

**Memòria de les intervencions arqueològiques al
Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida).
Campanyes de 2003 i 2004.**

**Ermengol Gassiot Ballbè
Jordi Jiménez Zamora
Joaquim Oltra Puigdomènech**

Amb la Col·laboració de:
Natàlia Alonso Martínez (Grup d'Investigació Prehistòrica, Universitat de Lleida)
Mireia Celma Martínez (Dept. de Prehistòria, UAB)
Cira Crespo Cabillo (Dept. de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitja, UAB)
Virginia García Díaz (Dept. de Prehistòria, UAB)
Núria Morell i Cortés (Institut Català d'Arqueologia Clàssica)

**Departament de Prehistòria
Universitat Autònoma de Barcelona
Consell Comarcal del Pallars Sobirà**

**Annex I Informes dels Materials recuperats en
l'excavació**

Annex IA: Informe del material Ceràmic

Estudi dels materials ceràmics localitzats al jaciment arqueològic del Dolmen Font dels Coms (Baiasca, Pallars Sobirà).

Realitzat per:

Núria Morell (Institut Català d'Arqueologia Clàssica)

Cira Crespo Cabillo (Dept. de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitja, UAB)

1. Grups ceràmics

Donades les característiques del jaciment (ubicació, funció, estratigrafia) i el poc volum de ceràmiques de cada estrat, l'estudi dels materials ceràmics el presentem en bloc, enumerant per classes ceràmiques la totalitat dels individus localitzats al jaciment. Així, deixem per al final del treball l'agrupació i avaluació dels materials en contextos de formació cronològicament homogenis. D'un total de 371 fragments ceràmics s'han identificat un número mínim de 39 peces.

1.1 Ceràmica de Vernís Negre del Cercle de la B

A l'estrat DA-3B8 (6è paviment del forn), s'ha localitzat un únic fragment ceràmic (Nº d'inventari 66) que correspon a una vora d'una copa/urna amb nanses de la forma Lamb. 10/F 3451 (Morel 1981, 262-263) (lám.2 núm.1). La peça està mal cuita i ha perdut part del vernís. La cronologia que s'atribueix a aquesta forma es situa entre el 125-25ane (Py 1993, 152; Principal 2005, 56), cosa que ens podria estar indicant, malgrat la prudència amb què hem de fer aquesta afirmació, que les primeres reutilitzacions del dolmen com a forn podrien situar-se abans de l'últim quart del segle I ane.

En els estrats DA-3A10 i DA-3A15 es localitzen 2 fragments informes de ceràmica de vernís negre que pertanyen al Cercle de la B, sense que tampoc se'n pugui precisar la producció. Els dos fragments comparteixen idèntiques característiques pel que fa a pasta, vernís i coccio, i pertanyen possiblement a la paret globular d'un mateix individu, que probablement també es pugui adscriure a la forma Lamb. 10/ F 3451.

1.2 Ceràmica de Parets Fines

Dins el conjunt ceràmic estudiat trobem un total de 23 fragments de ceràmiques dites de parets fines, de diferents produccions. Entre aquests, podem comptabilitzar un número mínim tipològic de 5 individus, dels quals només ens ha estat possible identificar-ne dues formes amb precisió:

- **Parets fines itàliques:** a l'estrat DA-3A8, format coetàniament a l'ús del túmul com a forn, tenim un individu de producció possiblement itàlica pertanyent a la forma Mayet II (Nº d'inventari 48) (lám. 2, núm. 2). Es conserva part de la vora, exvasada i lleugerament obliqua, amb una doble línia marcant la inflexió de la vora amb el cos. La pasta es caracteritza per ser porosa, tova, amb l'interior rosat i l'exterior groguenc. Aquesta forma és considerada, en les seves múltiples variants, la més representativa de les ceràmiques de parets fines tardo-republicanes. L'arc cronològic de la seva producció és ampli, iniciant-se ja al primer quart del s. II ane. La seva màxima expansió es documenta a finals del s. II ane- primera meitat del s. I ane, però aquesta forma se

segueix produint tant a la Península Ibèrica com a la Itàlica fins a època augustea (López Mullor 1989, 99-103).

Entre els fragments ceràmics de parets fines d'origen probablement itàlic hem individualitzat dues bases que pertanyen a dos vasos diferents. Les dues bases es caracteritzen per la porositat de les pastes i les tonalitats beix-grogenques i rosades. Una d'elles, amb el fons pla i peu tipus "galeta" (Nº d'inventari 32) (làm. 2 núm. 3), podria correspondre al fons de la peça anteriorment descrita de la forma Mayet II. L'altre té el fons lleugerament còncav i una motllura en el peu (Nº d'inventari 51) (Làm. 3 núm. 4), característiques comunes d'alguns exemplars de la forma Mayet III.

- **Parets fines bètiques:** de l'estrat DA-3A0, que amortitza el túmul i en defineix el seu abandó com a forn, ens arriba un individu (Nº d'inventari 113) (làm. 3 núm.1) pertanyent a la forma XXXVIIc definida per López Mullor (López Mullor 1989, 174-180), del qual només tenim part de la vora i paret, de pasta groguenca, tova i depurada, acabat amb una engalba marronosa quasi ja desapareguda i amb decoració sorrenca a l'interior i exterior de la peça, exceptuant-ne el llavi i la franja immediatament sota d'aquest. Aquesta forma de got baix es caracteritza per tenir un perfil lleugerament carenat, amb la vora en forma de bastonet, sota de la qual poden néixer nanses, que no sabem si el nostre exemplar les tenia.

Sempre segons López Mullor, la seva presència és més habitual a la costa, però la seva troballa no és massa freqüent, fet que en dificulta una atribució cronològica precisa. La decoració sorrenca interior i exterior sembla tenir un valor cronològic: es creu que és un dels tipus més antics de la producció bètica. Així, poden ser tipus ja en circulació des del principat de Tiberi (14-37), però la seva difusió sembla materialitzar-se durant Claudi-Neró i no arriben més enllà de la dinastia Flàvia (69-96); tot i això, manquen dades fiables (López Mullor 1989, 174-180).

- **Parets fines ibèriques/ indeterminades:** un dels vasos de parets fines individualitzats a l'estrat DA-3A0 sembla pertànyer a una producció ibèrica de la qual no n'hem trobat cap paral·lel. Es tracta d'un petit fragment de vora reentrant, amb llavi engruixit arrodonit i de paret hemisfèrica. La pasta és depurada i de color groguenc-taronjós (Nº d'inventari 104) (Làm. 3, núm. 3).

També comptem amb una altre individu, del qual només ens arriba un petit fragment de vora amb engalba vermella poc adherent, exvasada i amb el llavi arrodonit (Nº d'inventari 1008) (Làm. 3 núm. 2), de la qual no en podem dir més.

D'un altre dels individus de parets fines només tenim un fragment de paret globular amb l'arrencament de la vora marcat per una línia incisa. La pasta és dura, porosa i groguenca i prové de l'estrat DA-3A8, associat a l'ús del forn (làm. 2 núm. 4).

1. 3 Ceràmica Terra Sigil·lada Hispànica

Malgrat només s'han localitzat un número mínim de 6 individus, pel número total de fragments (48), és el tipus de vaixel·la fina més ben representada.

De les formes llises s'han identificat dos individus, un de la forma 15/17 (Nº d'inventari 115) (làm. 2, núm. 6) i un altre de la forma 27 (Nº d'inventari 23) (làm. 3 núm. 5), que formarien el servei complet de plat i tassa. També s'han documentat dos individus de la forma decorada 37a (Nº d'inventari 157, 117, 31) (làm. 2 núm. 7 i 8). Són les formes

amb més presència a la Península Ibèrica durant tota l'època alt imperial i analitzant el conjunt, els individus que documentem els podem situar entre finals del s. I ne i finals del II ne / inicis del segle III ne.

L'exemplar de la forma 15/17, provinent de l'estrat DA-3A13, de pasta fina i depurada i amb un vernís que salta fàcilment, presenta un angle de carena marcat i la vora amb paret recte força inclinada. Aquesta forma és molt freqüent a la Península Ibèrica, especialment als tallers d'Andújar, Bezares i la zona de Tricio a la Rioja. La seva producció es data des de meitat del segle I ne i fins al IV ne, però són les primeres produccions les que s'assimilen a la peça aquí exhumada, tant pel que fa a la pasta com a la forma, ja que a mesura que avancen els segles, el fons i la paret s'uneixen en una línia contínua, desapareixent finalment la carena (Atlante II 1985, 148).

La vora que correspon a una forma 27 (Nº d'inventari 23) pertany a un exemplar de diàmetre petit i d'unes proporcions (el quart cercle superior més curt que l'inferior), pròpies del començament de la producció hispànica d'aquesta forma (Romero, Ruiz 2005, 189). Presenta una vora indiferenciada, recta i arrodonida. La pasta se'ns mostra força depurada i el vernís poc adherent, tot i que la peça ha estat molt rodada.

Les formes llises 15/17 i 27 formen el conjunt de servei de plat i tassa d'ús més freqüent durant tota l'època alt imperial dins la producció hispànica, especialment els centres de la zona septentrional, essent aquestes les que amb més freqüència presenten marques de terrissaire (Romero, Ruiz 2005, 189). Les dues formes les trobem des de meitat del segle I ne i fins al segle IV ne, malgrat les característiques de les peces que tenim ens descarten les produccions més tardanes i ens acosten als exemplars produïts a finals s. I ne- inicis s. II ne.

Disposem d'un fragment de fons amb marca de terrissaire rectangular. La cartel·la presenta els angles lleugerament arrodonits i s'enganxa per l'extrem esquerre al cercle concèntric que decora el fons pla (Nº d'inventari 126)(làm. 3 núm. 6). El fragment conservat de la marca només revela *EX·O[[f]]*, encapçalament molt habitual present entre les nombroses oficines hispàniques, sense que en puguem identificar el productor. Amb els elements de què disposem, només podem fer l'observació que, per les seves característiques, possiblement pertanyi al fons d'un plat de la forma llisa 15/17, portador freqüent de marques d'oficina i present entre els materials recuperats en el jaciment.

Associat a l'estrat DA-3A22 ens trobem amb un individu (Nº d'inventari 157) (làm. 2, núm. 7) que identifiquem amb la forma decorada 37A. La peça està molt erosionada, presenta una pasta rugosa i amb vacúols, i ha perdut pràcticament la totalitat del vernís, però s'hi poden distingir traces de decoració de tipus circular, molt freqüent en aquestes peces. La seva producció a la Península Ibèrica s'inicia com a imitació de formes sud-gal·liques, convivint en el temps. Es produeix a totes les oficines fins ara conegudes i es data des de l'últim terç del s. I ne i al llarg de tot el segle II ne. Dintre dels models decorats és la forma més difosa. Fora de la Península han trobat produccions a Comminges, St. Jean-le Vieux, Dax (zona pirinenca), entre d'altres (Atlante II 1985, 169). Possiblement pertanyin a un altre individu de la forma decorada 37a els cinc fragments de TSH amb decoració de doble registre de cercles ondulats (Nº d'inventari 31, 117) (làm. 2., núm. 8), i que a diferència de l'element catalogat amb el número d'inventari 157, la pasta se'ns mostra aquí amb abundants desgreixants grocs, freqüents

en les produccions de Tricio, difoses per tota la península i que fins i tot travessaren els Pirineus cap a Bourdeus i Marsella (Romero, Ruiz 2005, 187-188).

Al subconjunt DA-3A0, hi trobem una vora (Nº d'inventari 90) (làm. 3 núm. 7) que per les seves dimensions no podem apreciar-ne l'orientació, i podria tractar-se d'un individu tant de la forma 29, 30 o 37. La cronologia d'aquestes formes va des de mitjans del segle I ne fins al IV ne. El vernís que presenta és poc adherent, molt aigualit i la pasta, molt depurada, és de color beige.

Al subconjunt DA-3A20 hi trobem també un petit fragment de TSH llisa (Nº d'inventari 1011) (Làm. 2, núm. 5) de difícil adscripció; possiblement es tracti d'un individu de la forma 27 o bé podria tractar-se d'una forma 8, molt comuna als jaciments hispans. Aquesta forma la trobem en època augustea a oficines gàl·liques, i aviat també a les hispàniques. La producció hispànica té àmplia difusió i és fabricada durant llarg temps, especialment a la meitat nord peninsular, també en contextos tardans dels segles III i IV ne (Atlante II 1985, 145-146).

Un últim individu de TSH ens ve documentat tan sols per un petit fragment de vora que no ens permet ni tan sols proposar-ne alguna adscripció tipològica.

Tal com es documenta en zones pirinenques i lleidatanes (Buxeda, Campillo, 2001; Pérez Almoguera, 1993, 767-777), sembla que podem parlar d'una diversitat de tallers produint TSH per a cobrir les necessitats locals de cada territori. Aquí, a nivell macroscòpic podem observar diverses pastes que semblen parlar-nos d'orígens diferents, sense que per ara puguem determinar cap producció amb certesa, si bé algunes pastes semblen indicar-nos l'arribada de productes de la zona de la Rioja, així com l'encapçalament de la marca de terrissaire ens allunya de les produccions catalanes fins ara conegudes. En conjunt semblen situar-nos en un context alt imperial, que possiblement no arribi al s. III ne.

1.4 Ceràmica Terra Sigil·lada Africana

Només comptem amb un únic individu, la forma del qual l'hem pogut reconèixer només a partir d'un petit fragment de vora trencada, fet pel qual ens porta a parlar amb prudència de la seva adscripció tipològica.

Va ser trobada a l'estrat DA-3A0 i es tracta d'una vora trencada, de difícil orientació i molt rodada, amb línies incises sobre el llavi (Nº d'inventari 1012), que podria assimilar-se a una forma Lamb 51, 51A=Hayes 59, n. 9 de sigil·lada africana D. La recepció d'aquestes formes es dona entre els segles IV i V ne, i concretament la número 9 és una de les variants més testimoniades tant al Mediterrani com a la costa Atlàntica.(Atlante I 1981, 81-82).

Un segon fragment sembla pertànyer a una producció d'origen africà, però les condicions amb què ens ha arribat i les dimensions del fragment ens fan impossible proposar cap forma ni cronologia (Nº d'inventari 1015).

Figura 1. Vaixel·la fina d'importació

1.5 Ceràmica africana de cuina

De les produccions de cuina importades tenim documentats 3 individus d'un total de 3 fragments, tots ells molt malmesos i de dimensions reduïdes. Les formes que identifiquem han de ser preses doncs amb certa cautela. A l'estrat DA-3A5 trobem una vora de plat - tapadora amb llavi lleugerament engruixit i pasta taronjada molt tova. La vora fumada típica d'aquest tipus de ceràmica té en aquest cas una tonalitat ataronjada-groguenca (Nº d'inventari 154)(là. 2, núm. 9). Es tracta d'una forma Ostia I, fig. 261. Segons la revisió crítica de materials feta per X. Aquilué aquesta forma es dataria en un moment posterior al 150 ne, seria produïda abundantment durant el segle III i IV ne, i arribaria fins al V ne. (Aquilué 1995, 67; Atlante I 1981, 212).

Un altre individu el trobem a l'estrat DA-3A0 (Nº d'inventari 1010) (là. 3 núm. 8) i és d'adscripció dubtosa, ja que es un fragment molt petit i rodat. Tanmateix, per les seves característiques, sembla tractar-se d'una cassola de la forma Lamb. 10B/ Hayes 23A, que té el seu moment inicial en època flàvia i perdura durant tot el segle II ne, estant present també en contextos ceràmics de meitat del s. III ne.

Del tercer individu identificat com a tal no ens és possible dir res més que apuntar que probablement es tracta d'un fragment de vora de tapadora.

1.6 Ceràmica comuna romana / indeterminada

Hem inclòs en aquest apartat aquells exemplars de ceràmica comuna indeterminada, feta a torn, amb pastes ben depurades i realitzades en coccions oxidants, amb diversos acabats, que probablement tenen un origen forà respecte la Vall. El número mínim d'individus testimoniats és de 3, en un total de 104 fragments. Tenim un bol/plat de paret hemisfèrica i vora recte indiferenciada, de pasta clara i depurada i una engalba/pintura ennegrida (Nº d'inventari 123) (là. 2, núm. 10). Un altre exemplar de bol hemisfèric ens l'ofereix un petit fragment ceràmic de l'estrat DA-4B1 (Nº d'inventari 1017)(là. 1. núm 1); es tracta d'una vora engruixida vers l'exterior i arrodonida, amb paral·lels en contextos alt imperials del segle II ne(Casas *et alii* 1995, 121, fig. 13, 8). El tercer vas individualitzat es tracta possiblement d'una tapadora; disposem però d'un petit fragment de vora, de pasta taronjada i porosa que no descartem

que pugui tenir un origen nord africà, què està molt trencada i no podem identificar (Nº d'inventari 1016).

1.7 Ceràmica grollera a torn

S'han exhumat un número mínim de dos individus de ceràmica grollera realitzada a torn. A l'estrat DA-3A24, associat a l'ús del forn, es documenta una olla de coll alt, amb la vora fumada, el llavi exvasat motllurat i el cos globular marcat amb una suau línia ondulada; la pasta presenta abundants desgreixants de diverses classes i de dimensions mitjanes-grans (Nº d'inventari 72) (làm. 2, núm. 11). En estrats que amortitzen el forn, tenim una vora de gerra amb bec trilobulat, feta amb coccio reductora i pasta poc depurada, acabada amb una doble banda de línies incises pentinades sota la vora (Nº d'inventari 8)(làm. 3 núm. 9), característiques que ens indiquen una producció possiblement de cronologia tardo-antiga o posterior. A l'estrat DA-3A0 s'hi ha documentat una petita base també feta a torn, que presenta un peu lleugerament anular (Nº d'inventari 89)(làm. 3 núm. 10). La pasta és poc depurada i la coccio reductora, podent-se tractar d'un tercer individu dins aquesta categoria.

1.8 Ceràmica a mà

L'excavació ha tret a la llum un total de 126 fragments de ceràmica elaborada a mà, d'entre els quals hem distingit un mínim de 15 individus. Les peces estan molt fragmentades i en la gran majoria dels casos ens ha estat impossible apuntar el diàmetre aproximat de les vores o establir la forma dels vasos. Les vores amb suficient diàmetre com per poder-les orientar ens han ofert predominantment exemplars d'olles/contenidors amb la vora exvasada i els llavis arrodonits, element aquest que ens estaria parlant de productes que pertanyen tots ells a l'edat del ferro, sense poder apuntar res més (làm. 1, núms. 2-5, làm. 2 núms. 12-14, làm. 3 núms. 12-14)).

1.9 Ceràmica vidriada moderna

En diferents estrats superficials apareixen fragments de ceràmica oxidada a torn vidriada, que es corresponen a un mínim d'un individu (Nº d'inventari 1018)(làm. 3 núm. 11). Es tracta d'un vaset de panxa globular, vora exvasada i vora indiferenciada arrodonida, amb vidriat interior marró, i vora i exterior verd clar. El fons, pla, no està vidriat en el seu exterior.

2. Conclusions

La interpretació cronològica del conjunt ceràmic, donat el poc volum de materials ceràmics que conté cadascun dels estrats, l'oferim a partir d'agrupacions d'estrats en tres fases:

2.1 Fase prèvia a l'ús del forn- (làm. 1)

Estratigràficament hi ha una sèrie d'estrats al fons de la seqüència que podrien estar indicant una ocupació anterior a l'ús del dolmen com a forn, amb cronologia indeterminada de l'edat del ferro.

Aquest subconjunts serien el DA-3A21, 4B1, 4B1, 4B1est i 4A6 i contenen un total d'11 fragments de ceràmica a mà, amb un número mínim de 3 peces, i un únic fragment i individu de ceràmica romana a torn (làm. 1 núm. 1), que per les seves dimensions i les característiques de l'estrat podria tractar-se d'una intrusió. Les formes a mà són olles amb llavi exvasat i arrodonit (Làm. 1 núms. 2-5) amb les mateixes característiques que les que trobem a la resta d'estrats, elements que en tot cas no semblen estar-nos mostrant una ocupació cronològicament gaire distant a la de l'ús del dolmen com a forn.

2.2 Fase d'ús del forn romà (làm. 2)

En aquest conjunt integrem materials provinents dels subconjunts DA-3A5, 3A7, 3A8, 3A9, 3A13, 3A15, 3A18, 3A20, 3A22, 3A23, 3A16, 3A24 i 3B8. Tots ells són subconjunts amb grans quantitats de cendres a tocar del forn (abocaments/neteja de la solera del forn) i a jutjar pels materials, és difícil distingir-hi diferents moments cronològics clars de formació. El DA-3B8 és l'únic dels diferents paviments del forn que ha aportat un fragment ceràmic.

El conjunt ens ofereix un total de 113 fragments ceràmics i 16 individus. Les produccions a torn estan representades amb 53 fragments i un número mínim de 12 peces, entre les quals tenim: una forma Lamb. 10 del Cercle de la B (làm. 2, núm. 1); un vaset de parets fines itàliques de la forma Mayet II (làm. 2, núm. 2) i un vas de parets fines indeterminades, probablement d'origen ibèric (làm. 2, núm. 4); un individu de la forma de TSH llisa 15/17 i dues de la 37a (làm. 2, núms. 6, 7 i 8), i una tercera peça de TSH que es podria tractar d'una forma 8 (làm. 2, núm. 5); d'entre les ceràmiques de cuina i comunes tenim un plat-tapadora de la forma Ostia I, 261 (Làm. 2, núm. 9), un bol hemisfèric de ceràmica a torn oxidada, de bona factura i amb acabat engalbat/pintat (Làm. 2, núm. 10), i una olla de coll alt de ceràmica poc depurada i vora fumada ((Làm. 2, núm. 11). Les ceràmiques a mà estan representades per 60 fragments i un total de quatre individus. Totes les peces a mà són de vora de perfil exvasat i coccions mixtes (Làm. 2, núms. 12-14).

Així doncs, un cop repassats els materials objecte d'estudi, i tot i que el conjunt és molt poc representatiu pel que fa al número d'individus i les cronologies se'ns presenten poc homogènies, sembla que les ceràmiques ens estan parlant d'una fase llarga d'ús del dolmen com a forn metal·lúrgic, podent apuntar que els primers moments d'aquesta utilització, ja en època romana, es datarien probablement vers l'últim quart del s. I ane o en un moment immediatament anterior. El forn seguiria en servei, i sembla que l'indret assoliria el màxim grau de freqüentació, a finals del s. I ne i al llarg del s. II ne, tot i que almenys durant els dos segles posteriors sembla constatar-se una continuïtat de l'assentament, sense poder precisar però la importància real d'aquests últims moments.

2.3 Fase de freqüentació moderna (làm. 3)

Hem considerat com a propis d'aquesta fase els dipòsits sedimentaris que s'han anat formant al llarg del temps per sobre de les estructures utilitzades en època romana; és a dir, els estrats formats durant l'abandó i progressiu rebliment de les estructures quan aquestes ja es trobaven en desús i la freqüentació humana de la zona responia a altres necessitats. Els materials exhumats són majoritàriament romans, i estan inclosos en les unitats estratigràfiques superficials DA-1A1, 1A2, 1A3, 1A6, 1A7, 1A5, 2A1, 2A3, 3A10, 3A11, 2A4 i els materials provinents de la trinxera/sondeig inicial. En total ens

trobem amb 242 fragments, d'entre els quals 37 són fragments a mà, comptant en total un número mínim de 4 individus (làm. 3 núm. 12-14). Es comptabilitzen un total de 202 fragments a torn, d'entre els quals identifiquem 11 individus. Entre les produccions a torn ens trobem amb un total de 8 individus de cronologia romana, procedents de dipòsits formats amb anterioritat a les fases d'abandó del forn i que amb l'erosió i freqüentació posterior han acabat cobrint les estructures romanes. L'estudi d'aquests materials ens ajuda doncs a caracteritzar cronològicament les altres fases del jaciment, tot i que la seva troballa no estigui relacionada amb el seu dipòsit de formació inicial.

El més antic és una base de parets fines itàliques de forma indeterminada que podria ser una producció tardo republicana o augustaea, sense poder concretar més ja que no hem pogut individualitzar la forma (làm.3 núm. 4). La peça de parets fines d'origen bètic ens situa en un moment avançat del segle I ne, mentre que els altres dos individus de parets fines indeterminades no ens aporten informació cronològica (làm. 3 núm. 1). La presència de al menys un individu de TSH, el fragment de fons amb marca de terrissaire (làm. 3 núm. 6) i els tres individus de ceràmica de cuina africana ens parlen d'una freqüentació alt imperial que s'allargaria fins el segle III inicis del IV ne, ja que disposem d'un individu de TSA D, forma Lamb. 51 (làm. 3 núm. 8). Aquest és el volum més important de ceràmiques, però la presència d'una gerra trilobulada a torn lent (làm. 3 núm. 9), possiblement de cronologia tardana, més el vas vidriat (làm. 3 núm. 11) i altres materials moderns ens indiquen que són estrats de formació lenta que arriben pràcticament fins els nostres dies.

2.4 Consideracions finals

En el jaciment del Dolmen de la Font dels Coms es documenta un conjunt ceràmic d'època romana que, si bé no compta amb un gran número d'individus, ofereix informació qualitativa sobre els diferents moments de freqüentació de l'indret i les seves característiques. Gràcies a la identificació de les produccions i les seves tipologies, podem afirmar que des d'un moment indeterminat anterior a l'últim terç del s. I ne, al jaciment hi arriben productes vinculats a xarxes comercials que ultrapassen l'abast de les àrees de muntanya més properes, incloent tímidament aquest jaciment dins la dinàmica comercial que ja afecta la resta dels territoris adscrits al nou estat romà. La majoria de fragments ceràmics identificats i associats a l'activitat de rostit ens indiquen que el moment més important de freqüentació i ús metal·lúrgic de l'indret es produí possiblement a finals del s. I ne i al llarg de tot el s. II ne, tot i que es constata una presència esporàdica durant el baix imperi, que sembla no estar directament relacionada amb el funcionament d'aquest forn.

Pel que fa als usos dels vasos, veiem que fins el s. II- inicis III ne, només tenim ceràmiques d'importació per a aquells atuellts destinats al consum individual de líquids (gran abundància de vasos i copes per sobre de la resta de formes), emprant-se per a la cuina i altres usos peces ceràmiques a mà i de factura grollera. És només a partir d'aquesta època, final s. II- III ne que la ceràmica de cuina africana substitueix la ceràmica de cuina a mà entre els usuaris/es del forn, tal com passa a la resta de jaciments de la península ibèrica. És de destacar l'absència total de peces ceràmiques per a l'emmagatzematge o transport (àmfores, dòlies, grans recipients), presents a la pràctica totalitat de jaciments de cronologia romana, però que donades les característiques orogràfiques de l'indret, serien substituïdes per altres sistemes de més fàcil transport i maneig.

La constant reutilització de les instal·lacions del forn, les seves característiques i la minsa sedimentació de l'indret fa que sovint els materials els localitzem en una posició secundària, barrejant-se materials de diverses èpoques i dificultant la interpretació de les diverses fases d'ocupació; malgrat tot, aquest conjunt ceràmic deixa moltes portes obertes per a l'estudi de la romanització de les àrees de muntanya.

Làm. 1. Estrats anteriors al forn. 1: LL07/1017; 2: LL07/56; 3: LL07/1019; 4: LL07/1006; 5: LL07/153

Làm. 2. Estrats associats a l'ús del forn. 1: LL07/66; 2: LL07/48; 3: LL07/51; 4: LL07 s/n (3a8); 5: LL07/1011; 6: LL07/115; 7: LL07/157; 8: LL07/117 i 31; 9: LL07/154; 10: LL07/123; 11: LL07/72; 12: LL07/162; 13: LL07/144; 14: LL07/1001

Làm. 3. Estrats formats posteriorment a l'ús del forn i superficials. 1: LL07/113; 2: LL07/1008; 3: LL07/104; 4: LL07/32; 5: LL07/23; 6: LL07/126; 7: LL07/90; 8: LL07/1010; 9: LL07/8; 10: LL07/89; 11: LL07/1018; 12: LL07/152; 13: LL07/103; 14: LL07/21

Nº Inv.	Nº de Coord	Localització	Part	Producció
8	8	DA-3A1, DA-2A1	Vor	Ceràmica cuina
19	19	DA-2A3	Vor	Africana de cuina
21	21	trinxera	Arc Bas	
23	23	trinxera	Vor	TSH
31	31, 78	DA-3A1	Inf	TSH
32	32,68	DA-3A1	Bas	Par Fin It
40	40	DA-2A1	Inf	TSH
48	48	DA-3A8	Vor	Par Fin It
50	50	DA-3A5	Nan??	Comuna indeterminada
51	51	DA-3A5	Bas	Par Fin It
56	56	DA-4B1	Vor	
66	66	DA-3B8	Vor	Cercle B
72	72,82	DA-3A24	Vor	Ceràmica cuina
89	89	DA-1A5	Bas	
90	90	DA-3A0	Vor	TSH
103	103	DA-3A0	Arc Vor	
104	104	DA-3A0	Vor	Par Fin?
110	110	DA-3A0	Arc Vor	Comuna indeterminada
111	111	DA-3A0	Bas	TSH
112	112	DA-3A10	Inf	Cercle B
113		DA-3A0	Vor	Par Fin Bet
115	115,114	DA-3A13	Vor	TSH
117	117,118	DA-3A5, DA-3A15	Inf	TSH
123	123	DA-3A19	Vor	Comuna indeterminada
125	125	DA-3A19	Vor	
126	126	DA-3A0	Bas	TSH
144	144, 127	DA-4B1est, DA-3A19	Vor	
149	149	DA-2A4	Vor	
150	150	DA-2A4	Vor?	
152	152	DA-2A4	Vor	
153	153	DA-4A6	Vor	
154	154	DA-3A5	Vor	Africana de cuina
157	157	DA-3A22	Vor	TSH
161	161	DA-3A5base	Vor	
162	162	DA-3A5base	Vor	
1001		DA-3A5base	Vor	
1002		DA-3A5base	Vor	
1003		DA-3A5base	Vor	
1004		DA-4B1	Vor	
1005		DA-4B1	Arc Vor	
1006		DA-4B1	Vor	
1007		DA-3A0	Vor	
1008		DA-3A1	Vor	Par fin?
1009		DA-3A5	Vor	TSH
1010		DA-3A11	Vor	Africana de cuina
1011		DA-3A20	Vor	TSH
1012		DA-3A0	Vor	TSA D
1013		DA-3A0	Bas	TSH
1014		DA-3A0	Bas	TSH
1015		DA-3A0	Vor	TSA?
1016		DA-3A0	Vor	Africana de cuina?
1017		DA-4B1	Vor	Comuna indeterminada
1018		DA-1A1, DA-1A7, DA-1A6, DA-3A1	Vor,Bas,Inf	Vidridada
1019		DA-3A21	Bas	Indet

Nº Inv.	Forma	Nº de frag.	Cocció
8		3	
19		1	
21		1	OR
23	27	3	
31	37a?	2	
32	Mayet II?	2	
40		1	
48	Mayet II	1	O
50		1	O
51	Mayet II/III?	1	
56		2	Cocció excessiva
66	Lamb.10	1	R
72		3	O
89		2	R
90	27, 30 o 37	2	O
103		2	R
104	?	1	O
110		3	O
111	Indet	1	O
112	Lamb.10??	1	o
113	XXXVII1c(Lopez Mullor)	5	O
115	15/17	2	O
117	37a?	3	
123	??	1	O
125		1	R
126	Indet	1	O
144		2	ORO
149		1	R
150		1	OR
152		1	O
153		1	ROR
154	Ostia I, 261?	1	
157	37A	2	O
161		2	R
162		1	RO
1001		1	ROR
1002		1	OR
1003		1	RO
1004		1	O
1005		1	Cocció excessiva
1006		2	ROR
1007		1	ORO
1008	?	1	
1009	Indet	1	O
1010	Lamb. 10B/Hayes 23A	1	O
1011	8?	1	O
1012	Lamb 51, 51A=Hayes 59, n. 9 (?)	2	O
1013	Indet	1	O
1014	Indet	1	O
1015		1	O
1016	??	1	O
1017	???	1	O
1018		49	O
1019		1	O

Nº Inv.	Pasta
8	Pasta grollera grisa
19	
21	I-negrós, e-vermellós
23	Perdua del vernís
31	Pasta amb desg.grocs
32	I-rosat, e-groguenc.
40	Pasta amb desg.grocs
48	I-rosat, e-groguenc.
50	Pasta molt depurada
51	I-beig e-rosat
56	Gris
66	Exterior vernís negre
72	I- vermellós. E- gris, llavi negre
89	Negrós
90	Pasta clara vernís ataronjat
103	Gris
104	Taronjosa
110	Groguenca
111	Pasta clara depurada, vernís vermellós
112	Vernís marronós, pasta groguenca
113	Pasta groguenca, depurada, tova
115	
117	Pasta amb desgreixants grocs
123	Pasta beige depurada, pintura/engalba ennegrida?
125	Marró negre
126	
144	E-i vermellós, pasta negre
149	Ennegrit, llavi vermellós
150	Vermellós, marró clar
152	Vermellós
153	E-i ennegrit, pasta vermellosa
154	Taronja/rosat vora groga
157	
161	E-i negrós
162	E-exterior, i-marró-vermellós
1001	Pasta vermellosa, e-i negrós
1002	Fina capa vermellosa, e-i negrós
1003	E- marronós-negrós. i-marró-vermellós
1004	Vermellós
1005	Gris
1006	I-e negrós, pasta vermellós
1007	E-i vermellós, pasta negre
1008	
1009	Pasta taronja fosc i petits desgreixants grocs
1010	Ennegrida
1011	Vernís vermellós
1012	
1013	Pasta taronja fosc, petits puntets desgreixant groc
1014	Pasta depurada taronja rosat
1015	
1016	
1017	Taronjosa
1018	Granulosa, dura
1019	Desgreixant abundant negre

Nº Inv. Acabat superficial

8	
19	
21	
23	
31	
32	
40	
48	
50	
51	
56	Rogós. Vacuols
66	
72	
89	
90	
103	
104	
110	
111	
112	
113	Restes engalba marronosa, decoració sorrenca interior i exterior (excepte llavi i franja sota)
115	
117	
123	
125	E-i allisat
126	
144	E-i allisat
149	E-i allisat
150	
152	
153	E-i allisat
154	
157	
161	E-i ben allisat
162	E-i allisat
1001	E-i allisat
1002	E-i allisat
1003	
1004	
1005	Rogós. Vacuols
1006	E-i allisat
1007	E-i allisat
1008	Engalbat vermell
1009	
1010	
1011	
1012	Línies incises sobre el llavi
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	Vidriat marro verd
1019	

Nº Inv.	Decoració	Modelat	Cronologia
8	Bandes de linies incises pentinades	Torn lent	
19		Torn	
21		A mà	
23	Llisa	Torn	
31	Doble registre cercles ondulats	Torn	
32		Torn	
40		Torn	
48		Torn	175-25 ane
50		Torn	
51		Torn	
56		A mà	
66		Torn	125-25 ane
72		Torn	
89		Torn lent	
90		Torn	
103		A mà	
104		Torn	
110	Solcs paral·lels	Torn	
111		Torn	
112		Torn	125-25 ane
113		Torn	2a meitat s. I ne
115		Torn	2a meitat s. I-finals II ne
117	Doble registre cercles ondulats	Torn	
123		Torn	
125		A mà	
126		Torn	
144		A mà	
149		A mà	
150		A mà	
152		A mà	
153		A mà	
154		Torn	III-inicis V ne
157		Torn	
161		A mà	
162		A mà	
1001		A mà	
1002		A mà	
1003		A mà	
1004		A mà	
1005		A mà	
1006		A mà	
1007		A mà	
1008		Torn	
1009		Torn	
1010		Torn	
1011		Torn	
1012		Torn	290/375 ne
1013		Torn	
1014		Torn	
1015		Torn	530-600 ne
1016		Torn	
1017		Torn	
1018		Torn	
1019		A mà	

Nº Inv.	Relació amb	Foto	Dibuix
8		Si	Si
19	Probable 1012	Si	No
21		No	No
23		Si	Si
31	Mateixa pasta que 40, 117 i 1A5 s/n coor 102, 3A5 s/n, 4B1 s/n, 3A16 s/n	No	No
32	Possible=48	Si	Si
40	Mateixa pasta que 31, 117 i 1A5 s/n, 3A5 s/n, 4B1 s/n, 3A16s/n	No	No
48	Possible=32,51?	Si	Si
50		No	No
51	Possible=48	Si	Si
56	Possible=coordenat 139,1019 i 1005	Si	No
66		Si	Si
72		Si	Si
89		No	Si
90		No	Si
103		Si	Si
104		No	Si
110		Si	No
111		Si	No
112	Probable=3a15	Si	No
113		Si	Si
115		No	Si
117	Mateixa pasta que 31, 40 i 3A0 s/ncoor 102, 3A5 s/n, 4B1 s/n, 3A16s/n	Si	Si
123		No	Si
125		No	No
126	Probable=1014	Si	Si
144	Probable 1007	Si	No
149		No	No
150		No	No
152		No	No
153		No	No
154		Si	Si
157		Si	Si
161	Possible=1002	No	No
162		No	No
1001		No	No
1002	Possible = 161	No	No
1003		No	No
1004		No	No
1005	Possible=56, coordenat 139, 1019	No	No
1006		Si	No
1007	Probable=144	No	No
1008		No	Si
1009	Possible =1013	No	No
1010		No	No
1011		No	Si
1012	Probable=19	Si	No
1013	Possible=1009	No	No
1014	Probable 126	No	No
1015		No	Si
1016		No	No
1017		No	Si
1018		Si	Si
1019	Mateixa peça que 56	No	No

Nº Inv. Descripció

8	Gerra. Fragm de bec de gerra trilobular
19	Tapadora.
21	Fons engruixit pla
23	
31	Paret. Molt rodada
32	Possiblement d'origen itàlic. Base amb peu. Abundant desgredant petit
40	TSH
48	Vas parets fines itàliques.
50	Comuna indet. Trencada, secció ovalada amb solc longitudinal
51	Possiblement producció d'origen itàlic. Base peu pla (tipus galeta)
56	Olla, exvasada, aprimat arrodonit. Inflexió molt marcada.
66	Mal cuita, pasta grisosa
72	Olla coll alt, llavi motllurat i fumat, desgredant abundant
89	Peu lleugerament anular
90	
103	Olla, línia sota coll. Mica.H17
104	Ceràmica ibèrica.
110	Arrencament coll
111	Fragment de peu anular molt rodat
112	Vernís i pasta de bona qualitat, mal cuita. Fragment de paret possiblement de gerra de la F10
113	Vora i paret de vas d'origen bètic.
115	Pasta molt depurada clara, vernís salta
117	TSH, molt rodada
123	Rodada. Vora recte indiferenciada, lleugerament arrodonida, possiblement d'un bol o plat. Pasta depurada.Engalba/pintura?
125	Exvasada-vertical. Llavi engruixit, arrodonit-rectangular
126	Segell: EX-O[F] amb cartela rectangular. Fons amb cercle concèntric. Pasta depurada (podria pertanyer a la forma 15/17)
144	Olla, contenidor gran, exvasada, arrodonida
149	Exvasada, arrodonida. No es distingeix orientació
150	Gruixuda, arrodonida. Petit
152	Exvasada. Lleugerament engruixida. Llavi arrodonit
153	Exvasada, amb revora al coll
154	Tapadora. Africana de cuina.
157	Molt rodada, no restes vernís
161	Exvasada,llavi arrodonit
162	Exvasada, llavi engruixit arrodonit-rectangular
1001	Exvasada,llavi arrodonit.
1002	Exvasada,llavi arrodonit-rectangular
1003	Exvasada,llavi engruixit arrodonit
1004	Llavi rectangular. Pasta depurada. No es distingeix orientació
1005	
1006	Exvasada, llavi aprimat arrodonit
1007	Exvasada, arrodonida
1008	Vora exvasada arrodonida.Rodada, engalba vermella.
1009	TSH, fragment molt petit i rodat
1010	Vernís rugós, ennegrida. Vora arrodonida reentrant
1011	Pasta depurada clara, tova
1012	Llavi rectangular. Pasta depurada. No es distingeix correctament orientació
1013	Arrencament base i peu, molt rodada
1014	Fragment de peu anular secció quadrada, sense el fons
1015	Fragment molt petit.Vora de llavi penjant Hayes 91C, 21,23 ??
1016	Tapadora, petit fragment rodat
1017	Pasta molt depurada
1018	Vas/gerra
1019	Base plana

Annex IB: Inventari del Material Metà·lic

Informe - inventari dels objectes metàl·lics del jaciment arqueològic del Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Pallars Sobirà)

L'excavació del Dolmen de la Font dels Coms ha comportat la recuperació d'un conjunt limitat d'elements metàl·lics (19 elements) del qual es pot destacar inicialment el predomini d'objectes fabricats sobre ferro (18 elements) davant dels fabricats sobre altres matèries (1 objecte fet sobre bronze). De manera continuada passem a la descripció documental dels diferents elements de manera individualitzada per després expressar unes conclusions generals del conjunt.

La descripció individualitzada comporta l'assignació d'un número d'inventari, el reconeixement del tipus de metall, la seva localització estratigràfica concreta (incloent-hi el número de coordenat, si és un coordenat, i el nom del subconjunt en el que fou trobat), la determinació de la seva funcionalitat en tan que objecte i la descripció acurada que inclou comentaris al voltant de les seves mesures, parts estructurals presents, descripció morfològica d'aquestes i estat de conservació de les diferents peces.

Nº d'inventari: 91

Tipus de matèria: Bronze

Localització estratigràfica: Coordenat nº 091 (DA-3A9 – base)

Determinació: Desconeguda, potser objecte de decoració

Descripció: Es un fragment d'una làmina de bronze de forma rectangular amb els seus cantons llargs paral·lels. Presenta en un del seus extrems una perforació circular a la seva part superior. A la seva part central presenta una fractura d'uns 3 mm. Tota la superfície presenta un grau alt d'oxidació de color verd oliva. Mesures: 45 x 14 x 0'5 mm.

Nº d'inventari: 61

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordenat nº 061 (DA-3A1)

Determinació: Carena

Descripció: Són sis anelles d'una carena de ferro unides entre elles i lligades per un paquet de terra compacta. Son peces de planta pseudo circular o ovalada i cada anella mesura 6 mm de gruix i 32 mm de diàmetre. Presenta un estat de conservació dolent, les diferents anelles pateixen procés de descomposició i estan immobilitzades per la presència de terra del sediment que la lliga.

Nº d'inventari: 54

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordenat nº 054 (DA-3A5)

Determinació: Clau

Descripció: Es la tija d'un clau de ferro on no hi han evidències ni del cap ni de la punta. La seva part inicial està deformatada, ha perdut la verticalitat (fins als 13 mm), i presenta una secció rectangular amb una tendència regular a l'estretament distal. Mesures: 32 mm de llarg i la seva secció ofereix 4 mm. x 5 mm. de gruix. Tota la peça presenta un estat de conservació dolent, deformació de la seva superfície i pèrdua de parts del seu cos.

Nº d'inventari: 1020

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-3A1

Determinació: Clau

Descripció: Es un fragment d'un clau de ferro que presenta restes del cap i de la tija. El cap presenta una planta pseudo – quadrangular, deformada pel seu mal estat de conservació (pèrdua de parts de la seva cara superior i parts terminals) i una secció plana. Els seus cantons mesuren 18 x 20 mm. La tija està incompleta, falta la punta, i presenta una secció quadrangular amb tendència regular al seu estretament final. Mesura 43 mm de llarg. La novetat d'aquests element es la situació descentralitzada del posicionament de la tija amb respecte al cap; aquella es situa en un dels vèrtex del cap. El seu estat de conservació es dolent i així ha perdut per aquesta raó parts de la superfície del seu cap. La tija també presenta alguna fissura longitudinal que amenaça la seva integritat.

Nº d'inventari: 1021

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-3A1

Determinació: Clau

Descripció: Es un fragment de la tija d'un clau de ferro on no hi han evidències ni del cap ni de la punta. Mesura 36 mm. de llargada i presenta una secció quadrangular, 5 x 5 mm., amb una tendència regular al seu estretament final que en aquest cas concret sembla presentar una deformació en forma d'aplanament forçat potser per acció mecànica. Presenta un estat de conservació dolent que ha provocat la modificació de la seva superfície.

Nº d'inventari: 42

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordinat nº 042 (DA-1A5)

Determinació: Pinces

Descripció: Són unes possibles pinces per pressió realitzades sobre una única peça de ferro de secció quadrangular (4 mm.). La peça presenta una torsió a la seva part central a fi d'obtenir dos trams paral·lels que a la vegada ha patit una estrangulació central (als 25 mm.). Els dos braços distals presenten des d'aquest punt una tendència al trencament del seu paral·lelisme separant-se fins al punt dels 53 mm. A partir d'aquest punt els dos extrems, d'uns 8 mm. de llargada cadascun, han estat torsionats cap a l'interior sense arribar a tocar-se (resten 11 mm. entre ells). El seu estat de conservació és dolent i així tota la peça mostra evidències de pèrdua de parts de la seva superfície per efecte de l'oxidació.

Nº d'inventari: 1022

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-1A1

Determinació: Clau

Descripció: Es un fragment d'un clau de ferro que conserva el cap i part de la seva tija. El seu cap presenta una conservació dolenta i així es fa difícil afirmar determinants atributs morfològics; per exemple sembla presentar una planta quadrangular (14 x 14 mm.) i un gruix de 8 mm., però es complicat dir alguna cosa sobre la seva secció, pèrdua important de la seva forma. Sobre la tija es pot afirmar la seva secció, quadrangular de 5 x 5 mm., la seva tendència regular a l'estretament final, i la seva

llargada, 43 mm. Sobre la seva situació respecte al cap, es fa difícil afirmar el seu desplaçament lateral o posició central degut a la pèrdua de parts importants del cap. En definitiva el seu estat conservació és molt dolent ja que impedeix la descripció clara de la seva morfologia original.

Nº d'inventari: 1023

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-1A1

Determinació: Clau

Descripció: És un fragment d'un clau de ferro que conserva únicament parts vinculades a la seva tija (absència del cap i de la punta); concretament podria afirmar-se que es tracta d'un clau que ha perdut el seu cap d'una manera no violenta, o fruit de un estat de conservació dolent, ja presenta una fractura neta a l'alçada del que deuria comportar la base del cap. La peça mesura 26 mm. però a l'alçada del punt 17 mm. perd la seva verticalitat per adoptar forma de ganxo o ham a la seva part distal. Presenta una secció rectangular (5 x 3 mm.) amb una tendència regular al seu estretament final. El seu estat de conservació és prou bo cosa que fa pensar que la seva torsió extrema no respon a processos post-deposicionals.

Nº d'inventari: 1024

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-1A6

Determinació: Clau

Descripció: És tracta d'un clau de ferro que conserva el seu cap i una part important de la seva tija (no hi ha mostres de la seva punta). El seu cap presenta una secció prismàtica (10 mm. de gruix) i una planta quadrangular (10 x 10 mm.). La tija, localitzada al centre de la base del cap, mesura 37 mm. i presenta una secció rectangular (4 x 3 mm.) amb una tendència regular al seu estretament final. Presenta un estat de conservació bo cosa que facilita la seva descripció i del qual pot derivar-se un origen relativament proper en el temps.

Nº d'inventari: 1025

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-1A1

Determinació: Clau

Descripció: És fragment de clau que presenta evidències del cap i de part de la seva tija. El seu cap presenta una planta relativament quadrangular (17 x 17 mm.) i una secció plana de 3 mm. de gruix. Li manca una part d'un dels seus angles i el seu estat de conservació deficient ha provocat la pèrdua de parts no importants al llarg de tota la seva superfície. La seva tija presenta la característica de localitzar - se descentralitzada respecte de la base del cap i situar - se al centre d'un dels seus cantons laterals. La seva secció es quadrangular (6 x 6 mm.) amb una tendència regular al seu estretament en direcció a la seva part distal i ha perdut la seva verticalitat i així presenta una forma retorçada deguda possiblement a processos post - deposicionals.

Nº d'inventari: 5

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordinat nº 05 (DA-2A1)

Determinació: Clau

Descripció: Son quatre fragments molt degradats d'un clau de ferro, possiblement, que podria presentar un cap de planta circular i gruix regular. El seu estat de conservació molt dolent impedeix fer una descripció més acurada i oferir mesures.

Nº d'inventari: 138

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordinat nº 138 (DA-2A4)

Determinació: Clau

Descripció: És un clau de reduïdes dimensions del qual tenim evidències del seu cap i part inicial de la tija. És un cap de forma prismàtica de 6 mm. de gruix que ha perdut part de la seva massa per dues fractures (una vertical i una altra horitzontal) cosa que complica prendre una mesura real. La seva tija està igualment afectada pel mal estat de conservació i només podem afirmar la seva secció rectangular i la seva llargada (6 mm.)

Nº d'inventari: 106

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordinat nº 106 (DA-3A10)

Determinació: Clau

Descripció: Es un clau de ferro que conserva parts del cap i de la seva tija. El seu cap presenta una planta possiblement rectangular, ha perdut parts importants del seu perfil, i una secció plana, tot i que ha perdut parts importants també de la seva superfície, amb un gruix de 3 mm. La tija presenta una secció quadrangular (4 x 4 mm.), es localitza el seu inici al centre de la base del cap i manté breument la seva verticalitat ja que als 6 mm. la resta del seu cos pateix una lleugera inflexió. En total mesura 40 mm. i el seu estat de conservació és dolent i així ha perdut algunes parts de la seva superfície.

Nº d'inventari: 18

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordinat nº 18 (DA-2A1)

Determinació: Clau

Descripció: Es un fragment d'un possible clau de ferro en molt mal estat de conservació que podria fer referència a parts del seu cap i part inicial de la tija.

Nº d'inventari: 46

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordinat nº 046 (DA-3A1)

Determinació: Clau

Descripció: Es un clau de ferro en molt mal estat de conservació del qual es conserven parts del cap i de la tija. El mal estat de conservació de la peça tan sol permet afirmar la caracterització com piramidal de la secció del cap. La pèrdua de parts importants de la seva massa impedeix oferir mesures reals de la peça.

Nº d'inventari: 60

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Coordinat nº 060 (DA-1A5)

Determinació: Desconeguda

Descripció: Es tracta d'una placa de ferro de funció desconeguda de planta pseudo – rectangular, que presenta una secció triangular, amb tendència regular a l'estretament d'un dels seus cantons llargs. Tota la peça presenta un lleuger bombament i els seus

cantons llargs no son totalment paral·lels i així un dels extrems té una tendència a engrandir-se. La peça mesura 23 mm. De llarg, 3 mm de gruix, 16 mm. De llargada a l'extrem major i 12 mm a l'extrem menor. En termes generals presenta un bon estat de conservació tot i presentar cert grau d'oxidació però que no distorsiona la seva figura. Hipòtesi sobre la seva determinació: fragment de fulla de tisores.

Nº d'inventari: 1026

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-1A7

Determinació: Clau

Descripció: Son tres fragments de claus de ferro, dos fragments de tija i un fragment d'un cap, de format petit. Es seu estat de conservació dolent impedeix dir i oferir alguna dada més sobre la seva morfologia, mesures i possibilitat de la seva pertinença a un mateix individu.

Nº d'inventari: 1027

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-1A1

Determinació: Clau

Descripció: Son tres fragments de tiges de clau de ferro que semblen no pertànyer al mateix individu. No hi ha evidències d'altres parts estructurals (ni cap ni punta). Presenten un estat de conservació dolent que ha provocat la seva irregularitat superficial i la presència de talls longitudinals verticals a les tres peces. Tampoc es possible oferir dades sobre les seccions o diferenciacions, en el cas d'existir-hi, entre les parts proximals i distals. Així només podem oferir dades sobre la seva longitud que en el cas de la peça de major mida fa 37 mm.

Nº d'inventari: 1028

Tipus de matèria: Ferro

Localització estratigràfica: Subconjunt DA-2A3

Determinació: Clau

Descripció: Són dos fragments que fan referència a un mateix individu: un clau de ferro que presenta restes del seu cap i la part inicial de la seva tija. El cap presenta una base plana i una secció cònica de 9 mm d'amplada. La tija localitza el seu inici a la part central de la base del cap, presenta una secció possiblement rectangular i una llargada de uns 10 mm. El mal estat de conservació provoca la desaparició de diferents parts del seu cap i cos central però permet encara la seva definició, a grans trets, morfològica.

1. Descripció del conjunt

Com ja hem dit, el primer element a destacar és el predomini dels objectes de ferro (18) davant els objectes de bronze (1). Aquesta situació ens indica els possibles processos d'alteració profunds que el dolmen va patir pel que respecta als seus nivells megalítics.

1.1 La plaqueta de bronze

Si bé la presència de metalls no és destacada a la resta d'elements megalítics de la zona (en moltes ocasions degut a la freqüentació i transformació continuada observada per aquestes construccions) no és estrany localitzar elements vinculats a objectes d'ornament com denes tubulars de bronze, agulles, arracades i braçalets (Serra i Vilaró,

1927; Cura i Ferran, 1971; Díez – Coronel, 1974; Maluquer i Cura, 1982; Rodríguez i González, 1982). Pel que respecta al cas del Dolmen de la Font dels Coms, sembla intuir-se que la constant freqüentació observada al voltant dels segles del canvi d'era podria ser en certa manera la responsable de l'absència d'objectes de bronze. De l'únic exemplar de bronze localitzat (fig. 1) no podem assegurar la seva assignació cronològica a l'Edat del Bronze ja que a part de la seva exclusivitat, no hem localitzat altres elements semblants dintre dels elements metàl·lics de la zona, l'element es vincula estratigràficament al conjunt 3 (subconjunt DA-3A9 base) que s'identifica amb l'ús del dolmen com estació siderúrgica al llarg dels segles II-I cal ANE/II cal NE.

(Fig. 1. Plaqueta de bronze amb perforació extrema. N° d'inventari 91)

1.2 Objectes singulars de ferro

La resta d'elements, realitzats tots sobre ferro, destaca per la gran quantitat de claus localitzats. Dels 18 elements només tres objectes no es vinculen a aquest tipus d'elements; concretament són unes pinces, un tram de carena i un objecte indeterminat. Dels tres elements mencionats aquí tractarem ara només el tram de carena i les pinces; l'altre element degut a la seva indefinició funcional no està inclòs en aquesta secció.

Les pinces (fig. 2), tot i el seu mal estat de conservació, presenten unes característiques morfològiques clares: estan realitzades sobre una mateixa peça de ferro que ha estat torçada en diferents punts i amb diferent intenció fins a aconseguir una forma concreta que permetés el seu ús com element de pressió per pressió. La tija feta servir com base d'aquesta eina té una secció quadrangular (4 mm.) i una llargada de 124 mm. que, després de la seva torsió a la seva zona central, es conforma en un objecte de 62 mm de llargada. Estratigràficament l'objecte es vincula al conjunt 1 (subconjunt DA-1A5) que s'identifica amb les fases posteriors a l'ús del dolmen al llarg de la Tardo – antiguitat (testimoniada per la presència de ceràmiques africanes). Això provoca que l'objecte es caracteritzi per la seva indefinició cronològica. Per un altre cantó no hem trobat elements paral·lels en contextos arqueològics o en troballes aïllades.

(Fig. 2 Pinces realitzades sobre ferro. N° d'inventari 42)

A part d'aquest element, destaca també la presència d'un tram de carena d'anelles (fig. 3) de planta pseudo - circular o ovalada (32 mm.) i secció circular (6 mm.). Desgraciadament l'estat de conservació és molt deficient i no permet apuntar gaires coses més a part de les dites fins ara. Estratigràficament l'element està associat a nivells arqueològics vinculats als períodes d'ús del dolmen com estació siderúrgica al llarg dels segles entorn del canvi d'era (DA – 3A1).

(Fig. 3. Tram de carena. N° d'inventari 61)

1.3 Els claus

Els 15 elements restants es reconeixen funcionalment com claus. En cap dels casos hem localitzat un clau sencer (cap, tija i punta) cosa que implica que tots els elements presents al jaciment es trobaven en procés d'ús o ja havien estat refusats. Això permet introduir aquí dues hipòtesis. La primera parlaria de la presència de cert tipus d'estructures aèries (residencials o productives) realitzades sobre fusta per les quals fos necessària la presència dels claus com elements de subjecció o unió. La segona parlaria de l'aportació d'aquest elements al jaciment una vegada ja havien estat aprofitats un cop i ara s'inclourien dintre de processos de reaprofitament i redefinició funcional d'aquests objectes metàl·lics.

La part més representada al jaciment és la tija (amb 16 fragments) que, en els casos que ha sigut possible, mostra certa igualtat pel que respecta a la seva secció: en cinc casos és quadrangular i en quatre és rectangular. En tots els casos, l'element en qüestió presenta

una tendència regular cap al seu estretament distal. En cap cas s'ha trobat un element que presenti la punta i les llargades són variables (entre 6 mm. i 43 mm.). En molts casos els individus no presenten una verticalitat clara i així les torsions presents es podrien associar, en certs casos, a processos post – deposicionals però també a accions intencionades com l'element que presenta un estat de conservació bo i la seva part distal presenta una torsió important amb una forma que recorda a un ham (Fig. 4). D'igual manera una altra peça presenta a la seva part distal un aplanament artificial que sembla fruit una acció mecànica planificada (Nº d'inventari 1021)

La seva connexió amb el cap també presenta certa similitud pel que respecta a les dues variants localitzades: tres individus presenten localització centralitzada respecte a la base del cap i dos descentralitzada.

(Fig. 4. Tija amb torsió forçada, Nº d'inventari 1023)

Pel que respecta al cap, han estat localitzades 9 unitats que presenten una certa variació pel que respecta a alguns aspectes de la seva morfologia (secció). Així, trobem la presència de tres variants clares pel que respecta a la secció: plana, prismàtica i cònica – piramidal. De la mateixa manera trobem diferències pel que respecta a les seves dimensions. Sembla que aquesta qüestió podria estar en relació amb els diferents tipus de secció ja que els caps amb dimensions majors coincideixen amb les seccions planes i els d'inferior mida amb els caps de secció piramidal i prismàtica.

D'aquesta manera, i creuant diferents tipus de dades referents a la morfologia diferenciada de certes parts estructurals, podríem afirmar la presència de dos tipus de claus de manera clara:

- Claus de cap pla: caracteritzats per les seves dimensions majors, la planta quadrangular, o pseudo – quadrangular, regular (18 x 18 mm), amb secció del cap plana de gruix regular també (3 mm.) i tija de secció quadrangular però posició respecte a la base del cap diferent (2 casos descentralitzada i 1 centralitzada) (Fig. 5)
- Claus de cap prismàtic: caracteritzats per la presència de caps de secció prismàtica o cònica, planta quadrangular però de dimensions inferiors (10 mm.) i tija amb secció rectangular i posició central. (Fig. 6)

(Fig. 5. Clau de ferro amb cap pla N° d'inventari 1025 i 1020).

(Fig. 6. Clau de ferro amb cap prismàtic N° d'inventari 1024 i 1028)

Atenent a aquest tipus de criteri, el primer grup estaria constituït per tres individus (N° d'inventari 106,1020, 1025) i el segon per quatre segurs (N° d'inventari 46,138, 1024, 1028) i algun element dubtós (N° d'inventari 1022, 1026).

Pel que respecta a les seves relacions estratigràfiques es pot dir que el primer grup s'associa en dues ocasions a subconjunts vinculats al període que el dolmen funcionà com estació siderúrgica (DA-3A10 i 3A1) i en una als períodes posteriors a la tardo – antiguitat (DA-1A6). El segon grup es relaciona clarament amb els conjunts posteriors als segles inicials de la nostra era (Conjunts 2 i 1). Concretament es relaciona en tres ocasions al conjunt 2 (DA-2A2, 2A3 i 2A4) i en tres al conjunt 1 (DA-1A1, 1A6) L'única excepció pel que respecta a aquesta norma la compleix la peça n° 46 que associa al subconjunt DA-3A1.

Només resta comentar que la morfologia del clau amb n° 1024 és molt semblant a certs claus que al llarg del final del s. XIX i inicis del XX ne. Encara es feien servir: els anomenats claus de ferrar.

2. Conclusions generals

El conjunt d'objectes metàl·lics recuperats al dolmen de la Font dels Coms remetent a cronologies tardanes vinculades a les fases d'ocupació i explotació com forn de rostit i períodes posteriors (s. II ane fins s. XX ne.). La possibilitat de presència de metalls vinculats a les fases megalítiques es redueixen, de manera hipotètica, a la plaqueta de bronze localitzada però en nivells que pertanyen al conjunt 3. L'explicació podria vincular-se a la transformació profunda i constant que el dolmen a observat al llarg de

les fases posteriors al seu bastiment presumptament al llarg de l'Edat del Bronze¹. Aquesta explicació seria vàlida també per entendre l'absència d'altres tipus de materials (lítics, ceràmics i restes antropològiques) adscribibles a períodes de l'Edat del Bronze.

Entesa aquesta absència com resultat d'una freqüentació i transformació constant de les estructures megalítiques que es vinculen a processos productius (transformació del mineral de ferro i freqüentacions posteriors) perllongats al llarg d'un període gran de temps (uns 5 segles), es compren la presència destacada d'elements de ferro en els conjunts vinculats al entorn del canvi d'era i la tardo – antiguitat (Conjunts 3 i 2 respectivament).

Concretament, la presència de claus de ferro amb clares evidències del seu ús (cos deformat i absència sistemàtica de les puntes) possibilita la hipòtesi de entendre l'estació siderúrgica del Dolmen com una entitat arquitectònica amb més complexitat del que en un principi es podria pensar: Aquests elements d'unió i subjecció podrien estar indicant la presència d'estructures residencials o productives en les quals es feien servir fustes de dimensions no despreciables.

Evidentment, aquesta hipòtesi no elimina la possibilitat que els claus arribessin al dolmen dintre de dinàmiques de reaprofitament dels claus una vegada ja havien donat un o varis serveis.

De totes maneres, tot el tipus de evidències productives reconegudes al jaciment indica que les estades al dolmen no foren curtes en el temps (extracció del mineral, obtenció de combustible vegetal, trituració del mineral, torrat del mineral, condicionament constant de les estructures). D'aquesta manera, si sumem les diferents fraccions de temps destinades a la realització dels treballs previs al torrat juntament amb els destinats a aquesta activitat, veurem que el temps emprat en obtenir un producte final (mineral torrat) estan lluny de solucionar-se amb visites ràpides al jaciment. Entenen així la dinàmica temporal d'utilització del dolmen s'explica també la presència d'elements macro - lítics destinats al processament de vegetals, els grans de cereal localitzats, i els elements ceràmics vinculats al consum d'aliments i begudes.

Si a tot això li sumem la presència dels claus dins d'accions destinades a obtenir condicions residencials estables, estructures aèries realitzades amb fusta, que procurin certa protecció dels elements climàtics (no oblidem que el jaciment es localitza a 1850 m. d'altitud) podrem entendre de una manera global (obtenció de matèria primera, de combustible, alimentació dels – de les productores, presència d'estructures d'aixopluc) els processos d'aprofitament dels recursos naturals i minerals de la Vall de Baisca que al dolmen s'evidencien als segles entorn del canvi d'era.

¹ Dissortadament no es disposa de cap datació absoluta o relativa referent als períodes “megalítics”. Per aquesta qüestió la vinculació del bastiment del dolmen a l'Edat del Bronze és temptativa i es basa en les afirmacions d'altres autors / autores que de manera prèvia han estudiat el fenomen megalític a la comarca del Pallars (Vilardell, 1987; Clop i Faura, 1995)

Annex IC: Informe del material Lític

Anàlisi tècnic i funcional dels objectes lítics trobats al dolmen de la Font dels Coms.

Realitzat per:

Virginia García Díaz (Dept. de Prehistòria, UAB)

Al llarg de l'excavació del Dolmen de la Font dels Coms, es van recollir 22 objectes lítics. Aquest han estat analitzats tecnològicament i funcionalment en la seva totalitat i així s'ha pogut observar el caràcter antròpic de 17 d'ells; la resta, 5, eren fruit de processos de sedimentació natural desenvolupats al jaciment. Tres d'aquests elements presenten evidències clares d'haver estat emprats com instruments en activitats vinculades a la transformació d'elements vegetals i/o minerals.

Les matèries primeres utilitzades són variades si bé destaquen tipus de roca de caràcter local com les pissarres, els esquists i els gresos (46%). En una quantitat inferior també es troben representades roques alòctones com el sílex i el quarz (30%).

En funció de la seva mida i dels processos de treball implicats a la seva configuració, es podrien classificar les restes en dos grups diferenciats. Per un cantó trobaríem lloses de gran mida de gres i pissarra, i per l'altre objectes de reduïdes dimensions fabricats amb roques procedents d'espais llunyans com el sílex o el quarz.

Gràfic 1. Diferents matèries primeres identificades en el jaciment del Dolmen de la Font dels Coms sobre el conjunt d'objectes d'origen antròpic.

Anàlisi de les traces d'ús

A l'hora d'estudiar les traces d'ús dels elements localitzats al dolmen de la Font dels Coms ens trobem davant de la presència d'evidències que fan referència a processos post - deposicionals als que es veuen sotmesos els elements una vegada són abandonats. Aquests processos, a part d'afectar a l'estat de conservació de la peça estudiada, provoca distorsions a l'hora d'establir amb claredat les funcions originals dels instruments. Factors ambientals com la neu, les corrents d'aigua o el moviment de sediments, poden provocar certes alteracions i petjades que han estat denominades, a la bibliografia especialitzada, com "*Pulido G*" i "*Lustre de Suelo*".

La primera alteració fa referència a les restes presents a la superfície d'un objecte lític produïdes després d'un contacte perllongat amb altre instrument de pedra també. Aquesta situació pot adonar-se al llarg del temps de formació del jaciment o també mentre es produeix l'excavació. Per contra la segona alteració respon a una situació de moviment de sediments o de presència de factors ambientals en cert grau extrems.

En funció d'aquesta situació establirem una jerarquia que indiqui el grau de seguretat en l'afirmació de que certes traces presents als objectes estudiats estan relacionades amb processos productius pels quals van ser creats i per tan permeten obtenir informació vàlida sobre la matèria treballada i/o l'acció realitzada;

- Segures: evidències que permeten obtenir informació vàlida sobre els processos i matèries en relació.
- Probables: tot i que presenten evidències prou significatives, el grau d'alteració provoca la incapacitat per afirmar els processos i matèries amb les quals tingué contacte.
- Possibles: peces que presenten certes característiques que fan pensar en la seva utilització productiva però que no són contrastables amb altres tipus d'evidències funcionals (estries, micro - polits)

En darrer lloc, considerem no analitzables aquelles peces que presenten un grau d'alteració excessiu que no permet l'estudi de la peça. Aquest és el cas d'un esclat de sílex que ha estat identificat com antròpic però que l'efecte "*Lustre de Suelo*" té una presència molt important a la vegada que la peça mostra evidències d'alteració tèrmica.

Amb tot això, tres de les restes analitzades (17'64%) presenten evidències d'haver estat utilitzats com instruments de manera probable i/o segura, altre un ús possible i la resta no presenta evidències de cap tipus d'intervenció antròpica.

Gràfic 2. Percentatge relacionat amb els diferents usos observats a les matèries analitzades.

Objectes amb evidències d'ús.

Una vegada aplicats els criteris anteriorment explicitats, veiem que són tres les peces susceptibles d'haver estat utilitzades com instruments de forma probable o segura.

Dues d'aquestes estan vinculades de manera segura al processat de productes vegetals com per exemple la molta d'aquests (Nº d'inventari 83 i 133)

Degut al rastre que aquests elements van deixar a la superfície dels objectes analitzats podem afirmar que presentaven una duresa mitjana – dura. Totes dues peces presenten unes superfícies molt polides, acompanyades d'estries, pròpies dels processos vinculats a la transformació de matèries vegetals. De la mateixa manera, les dues peces presenten una superfície molt greixosa que es relaciona segurament amb el tipus de vegetal tractat.

Foto 1. Mà de molí (nº d'inventari 133) amb estries observables a cop d'ull al llarg de la seva cara ventral (cara utilitzada per moldre)

L'altre objecte (Nº d'inventari 20) està realitzada sobre gres i presenta les següents mesures: 117 mm. de llarg, 40 mm. d'amplada, 38 mm. de gruix. Presenta una planta rectangular i conserva traces d'un polit característic vinculat al tractament de materials durs; en aquest cas podria tractar-se d'una pedra afiladora. De la mateixa manera es possible observar tota una sèrie d'estries vinculades possiblement al alt grau de duresa de la matèria tractada.

Foto 2. Imatge de la possible pedra afiladora (nº d'inventari 20) i de la superfície polida amb la presència d'una estria produïda per l'ús (cara ventral).

També presentem aquí la informació relacionada amb una peça feta sobre pissarra; tan sols disposem d'una part, però es podria parlar de la seva planta rectangular, i presenta un forat a la seva part central. Tota la seva superfície està polida i també es veuen estries a simple cop d'ull. La perforació central presenta un clar origen antròpic i són clarament observables les traces de la seva realització per fricció.

Foto 3. Detall del possible instrument realitzat sobre pissarra, on es poden veure dues estries que rodegen la perforació central.

Altres Materials

La resta de materials no presenten evidències del seu ús com eines de treball però això no invalida l'afirmació del seu caràcter antròpic.

Per un cantó trobem les lloses de pissarra que presenten certes traces del seu caràcter antròpic, si bé creiem que mereixen un estudi més acurat (Nº d'inventari 22, 28, 134, 141, 143, 156). De manera singular trobem l'objecte amb nº d'inventari 156 que presenta tota una sèrie d'estries a la seva superfície que podria vincular – se a la seva utilització com suport per tallar altres objectes.

La resta d'objectes realitzat amb materials de tipus local, pissarra i esquistos, presenten igualment estries i polits que fan pensar en la seva utilització instrumental però que aquesta no ha pogut ser reconeguda i determinada (cal recordar la facilitat amb la que aquests tipus de matèries pateixen alteracions vinculades a accions ambientals) Així cal destacar la presència d'objectes realitzats sobre sílex i quars dels qual no podem oferir informació sobre el seu tipus d'ús ja que no presenten traces diagnòstiques. Concretament són un esclat de sílex blanc i tres de quars blanc de petites dimensions cap de les quals mostra evidències de retocs.

Foto 4. Foto de l'objectes amb nº 003 i nº 121. El primer és un esclat de quars blanc i el segon és un esclat de sílex blanc vist per la seva cara ventral.

Finalment, tornem a recordar la presència d'un esclat de sílex gris caracteritzat com no analitzable degut a les greus alteracions que pateix la seva superfície.

Nº d'inventari	Localització	Suport	Matèria primera	Us	Matèria	Tipus de duresa	Acció	Localització ús
1	DA-3A1	Esclat		No	-	-	-	-
88	DA-3A24	?	Calça	No	-	-	-	-
141	DA-3A22-base	Llosa	Pissarra	No	-	-	-	-
156	DA-3A25-NE	Llosa	Pissarra	No	-	-	-	-
22	DA-2A3	Llosa	Pissarra - Esquist	No!!!	-	-	-	-
143	DA-4A6	Llosa	Pissarra	No	-	-	-	-
28	DA-3A1	Llosa	Pissarra	No	-	-	-	-
134	DA-4B1	Llosa	Pissarra	No	-	-	-	-
121	DA-4B1	Esclat	Sílex blanc	No	-	-	-	-
11	DA-2A2	Esclat	Quars blanc	No	-	-	-	-
87	DA-1A5	Esclat	Quars blanc	No	-	-	-	-
86	DA-3A24	Esclat	Pissarra	No	-	-	-	-
131	DA-3A22	Mà de mólta	Pissarra - Quarcita	Sg	Rv	BI-Med	Lon/Tr	Cara ventral i cara dorsal
85	DA-3A24	Mà de mólta	Calça	Po	Rv	BI-Med	Lon/Tr	A les tres cares
142	DA-4B1	No antròpic	Pissarra - Quarcita	-	-	-	-	-
151	DA-2A4	No antròpic	Pissarra	-	-	-	-	-
136	DA-4B1	No antròpic	Pissarra	-	-	-	-	-
17	DA-2A3	No antròpic	Pissarra	-	-	-	-	-
84	DA-3B13	No antròpic	-	-	-	-	-	-
20	DA-1B1	Pedra esmoladora?	Gres	Sg	Ind	Dur	Lon/Tr	Cara ventral i cara dorsal
3	DA-1A7	Esclat	Quars blanc	No	-	-	-	-

1	Superfície molt polida per alteracions postdeposicionals
88	Pseudo - arrodonida, alterada.
141	Molt alterada. Arrodonida, "Pulido G" i "Lustre de suelo"
156	Línies associades al tall a sobre d'ella?. Trencada per la meitat, superfície polida i presència d'alteracions.
22	Peça fracturada; forat situat al centre de la peça. Presenta superfície allisada amb estries.
143	"Lustre de suelo" molt abundant al llarg de tota la superfície de la peça; alt grau d'alteració.
28	-
134	Presència d'estries a la seva superfície.
121	"Lustre de suelo" molt abundant al llarg de tota la superfície de la peça.
11	Taló Cortical i presència abundant de l'efecte "Lustre de suelo".
87	Presència dels efectes "Pulido G" i "Lustre de suelo". Possibilitat de termoalteració.
86	-
131	Presència d'estries en superfície amb diferents tipus d'orientació. També restes de "Pulido G" orientats, superfície molt greixosa. Presència de granulació de matèria primera molt rodats i alterats.
85	Tres cares polides, una com a mínim amb evidències de moviment clar. Moltes evidències de "Pulido G" però amb restes de greix a la superfície.
142	No és antròpic.
151	-
136	Llosa
17	CANTO RODADO
84	Llosa
20	La peça està trencada. "Pulido G" orientat. La superfície de les dues cares està molt polida (possible contacte amb matèria dura com ós, pedra o metall).
3	-

Annex ID: Informe del material Antracològic

Informe de l'anàlisi de les restes antracològiques procedents del jaciment arqueològic del Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Pallars Sobirà)

Realitzat per:

Mireia Celma Martínez (Dept. de Prehistòria, UAB)

Les restes vegetals de caràcter macrobotànic (llavors, fustes i carbons) del Dolmen de la Font dels Coms estan en un punt inicial d'estudi. És per aquest motiu que s'exposa de manera breu els resultats obtinguts fins ara; presentem la primera resolució de les analítiques de les mostres vegetals que proporcionen noves dades vinculades a la configuració de l'entorn natural i l'aprofitament d'aquests recursos per part dels grups que explotaren la capçalera de la Vall de Baiasca als segles entorn el canvi d'era.

L'antracologia és l'estudi anatòmic de les fustes i el carbó d'origen vegetal. L'objecte d'estudi han estat els carbons que es produeixen en la denominada tercera fase de combustió, anomenada de piròlisi o carbonització. Aquesta es produeix quan el foc sobrepasa els 270 °C, moment en que la cel·lulosa i la lignina comencen a desintegrar-se. És en aquesta fase en que es troben tots els carbons de rebuig (DA-3A5) i directes del paviment (DA-3B5) del Dolmen. L'anàlisi d'aquestes restes ha proporcionat informació interessant pel que fa a la funcionalitat dels diferents paviments.

Quan el foc supera els 500 °C s'inicia la fase de cumburació, en que les restes vegetals es redueixen a cendres en arribar als 1000-1200 °C. Aquesta quarta i darrera fase proporciona tota la resta de fustes en forma de cendres, que encara no han estat analitzades per mitjà de l'observació de microcarbons.

Subconjunts amb restes de carbons analitzats

El primer subconjunt analitzat és el DA-3A5. S'ha agafat una mostra per observar-ne les característiques i comparar-les amb DA-3B5, estructura de paviment amb restes de carbons, i amb les zones contemporànies a DA-3A5: DA-3A5(base) i DA-3A15.

El subconjunt de DA-1A5 conté un fragment de fusta a mig cremar i impregnada de metall de ferro. Aquest subconjunt però correspon al superficial del jaciment. Ha estat observat amb binocular i microscopi òptic. És un fragment de *Pinus* sp. (pi roig-pi negre) localitzat en una de les darreres fases de paviments del forn.

Taula dels carbons analitzats:

Subconjunt	Tipus anàlisi	Situació subconjunt Exterior cambra	Número de carbons
DA-3A5	microscopi òptic	Exterior anell	39
DA-3A5base	microscopi òptic	Exterior anell	8
DA-3A15	microscopi òptic	Exterior anell	2
DA-1A5	microscopi òptic i binocular	Interior anell	3
DA-3B5	microscopi òptic	Interior anell	6

Anatomia de les Fustes. Metodologia per a la observació i analítica

Aquestes analítiques s'han realitzat als laboratoris presents al Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Servei d'Anàlisis Arqueològiques de la UAB amb aparells binoculars i microscopia òptica (objectius de 4x, 20x i 50x). Cada fragment de carbó ha estat analitzat individualment, per a assegurar-ne la identificació de l'espècie i la identificació dels seus caràcters calorífics i de transformació de matèries primeres, realitzant els tres talls per als plans: transversal, tangencial i radial.

Característiques macro

Els carbons procedents dels subconjunts són de mida reduïda, 0,5-2 cm. Això ens indica que la fusta ha estat aprofitada gairebé en la seva totalitat. En algunes mostres no es pot especificar a quina part anatòmica de l'arbre pot correspondre el fragment. El dipòsit de carbons forma part d'un context d'abocador entre fornades, ús de l'estructura, en que trobem una barreja de fases d'utilització. Entre aquests trobem petits fragments de paviment corresponents a la retirada final de restes sobrants i un nou pavimentat de forn. Tots els carbons analitzats formen part doncs del sobrant de les activitats de rostit del metall.

Característiques micro

S'ha realitzat l'anàlisi de la mostra amb l'ús de llum incident o reflectida per a les restes de carbó vegetal i una comparativa amb mostres de fusta (làmina prima) per mitjà de llum transmesa.

Troblem que els caràcters anatòmics dels carbons són:

- Pla transversal: Fusta homòxila, presència de canals resinífers en disposició paral·lela als anells de creixement.
- Pla tangencial: Presència de canals resinífers en radis.
- Pla radial: Traqueïdes transversals dentades i amb una puntuació (de vegades dos) al camp de creuament.

La determinació d'espècie és *Pinus sylvestris/uncinata* (pi roig/negre).

És probable que els carbons siguin fruit de la crema de fusta de tronc però no en podem assegurar la seva grandària original, ja que els fragments no tenen ni part central ni escorça (excepte en un fragment que no està totalment carbonitzat: cb 32) conservada. El procés combústiu ha reduït la part central i escorça del tronc.

Cal tenir en compte que la fusta analitzada no té presència de fongs ni de formiga blanca (corc), per tant la fusta és obtinguda per mitjà de la poda/tala directa del bosc. No s'ha procedit a la selecció de fustes mortes, ja que no hi ha evidència de perforacions produïdes per insectes o fongs en superfície del pla transversal.

Els carbons presenten esquerdes radials i arbitràries en el seu pla transversal. Algunes d'aquestes esquerdes en els radis han estat produïdes a la fusta vella per les baixes temperatures a les quals els arbres s'exposen a partir de fortes nevades i glaçades en els períodes anuals d'aturada del creixement.

Aquests trets anatòmics acompanyats de les patologies, causades alhora pel clima, com el anomenat *callus* (fractura paral·lela a l'anell de creixement i recoberta pel creixement

de l'any posterior de la fusta nova) ens indiquen que aquesta fusta s'obté d'àrees d'alta muntanya, en un estadi (sub)alpí.

Figura 1. Carbó 32 de 3A5. Pla transversal de pi roig - negre en que 1 és *esquerda radial* i 2 és *callus* (4x).

En l'anatomia de les fustes també s'hi han format determinades esquerdes de caràcter més arbitrari que ens poden marcar un dessecat accelerat produït per la calor sobtada patida per les restes vegetals: Això ens estaria indicant una provisió i consum immediat de la fusta.

Aprofitament del combustible vegetal i funcionalitat de l'estructura

No existeix variació taxonòmica vegetal, tot correspon a la mateixa espècie. A nivell d'exploració i/o captació de fustes s'ha observat que de moment la totalitat de les fustes analitzades donen com a resultat *Pinus* sp. El més concret que es pot observar és que es tracta de pi negre (*Pinus uncinata*) o pi roig (*Pinus sylvestris*).

El fet que el pi sigui la única espècie representada no és indicador de la totalitat de la vegetació que pobla en aquest moment (del DA-3A5) ja que cal una comparativa amb anàlisis políniques procedents de fons lacustres.

El 50% dels carbons tenen la seva superfície cristallitzada, en major o menor mesura, mentre que la resta no tenen presència de cristallització. Això ens podria indicar que la fusta arriba fresca al jaciment i posteriorment es procedeix a seva carbonització per mitjà de la crema i combustió al llarg dels processos de transformació del mineral de ferro (torrat del mineral) dins d'una estructura de combustió (forn) oberta.

La combustió coberta en estructures de carboneig presenta la característica de produir en la superfície dels carbons una cristallització homogènia com a conseqüència de la col·locació d'una coberta-tapadora que proporciona una temperatura elevada i constant a l'interior de l'estructura de combustió. Pel contrari, una cristallització superficial anatòmica de la meitat dels carbons analitzats és indicadora de la no-cobertura o privació d'oxigenació d'aquest espai de processat.

Aquest és el cas concret del jaciment del Dolmen de la Font dels Coms. A la evidència d'un conjunt antracològic caracteritzat per una cristallització variable de les superfícies, se li suma la presència d'un forn de combustió obert i protegit únicament per murs perimetrals batussers que no arriben a alçar-se més de 40 cm.

Aquestes estructures ofereixen una cristallització i deformació anatòmica heterogènia dels carbons ja que la calor es distribueix de manera desigual i inconstant. En aquests tipus de forns la part interna de l'estructura de combustió pot assolir una temperatura superior als 1000 °C, mentre que a l'externa varia entre els 260-450 °C.

Encara no es pot concretar el punt de captació de recursos vegetals, però es pot assegurar que les restes estudiades dels estrats de les darreres utilitzacions del forn corresponen a fusta viva, és a dir que hi ha una explotació directa dels exemplars arboris per part dels grups participants en aquestes activitats productives metal·lúrgiques desenvolupades al voltant del canvi d'era.

Annex IE: Informe del material Carpològic

Informe preliminar de l'estudi arqueobotànic de llavors i fruits del jaciment arqueològic del Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Pallars Sobirà)

Realitzat per:

Natàlia Alonso Martínez (Grup d'Investigació Prehistòrica, Universitat de Lleida)

Les restes analitzades preliminarment en aquest informe corresponen a les 12 mostres trameses al Laboratori de Pràctiques i Recerca en Arqueologia de la Universitat de Lleida, per part dels responsables de l'excavació del jaciment arqueològic del Dolmen de la Font dels Coms. Les citades mostres ja havien estat tractades i triades per Albert Forés Gómez, utilitzant diverses cribes de fins a 0,5 mm. de llum de malla.

Els materials estudiats corresponen principalment a nivells relacionats amb un forn d'època romana - construït aprofitant una estructura tumular megalítica anterior- i amb el seu abandonament. La cronologia d'aquests estrats es situa entre els segles I cal ANE i III cal NE. Les mostres d'aquest moment pertanyen als subconjunts DA-2A3, DA-3A5, DA-3A7, DA-3A8, DA-3B2 i DA-3B5.

En un moment posterior, durant el s. V, es documenta també certa activitat en l'interior de la cambra, amb una àrea de combustió. Concretament són dues mostres dels subconjunts DA-2A1 i DA-2A2.

Finalment també s'han analitzat dos subconjunts d'un moment romà indeterminat que cobreixen directament el túmul subconjunts DA-3A1 i DA-3A0.

DA-3B5	paviment del forn	I/II cal NE
DA-3A8	activitat en el túmul per fora del forn	I - II/III cal NE
DA-3A5	residus de combustió del forn	I cal ANE- II/III cal NE
DA-3A7	part final funcionament del forn	II/III cal NE
DA-3B2	darrer paviment del forn	I/III cal NE
DA-2A3	abandó darrer paviment forn	post. s. III ne
DA-2A1	nivell ocupació cambra	V ne.
DA-2A2	area combustió	V ne.
DA-3A1	cobreix tota la fase d'utilització romana	romà general
DA-3A0	nivell de cobriment del túmul per humus a l'època	romà general

Entre les restes de llavors i fruits es conservaven restes de petits carbons, que han estat descartats, així com petites restes de planta llenyosa, copròlits (possiblement de rata de camp?) en el subconjunt DA-3A1, o materials moderns. La identificació és preliminar ja que esperem que per algunes restes una anàlisi més aprofundida ens permetrà una aproximació taxonòmica més precisa.

Les restes s'han conservat carbonitzades. Cal verificar, però, si les llavors de *Rubus* sp. que apareixen juntament amb els copròlits en el subconjunt DA-3A1 estan mineralitzades i formen part dels materials romans, o possiblement es tracta d'una intrusió, aportada per algun animal, juntament amb els copròlits, ja que aquest estrat té justament per sobre el nivell superficial.

Els taxons identificats són principalment conreus i corresponen al 70% de les restes: l'ordi vestit (*Hordeum vulgare*), el blat comú/dur (*Triticum aestivum/durum*) i una possible veça (*Vicia cf. sativa*). Acompanyen a aquests l'apegalós (*Galium aparine* subsp. *spurium*) que és una planta adventícia que podria haver acompanyat els conreus com a mala herba, a més de diverses gramínies.

El blat nu o blat comú/dur, és el taxo amb un major nombre de restes (53 individus), i s'ha recuperat en quasi totes les mostres. S'observa una petita concentració en el subconjunt DA-3A5, que correspon als residus de combustió del forn. L'ordi està molt menys representat (12 individus).

Els nivells amb més densitat de restes corresponen al primer paviment del forn (DA-3B5) i al moment final de la seva utilització (DA-3A7), essent en general la seva densitat molt baixa. El major volum d'informació prové de l'exterior de la cambra per la fase romana imperial.

Malgrat el petit nombre de restes es pot remarcar que totes els exemplars de cereals corresponen a cariopsis (el gra pròpiament dit) i no s'ha recuperat cap altra part de l'espiga, com podrien ser fragments de raquis o espiguetes. Aquest fet ens indica que aquests cereals estaven destinats en un principi al consum i que no es tracta, per exemple de subproductes de collita utilitzats per a la combustió (encenalls). En el mateix sentit caldria interpretar el baix nombre de restes de plantes silvestres.

Degut a la gran altitud en la que es troba el jaciment cal plantejar la qüestió de si aquests conreus podien créixer en les immediacions del túmul o eren aportats des zones més baixes de la Vall de Baisca. Modernament algunes varietats importades de *Triticum aestivum* (com *T.a. var. lutescens* o *T.a. var. erythrospermum*) han estat adaptades a les altes valls pirinenques, però considerem difícil el seu conreu en aquesta altitud en època romana. Tant el conreu de l'ordi com el de la veça no superen tampoc, en general, els 1500 d'altitud, de manera que caldria suposar que aquestes plantes haurien estat transportades des d'indrets més baixos. El fet de que es tracti de gra "net" aniria en consonància amb aquesta interpretació, ja que el processat de la collita s'hauria dut a terme en una zona llunyana, no s'hauria transportat i per això no s'hauria conservat cap subproducte.

De tota manera caldrà fer una recerca més aprofundida sobre aquesta qüestió, així com a partir de les característiques de la paleovegetació.

Finalment, les dades arqueobotàniques de la Font dels Coms s'afegeixen de manera significativa a l'escassa informació existent sobre els antics conreus de les valls pirinenques i pre-pirinenques, que prové principalment de jaciments prehistòrics i protohistòrics (Alonso 1995). En aquests també hi són presents el blat nu i l'ordi vestit, acompanyats, però, de blats vestits i ordis nus, entre d'altres conreus.

Alonso, N. (1995), "Estudi de llavors i fruits dels jaciments arqueològics de la Cova d'Anes (Prullans, la Cerdanya) i de la Cova de les Portes (Lladurs, el Solsonès) i el seu context pirinenc", a *Actes del Xè Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà*, pàgs. 97-104.

Dolmen de la Font dels Coms

(Baiasca, Llavorsí)

Anàlisi carpològica

		Fase romana final			Fase romana republicana i alt imperial								
		Exterior cambra	Interior cambra		Exterior cambra							Interior cambra	
		DA-2	DA-2		Exterior anell			Interior anell				DA-3	
		2A3	2A1	2A2	3A1	3A5	3A5	3A0*	3A7	3A8	3B2	3B5	3A16
Plantes conreades													
<i>Hordeum vulgare</i>		1				6		1	2			2	
frag. <i>Hordeum vulgare</i>						2			1				
<i>Triticum aestivum/durum</i>					1	37		3	2	2	1	6	1
frag. <i>Triticum aest/dur.</i>								2					
<i>Triticum sp.</i>									2	1	1	3	
frag. <i>Triticum sp.</i>			1						1		2	1	
frag. <i>Hordeum/Triticum</i>		1			1	11	2	3		1		20	
<i>Vicia cf. sativa</i>												1	
<i>Vicia sp.</i>												1	
frag. lleguminosa						1							
Plantes silvestres													
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>spurium</i>												1	
<i>Poaceae</i>						3			2				
frag. <i>Poaceae</i>												1	
<i>Rubus sp.</i>					7			1					
resta a determinar											1		
frag. indeterminats			5						1			1	
frag. indeterminables								4					
frag. pl. llenyosa		1	3			3							
copròlits					21								
Total restes		2	6	4	30	63	2	10	15	4	5	37	1
litres		43	7	2	63	100	7	11	7	11	21	8	11
densitat restes/1l.		0,05	0,86	2,00	0,48	0,63	0,29	0,91	2,14	0,36	0,24	4,63	

* DA-3A0 Pot integrar sediment procedent de 1A5, tot i que les mostres recollides venen de la base

Annex IE: Informe de les restes de fauna

Informe de la Fauna localitzada al jaciment arqueològic del Dolmen de la Font dels Coms

La fauna recuperada al llarg de la excavació del Dolmen de la Font dels Coms és escassa i presenta un estat de conservació molt dolent, la majoria de les peces han estat cremades i encara resta per aclarir si el nivell d'acidesa del sediment pot haver contribuït a la malmesa de les restes òssies.

Curiosament, dels 8 fragments s'ha pogut identificar a 5, cosa que representa un índex d'identificació prou alt (62%); no obstant, la informació que es pot extreure del conjunt és minsa, i tota consideració ha de ser presa com a hipòtesi a contrastar en futures tasques de recerca. El nivell de conservació de les restes fa difícil el presentar qualsevol consideració sobre la edat dels animals en el moment de la mort,

Així doncs, el conjunt de peces recuperades presenta 3 espècies identificades, bou, ovicaprins i suïds. Temptativament podem pensar que tant els ovicaprins com els bòvids recuperats podrien pertànyer a fauna domèstica per els nivells on es recuperen les restes, en moments clarament romans. Per contra la resta de suïd no pot vincular-se de manera clara a espècie domèstica o salvatge, més encara quan no presenta traces de cremat, aspecte sobre el que hi tornarem en breu.

Espècie	Os	Part
SUS SP	Incisiu	
BOTA	Molar	
BOTA	Molar	
OVCA	Molar	
OVCA	Dent	
ND	ND	Diaf.
ND	ND	Diaf.
ND	ND	Diaf.

(Quadre amb el número de restes, l'espècie animal el tipus d'os i la part).

El fet que totes les restes hagin aparegut associades a moments d'ocupació "romana" i que totes, menys una, presentin restes de cremat ens fa pensar en que la mateixa ocupació està relacionada amb el tipus i volum de restes recuperades.

Primerament, ens trobem davant d'un espai productiu destinat a la transformació del mineral de ferro via el seu enriquiment a partir del seu torrat en un forn. Aquesta activitat no té per que desvincular el mateix forn d'altres activitats productives, com ara la preparació d'aliments; no obstant, la construcció d'un espai especialitzat de treball fa que la presència de restes no vinculades a aquell treball específic sigui ja d'entrada menor. A més a més, precisament la existència d'un nivell de forn lliga perfectament i de manera molt coherent amb el fet que la majoria de les restes que haguem trobat presentin traces de cremat i segurament d'un intensitat calorífica bastant alta, ja que la majoria de les restes conservades (amb excepció de fragments minúsculs que no arriben a superar els pocs grams tots junts) són dents, les parts òssies de major resistència.

D'aquesta manera, creiem que es pot parlar de una conservació diferencial a partir de la pràctica passada de neteja a partir de l'abocament de les restes òssies al forn com a material de combustió per al funcionament d'aquest o simplement per a aprofitar-ne l'escalfor com a eina de neteja.

La presència de restes identificables tan de ovicaprins com de bovins lliga perfectament amb la hipòtesi inicial que el forn funcionés en períodes estivals vinculat d'alguna manera a l'ús de pastures estivals d'alçada (Gassiot *et alii*, 2005). No obstant, tot i que perfectament possible, també ho serien altres possibilitats i les evidències de fauna són massa escasses com per a validar de manera ferma aquesta proposta o altres.

Finalment, volem dedicar un breu espai al nº d'inventari 70 (Fig. 1); la resta de suïd que presenta algunes diferències respecte a la resta. Si bé es tracta també d'una dent, és la única resta que no ha estat cremada i presenta traces d'haver estat treballada. Per la seva mida i morfologia, el fet que estigui treballada ens fa pensar en el seu ús com a element decoratiu, i això ens lliga amb el fet que no estigui cremada com les altres. No obstant, el fet que sigui un element que puguem considerar com a decoratiu ens lliga tan amb els moments "romans" d'aprofitament del forn, com amb els moments de construcció del Dolmen, i amb les fases posteriors de freqüentació a partir de la Tardo - Antiguitat. La possibilitat de realitzar una datació sobre aquesta peça per a ubicar-la en el temps, resta oberta.

(Fig. 1. Dent de suid. N° d'inventari 70)

Annex II Fitxes de Subconjunts

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A1

Zona DA

Nº conjunt 1

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 1

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 7
(en cm.)

Sediment LL=/CLP.CLA.mf-gf

Color marró fosc/gris fosc

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra no es contén

Pedres no es contén

Mostres (en cubells)

0

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Angulosos

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

1B1, 1A5/3A0, 3A1, 2A3, 3A5

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

1A2

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Contemporània / moderna

Autor/a Jordi, Adam, Halima i Ermengol

Data 12/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A1

Croquis

El subconjunt DA-1A1 designa la capa d'origen edàfic que, un cop aixecada l'herba, cobreix pràcticament tot el túmul excepte la part de la cambra, l'interior de la qual està colmatada per pedres. És idèntic al subconjunt 1A2, que es defineix a sobre de la llengua de pedres que s'estén del túmul cap el nord-est. Un cop extreta aquesta capa s'observa en el túmul una distribució discreta de les àrees amb una elevada quantitat de pedres (futur DA-1A5 a l'arc nord de la cambra) i aquelles on la presència de clastes és molt inferior (a la resta de la circumferència del voltant de la cambra).

El sediment presenta nombroses petites arrels de l'herba arrencada. La matriu és formada per llims i algunes poques graves. La seva coloració oscil·la de marró fosc al gris fosc, en funció dels substrat que cobreix. En l'extrem est i la franja sud de la quadrícula, on recolza sobre DA-3A5, DA-3A10, DA-3A15 i DA-3A25, la matriu té un color més grisós, mentre que a la resta presenta una tonalitat marró fosca.

Han aparegut pocs materials. Gairebé tots ells són de cronologia recent (s. XX), tot i que també s'ha recollit algun fragment de ceràmica de cronologia romana.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A2

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

0

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

--

--

Cobert per

Talla a

--

--

Tallat per

Reomplena a

--

--

Reomplenat per

Recolza en

--

--

Se li recolza

Equival a

--

1A1

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A2

Croquis

El subconjunt DA-1A2 identifica una major concentració de clastes evident ja abans d'aixecar l'herba en el costat nord-est de la quadrícula traçada a l'inici de la campanya de l'any 2003. La seva extracció es porta a terme mantenint la seva delimitació com a mesura de precaució a fi de detectar una hipotètica significació arqueològica diferent a la de DA-1A1. Completada l'activitat i sense que hagin aparegut restes arqueològiques, es constata que es tracta d'un abocament recent de clastes en un context de formació del sòl orgànic superficial. Per aquesta raó es pot assimilar a DA-1A1. La matriu del sediment és de llims de color marró fosc, amb component orgànic.

Autor/a

Ermengol

Data

14/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A3

Zona DA

Nº conjunt 1

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 3

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 25
(en cm.)

Sediment CLA=/LL.mv

Color marró vermellós

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 29 17 5

Anguloses 22 10 6

Rodades _____

Volum (en cubells)

Terra 18

Pedres _____

Mostres (en cubells)

0

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A10
4B1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

1A1

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Contemporània / moderna

Autor/a Adam, Ermengol

Data 14/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A3

Croquis

El subconjunt es defineix a partir d'una concentració de pedres a la cantonada Sud-oest de la quadrícula. Les pedres, de diferents mides, estan abocades sense cap ordre aparent. El sediment que les relliga és llimós i molt orgànic, corresponent a la capa superficial del sòl. Com a tal, aquest dipòsit pedregós ja era induïble abans d'iniciar l'excavació.

Aquest paquet recolza per la seva banda Nord en una fina capa de llims que recobreix la capa de pedres que apareix a l'Oest de l'absis de la cambra. Més al Sud, en l'ampliació del subconjunt feta en estendre la quadrícula, ha aparegut una capa de llims amb humus més potent, d'entre 10 i 20 cm., i que recolza sobre el túmul. En la seva part basal ha aparegut un fragment de vidre modern. A l'igual que DA-1A2 i DA-1A5, sembla correspondre a un abocament de pedres fruit del manteniment del prat. Tot s'excava com a DA-1A3. No es recullen mostres.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A4

Zona **DA**

Nº conjunt **1**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **4**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **10**
(en cm.)

Sediment **LL=/GA.GP.CLP. mf-g**

Color **marró fosc - groc**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

- Compacta Flonja
 Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **5** _____

Anguloses **2** _____

Rodades _____

Volum (en cubells)

Terra **5**

Pedres

Mostres (en cubells)

0

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

- Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A22

Cobert per

Talla a

4A6, 4B1

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres bioturbació d'arrel

Cronologia

Contemporània / moderna

Autor/a **Quim, Andrea i Ermengol**

Data **02/08/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A4

Croquis

Es defineix el subconjunt a partir de la identificació d'una fosa o forat visible en l'excavació del sediment groguenc de DA-4A6. El subconjunt consisteix en un sediment marró fosc que fa de rebre del forat i que és molt flonjo en comparació la matriu de DA-4A6. El forat no presenta cap d'indici que el pugui assimilar a una estructura d'origen antròpic. En el seu límit nord-oest, hi ha algunes pedres inclinades en un sentit invers a les del túmul subjacent, marcant la caiguda del forat. La presència del forat coincideix, d'altra banda, amb una discontinuïtat en el límit del túmul que desapareix en aquest sector. Tot indica que la bioturbació hauria estat responsable de part del seu nivell de destrucció en aquest tram.

Durant l'excavació del sediment del forat s'ha localitzat un petit fragment molt rodat de ceràmica sigil·lata.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A5

Zona DA

Nº conjunt 1

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 5

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment LL=/CLA.CLP.GP.m

Color marró

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

119

53

22

Anguloses

112

78

58

Rodades

Volum (en cubells)

Terra 147

Pedres

Mostres (en cubells)

4

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A0

1A1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

1A3, 1A4, 1A6

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Contemporània / moderna

Autor/a Ermengol

Data 22/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A5

Croquis

Aquest subconjunt anomena un nivell de pedres aparegut sota DA-1A1 a l'arc nord de la cambra. La seva extracció va iniciar-se l'any 2003, en obrir la trinxera Nord i amb la hipòtesi de que corresponia a la superfície del túmul prehistòric. Aquesta raó ha fet que la seva extracció en la primera campanya de camp s'organitzés com si es tractés d'un únic paquet estructural i emprant la trinxera tot cercant disposar de seccions explicatives de la seva organització interna i potència (sota la designació ja esborrada de DA-3B1). L'any 2004 la seva excavació s'ha realitzat en extensió, cobrint la totalitat de la seva superfície a ambdues bandes de la rasa esmentada. A fi de maximitzar el temps, i donada la inicial absència pràctica de materials, sota el mateix subconjunt s'hi han englobat dues situacions diferents:

* Una primera capa d'uns 15 a 25 cm. de gruix de pedres i llims, que defineix el subconjunt DA-1A5.

* Una segona capa, per sota de l'anterior, de llims amb component orgànic i poques pedres, on han aparegut materials arqueològics d'època antiga (DA-3A0).

El tram de seguiment corresponent a DA-1A5 és pràcticament estèril. Les pedres que la conformen no presenten cap ordre estructural aparent. Aparenta ser el resultat d'una neteja del prat i d'un abocament desordenat de pedres a la banda nord de la cambra, de forma anàloga a com succeeix en DA-1A2 i DA-1A3. aquest amuntegament de clastes sobrepassa en alguns punts el perímetre del cercle de grans blocs. Recolza en tota la seva extensió sobre una llengua més prima de llims amb pocs clastes, que interfereix entre la base del subconjunt i la superfície d'un altre llit de pedres, en aquest cas estructural i vinculat al dolmen. Aquesta llengua sintetitza l'ocupació de DA-3A0.

NOTA: les dades de volum de sediment refereixen a la suma DA-1A5 i DA-3A0.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A6

Zona **DA**

Nº conjunt **1**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **6**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment **LL=/CLA.CLP.mv**

Color **marró vermellós**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **26**

Pedres

Mostres (en cubells)

0

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
>quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

38

15

Anguloses

48

18

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

1A7

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

4B2

Reomplenat per

Recolza en

1B1, 2B1

Se li recolza

Equival a

1A1, 1A2

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Contemporània (segle XX)

Autor/a **Albert, Vanessa, Oscar i Ermengol**

Data **19/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A6

Croquis

Aquest subconjunt correspon al nivell de blocs de pissarra de diferents dimensions que rebreix la part superior de l'interior de la cambra. En el seu sostre no hi ha gens de matriu, i en aquest tram l'estrat consisteix en un dipòsit només de pedres caigudes / llençades. En la seva meitat inferior la quantitat de matriu és més elevada, essent llims de color marró-vermellós i que mantenen molt la humitat, tot i que continuen els blocs irregulars. La disposició dels blocs sovint mostra una clara inclinació, dels laterals i entrada de la cambra cap endins, il·lustrativa d'un procés de caiguda.

Es troben restes de material modern: vidres procedents d'una ampolla de vi o cava, ceràmica vidriada (del taller de Rialp) i carbons.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A7

Zona **DA**

Nº conjunt **1**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **7**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 10
(en cm.)

Sediment **LL=/CLA.CLP.mv**

Color **marró vermellós**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 26 23 8

Anguloses 9 7 2

Rodades ----- ----- -----

Volum (en cubells)

Terra

Pedres 35

Mostres (en cubells)

0,2

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

2A1, 2A2

1A6

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

4B1

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

(parcialment) 1A1, 1A2

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Contemporània (segles XIX, XX)

Autor/a **Halima/Ester**

Data **14/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1A7

Croquis

El subconjunt DA-1A7 designa l'ocupació o ocupacions contemporànies de la cabana de pastor, que es van donar, com a mínim en part, en algun moment posterior a la Guerra Civil. La cabana es defineix pel mur DA-1B1 que en gran mesura realça els tancaments laterals que ofereixen les lloses del dolmen. Coincidint amb aquesta ocupació, s'han trobat una sèrie de lloses de pissarres clavades com a falca de la llosa lateral sud de la cambra, per reforçar-ne l'estabilitat i evitar que caigués. El material aparegut en aquest nivell és clarament recent: vidre, ceràmica vidrada (de Rialp), carbons... També han aparegut fragments de metall molt mal conservats i que probablement procedeixin d'una ocupació anterior a la que refereixen la resta d'objectes. El canvi entre aquest subconjunt i el següent s'ha definit a partir d'un tram de sediment estèril, a la base del qual ha aparegut un esclat retocat de quars. També a l'entrada de la cabana que reaprofitava la cambra, a la base d'aquest paquet s'hi ha documentat una llengua de petites lloses disposades sobre un pla inclinat cap a l'interior. Es desconeix si la seva presència respon a una espècie de preparat (que no tindria relació amb aquesta ocupació) o si, com es creu més probable, correspon a un moment erosiu i són producte d'una sedimentació per arrossegament de materials procedents de l'exterior, i situats a una cota més alta.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1B1

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
>quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

--

--

Cobert per

Talla a

--

--

Tallat per

Reomplena a

--

--

Reomplenat per

Recolza en

3A1, 1A5, 2B1, 4B2

1A1, 1A6

Se li recolza

Equival a

--

--

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Contemporània (segles XIX, XX)

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-1B1

Croquis

Aquest subconjunt designa el mur de la cabana de pastor moderna que reaprofitava la cambra del dolmen. Aquest mur està fet mitjançant la tècnica de paret seca, emprant pissarres polièdriques i algunes lloses planes. Les dimensions dels blocs són relativament homogènies, d'entorn uns 0,3 x 0,2 m. El traçat del mur, seguint una planta de ferradura, ronda els 5,3 m. de longitud. El seu ample és irregular, doncs s'adapta a les condicions del substrat en el que recolza (cambra i els diferents nivells d'abocament que la circumden, especialment pel seu costat nord), i oscil·la entre els 0,3 i 1 m. A l'extrem oest de la cambra el mur defineix, en planta, un absis. En aquest tram creua transversalment l'espai interior de la cista i recolza sobre un bloc remogut, que marca una caiguda de rebre prèvia a l'interior de la cambra i sobre un segon tram de mur, DA-2B1. Aquest darrer adossa a aquesta pedra i que és clarament anterior. En la resta del seu traçat, el mur DA-1B1 discorre paral·lelament a les lloses laterals de 4B2, ja inclinades quan es va construir. El mur té dues filades. Una d'elles (la interior) recolza sobre les lloses laterals ja esmentades. L'exterior recolza sobre una petita fossa de cementació de no més de 20 cm. excavada en el subconjunt DA-1A5. En el seu extrem sud-est, el mur sobrepassa el perímetre de la cambra i continua com una única filada de tres blocs una mica més grans que els emprats en la resta de la seva construcció.

Aquesta estructura conforma l'espai d'habitació que articula gran part de l'activitat que sintetitza la darrera fase d'ocupació del jaciment. La fisonomia de la cabana és força diferent d'altres localitzades en aquesta zona dels Pirineus, i exposa de manera clara com la cambra condiciona la planta i dimensions de la construcció.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2A1

Zona **DA**

Nº conjunt **2**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **1**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **20**
(en cm.)

Sediment **LL=/CLA.CLP.mv**

Color **marró vermellós**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **51** **8** -----

Anguloses **11** **3** -----

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra **31**

Pedres

Mostres (en cubells)

3

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A6

1A7

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

4B2

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

2A2

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. V - VII ? ne

Autor/a **Halima, Adam i Ermengol**

Data **16/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2A1

Croquis

El subconjunt DA-2A1 es defineix fonamentalment a partir d'un canvi en els materials arqueològics que apareixen a l'interior de la cambra després del lapsus estèril de la fi del subconjunt DA-1A7. En el nou nivell els objectes d'origen antròpic tornen a aparèixer i que es diferencien clarament respecte els de l'estrat suprajacent: restes de quars tallat, ferro molt més degradat, fragments molt desfets de ceràmica de pasta taronja-rojenca (entre elles alguna TSH) i carbó. En canvi, han desaparegut els objectes de clara cronologia contemporània tret d'alguns que pot reflectir una intrusió. El sediment continua essent de color marró vermellós i de gra molt fi, producte segurament d'infiltració d'aigua a l'interior de la cambra. Conserva molt la humitat.

Al llarg de l'extracció del nivell, s'ha desmuntat l'eslleivissada de lloses procedent de l'entrada i que no ha aportat material. Aquest fet confirma la hipòtesi de la seva depositació fruit de processos naturals (per arrossegament) al llarg del període de desús de l'espai entre aquesta i la ocupació moderna. Per sota, i en la vertical del llindar de l'entrada de la cambra, ha aparegut una llosa clavada que podria ser part d'un tancat de la cambra. La base de la llosa s'ha pres com a inici d'un nou subconjunt (DA-3A16) on la presència d'objectes antròpics ha estat més reduïda i aquests han evidenciat certs canvis.

Dins de l'estrat DA-2A1 s'ha identificat una concentració de carbons que ha estat individualitzada com a DA-2A2 en ser interpretada com un petit fogar.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2A2

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 8
(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes -----

Anguloses -----

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

--

1A7

Cobert per

Talla a

--

--

Tallat per

Reomplena a

--

--

Reomplenat per

Recolza en

--

--

Se li recolza

Equival a

2A1

--

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. V - VII ? ne

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2A2

Croquis

El subconjunt DA-2A2 designa l'àrea de combustió que s'ha localitzat durant l'excavació de DA-2A1. Les restes d'un fogar es defineixen per un sediment de gra fi i d'un color rogenç fort (que contrasta amb el de la matriu de DA-2A1), la presència de pedres termoalterades, i d'una quantitat considerable de carbons, alguns dels quals mesuren més de 3 cm. En excavar el fogar s'ha localitzat un esclat de quars d'aproximadament 5 cm. així com tres petites lloses rubefactades que li fan de base i en defineixen part del seu perímetre interior. El fogar adossa a la paret interna de la llosa lateral sud de la cambra per la única banda no delimitada per aquestes petites lloses.

Aquesta petita àrea de fogar en planta presenta una forma el·líptica, amb un diàmetre màxim paral·lel a l'eix de la cambra que mesura 0,36 m. i un de transversal de 0.12 m.. Les restes de terra rogenca i carbons arriben a tenir una potència de fins a 8 cm., amb els carbons al tram superior i donant lloc progressivament a la capa de sediment marró-rogenç.

Tot el sediment recollit es guarda per a flotació i recollida de mostres paleobotàniques.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2A3

Zona **DA**

Nº conjunt **2**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **3**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment **LL=/CLP.CLA.mc/mg**

Color **marró clar/groguenc**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 47 49 4

Anguloses 13 32 12

Rodades 1 1 1

Volum (en cubells)

Terra 139

Pedres 13

Mostres (en cubells)

10 cub

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B2, 3A5, 3A7, 3A8,

1A1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B11

Se li recolza

Equival a

1A5/3A0

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. V - VII ? dne

Autor/a **Albert, Ana i Ermengol**

Data **18/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2A3

Croquis

El subconjunt DA-2A3 es localitza a l'est de la cambra i forma, en planta, un sector circular amb origen en aquesta i que arriba fins al tall oriental de la quadrícula. A l'igual que els subconjunt DA-3A0, DA-3A1, DA-3A11, DA-3A22, apareix un cop aixecada la capa superficial. Al costat oriental de la cambra s'han pogut individualitzar les traces de l'ocupació corresponent al conjunt DA-2, ja que a diferència dels espais on es troben aquests darrers, aquí la fase corresponent al conjunt DA-3 en materialitza en diversos paviments i altres estructures que introdueixen un factor de discontinuïtat en la dinàmica de sedimentació. Un altre factor que permet individualitzar aquesta àrea quan s'excava ha estat el fet que en no estar cobert per l'amuntegament DA-1A5, un cop extret DA-1A1 mostra una menor presència de blocs de pissarra que la fa molt diferent de l'arc nord de la cambra.

El sediment és llimós i relativament clar. La seva textura és homogènia al llarg de tota la seva extensió. En la part de l'entrada de la cambra la seva excavació s'atura en aparèixer el nivell de lloses planes i fragments de terra cremada que definiran els subconjunts DA-3B3 i DA-3B2. En relació aquest fet, cal esmentar que els fragments de "tubot" recollits en aquest subconjunt provenen tots del mateix sector i responen a la degradació del nivell DA-3B3 just en el seu límit oriental, en contacte amb la línia de ruptura amb el pla de cotes de DA-3A5, que es troba per sota. Per la banda nord, el final del DA-2A3 s'ha definit a partir de l'aparició de la taca de cendres i carbons DA-3A7. Pel sud, el paquet ha quedat circumscribit pel mur DA-3B11 (ja visible, no així, de manera clara, 3B14).

L'excavació del subconjunt ha proporcionat pocs materials: ceràmica, ferro aparentment antic i algun carbó. Dels dos fragments de ceràmica, un correspon a una producció africana de cuina. No es defineixen, però, àrees d'activitat determinades. La capa correspon a l'abandonament de la fase corresponent al funcionament del forn d'enriquiment de ferro a la part oriental del túmul i, alhora, incorpora l'accés a la cabana definida per DA-2B1, les lloses laterals de la cambra i l'ocupació DA-2A1/DA-2A2.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2A4

Zona **DA**

Nº conjunt **2**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **4**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **7**
(en cm.)

Sediment **LL=/GP.CLA.mf.n**

Color **marró fosc / negre**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **111** **11** -----

Anguloses ----- **11** **1**

Rodades ----- ----- -----

Volum (en cubells)

Terra **28**

Pedres **1**

Mostres (en cubells)

1

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *tubot*
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A5, 3A10, 3A26

1A1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

2B2, i filada clastes

Se li recolza

Equival a

2A1?
2A2?

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. V - VII ? dne

Autor/a **Nico**

Data **31/07/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2A4

Croquis

El subconjunt correspon al nivell d'us i col·lapse d'un espai arranjat a la part meridional del túmul, al sud de la cambra i per fora del cercle de grans blocs. Els trets definidors del nivell estratigràfic són dos: la presència de restes de branques carbonitzades cobrint tota la seva extensió i la seva relació amb el mur DA-2B2, que el delimita pel costat est, i amb el sòcol de clastes que discorre paral·lel a aquest, i que forma el seu límit per l'oest. En relació al segon aspecte, el subconjunt recolza directament en aquestes dues estructures. D'altra banda, l'ample transversal de l'estrat (seguint una direcció nord-sud) es correspon amb el traçat de les dues "parets", de quasi 1,5 m. de longitud.

La neteja del sediment ha permès caracteritzar el nivell a partir també de la presència d'una gran quantia de carbons articulats, que han possibilitat reconèixer la llargada i direcció de les branques. Les tres branques més ben conservades segueixen una mateixa direcció separades uns 15 cm. entre sí. La majoria de la resta de les branques (pitjor conservades) repeteix la mateixa direcció, excepte unes poques que se'ls creuen perpendicularment. Mentre les primeres es localitzen a la part central de la capa, aquestes darreres han estat excavades en el seu extrem Nord-est. En altres trams de la capa (àrea Nord-oest) els abundants carbons no conserven una disposició ordenada. Junt als carbons, s'ha recuperat algun fragment de fusta mig cremada i d'escorça amb un baix grau de combustió. Junt a l'elevada presència de carbó, cal esmentar que la matriu del sediment, formada per llims, presenta també una textura cendrosa. El seu color varia al llarg de l'extensió del subconjunt, en part en funció de la quantitat de carbó. En el seu extrem Est és més negre (i presenta continuació amb els dipòsits de carbons i terra de la part oriental del túmul) i es va tornant progressivament marró fosc cap a l'oest, on presenta una continuïtat amb DA-3A10.

Un cop aixecades les branques s'han recuperat 4 petits fragments de ceràmica modelada a mà, alguns trossos d'objectes de ferro i una resta de tobot. En el sector Nord-oest de la capa s'ha recollit també un claste petit amb una creu possiblement gravada.

L'estrat s'interpreta com l'ús de l'espai comprès entre el mur DA-2B2 i la filada de clastes que li és paral·lela, que ha estat segellat per la caiguda del sostre o de tancament aeri, format per les branques cremades. En tot cas, el tancament d'aquest espai és expeditiu i evidencia un treball reduït, com també ho fou la seva superfície. El mur DA-2B2 recorda, per la seva factura, el DA-3B17 excavat a tocar la llosa de la cambra o DA-2B1, tancament oest de l'altre àmbit en funcionament en aquesta fase. En tot cas, els subconjunts DA-2B2 i DA-2A4 representen un moment de la reutilització de l'espai meridional del dolmen, posterior al final del funcionament de les estructures de combustió que es cobreixen l'est del túmul.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2B1

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

1

Anguloses

1

5

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A16

1B1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3A1, 4B2

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

S. V - VII ? dne

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2B1

Croquis

Durant la fase corresponent al conjunt DA-2 la cambra va ser objecte d'un arranjament mitjançant la construcció del mur DA-2B1. Aquest mur es defineix a partir d'una única filada i filera de quatre blocs d'esquist, tres dels quals presenten dimensions força uniformes entorn els 0,4 x 0,3 m. El quart és més gran. El mur, amb un traçat rectilini de 1,45 m., creua transversalment l'espai entre les dues lloses laterals de la cambra pel seu extrem oest i recolza en elles. El parament més ben definit és el que mira a l'espai intern de la cambra. Per l'altra banda la definició del mur és més matussera i incorpora alguns clastes disposats seguint una aparença menys ordenada.

La tècnica constructiva del mur és la paret seca. Recolza en el sediment que s'infiltrà a la cambra en una fase anterior (DA-3A16) i sobre l'extensa capa que cobreix el túmul prehistòric a l'oest de la cista (DA-3A1), a la que es clava el seu parament oest que, a diferència de l'oriental, no queda exposat.. Alhora, aquest mur quedà descobert en aixecar la cabana moderna DA-1B1.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2B2

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 17,5
(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A5 (ampliació Sud/base),
3A10, 3A25, 3A26

1A1, 2A4

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

S. V - VII ? dne

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-2B2

Croquis

Aquest subconjunt consisteix en un petit mur de pràcticament 1,65 m. de llarg i 0,9 m. d'ample localitzat en ampliar la quadrícula al sud de la cambra. El mur discorre en sentit nord-oest / sud-est i, en un primer moment semblava que penetrava a l'interior del perfil sud de la quadrícula d'excavació. A fi de contrastar la seva continuïtat, s'ha realitzat una ampliació de l'àrea de l'excavació en 1m² cap el Sud, fet que ha permès contrastar que el mur no continua més enllà. D'altra banda, cap el Nord el mur tampoc presentava continuïtat per sobre la superfície de DA-3A15.

A nivell constructiu, el mur consisteix en una estructura de dues filades de carreus grans, d'uns 0,5 x 0,3 m., amb un alçat d'una única filera. Els blocs són majoritàriament pedres força plans i no es detecta sediment estructural que els relligui. L'estructura recolza, en la seva part nord, directament a sobre el sediment orgànic que cobreix el túmul prehistòric (DA-3A10). En el seu tram meridional en canvi cobreix la capa de carbons DA-3A26 (de fet, continuació de DA-3A25) i 3A5 base, clarament anteriors en la seqüència estratigràfica.

El mur 2B2 defineix clarament un espai, en constituir el límit Est de la capa de cendres i carbons DA-2A4, que pot correspondre a la caiguda d'una estructura aèria. En el costat oposat, s'ha identificat un alineament de pedres de dimensions mitjanes (una única filada) que podria definir el tancament oest d'aquest espai -de fet, més enllà l'aquest la continuïtat de DA-2A4 és molt limitada -. En tot cas, aquest àmbit, en el que han aparegut petits fragments rodats de ceràmica modelada a mà i alguna resta de metall, és posterior a l'època d'utilització del jaciment com a taller metal·lúrgic, com a mínim entre els s. I calANE i II-III calNE.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A0

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 0

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment LL=/CLA.CLP.GP.m

Color marró

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

119

53

22

Anguloses

112

78

58

Rodades

Volum (en cubells)

Terra 147

Pedres

Mostres (en cubells)

4

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

4B1, 3A19

1A1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

4B2

Se li recolza

Equival a

3A1, 3A5, 3A7, 3A8,
3A10, 3A11, etc

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. II/Ical ANE-VII? calNE)

Autor/a Ermengol

Data 22/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A0

Croquis

Aquest subconjunt denomina la llengua de llims de color marró apareguda a sota la capa de pedres DA-1A5, a l'arc septentrional del túmul. La seva extracció va iniciar-se l'any 2003, en obrir la trinxera Nord, seguint la hipòtesi de que formava part del dipòsit que la cobria i que, ambdós, corresponien a un nivell constructiu del túmul prehistòric. Aquesta raó ha fet que la seva extracció en la primera campanya de camp s'organitzés com si es tractés d'un únic paquet estructural i emprant la trinxera tot cercant disposar de seccions explicatives de la seva organització interna i potència (sota la designació ja esborrada de DA-3B1). L'any 2004 la seva excavació s'ha realitzat en extensió, cobrint la totalitat de la seva superfície a ambdues bandes de la rasa esmentada. A fi de maximitzar el temps, i donada la inicial absència pràctica de materials, sota el mateix subconjunt s'hi han englobat dues situacions diferents:

* Una primera capa d'uns 15 a 25 cm. de gruix de pedres i llims, que defineix el subconjunt DA-1A5.

* Una segona capa, per sota de l'anterior, de llims amb component orgànic i poques pedres, on han aparegut materials arqueològics d'època antiga (DA-3A0).

La capa de llims (DA-3A0) subjacent al nivell de clastes i terra (DA-1A5) és on han aparegut la pràctica totalitat dels materials arqueològics recuperats sota la denominació de l'esborrada DA-3B1), i tots els que no presenten una cronologia moderna o contemporània. El tram de seguiment corresponent a DA-1A5 ha resultat ser pràcticament estèril. La capa de llims, per contra, ha proporcionat una quantitat considerable de materials antics. La llengua té uns 3-5 cm. de potència màxima i sovint presenta una superfície amb un relleu irregular en venir coberta i recolzar per i sobre capes majoritàriament de pedres. La seva matriu és quasi exclusivament de llims de color marró, amb cert contingut orgànic, i té molt poques pedres i graves. És present a tota la base de DA-1A5 i cobreix en gran part de la seva extensió al túmul prehistòric (DA-4B1). Únicament a la seva banda est la seva base ha estat excavada com a DA-3A18 i DA-3A19 a fi de facilitar un major control estratigràfic dels materials recuperats i corresponents a l'inici del procés de sedimentació del conjunt DA-3 a sobre el túmul en aquesta àrea.

El subconjunt DA-3A0, a l'igual que DA-3A1, DA-3A11 i DA-3A22, sintetitza tot el procés d'ocupació de l'indret posterior a la construcció del túmul del dolmen i anterior al nivell de depositació de materials d'època moderna/contemporània. La seva escassa potència és deguda a la lentitud dels processos de formació natural del sòl i sedimentació edàfica en els espais de muntanya, fet que fa molt difícil discernir el palimpsest associat a ocupacions humanes que no generen actuacions estructurals ni grans dipòsits de materials, com és el cas pel nord i oest de l'exterior de la cambra. Per aquesta raó, aquests subconjunts abasten un període de temps dilatat. Així ho indica la ceràmica localitzada, representativa dels diferents moments d'ocupació des de l'inici de l'època romana fins a la seva fi. Malgrat sovint contenir restes que pertanyen al conjunt DA-2, la major intensitat de la fase precedent ha portat a incloure'l dins del DA-3.

El subconjunt DA-3A0 ha proporcionat materials ceràmics, lítics i objectes de ferro.

NOTA: les dades de volum de sediment refereixen a la suma DA-1A5 i DA-3A0.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A1

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **1**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment **LL=/CLA.CLP.mc/mg**

Color **marró clar/groguenc**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 46 33 5

Anguloses 28 19 14

Rodades ----- ----- -----

Volum (en cubells)

Terra 107

Pedres

Mostres (en cubells)

11

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B20, 4B1

1A1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

1B1

Se li recolza

Equival a

3A0, 3A5, 3A11, 3A13, 3A21,
3A25, 3A26, etc.

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. II/Ical ANE-VII? calNE)

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A1

Croquis

Designa un paquet sedimentari clarament diferenciat a l'oest de la cambra i que apareix just per sota la capa 1A1. Consisteix en un estrat conformat per llims de color marró clar, o fins i tot groguencs, que es diferencia del nivell de llims marró i amb major nombre de pedres que designem com a DA-1A5/3A0 i que es disposa als dos laterals de la cambra. El sediment conté encara algunes petites arrel procedents de les capes superficials.

El paquet internament és heterogeni. Tot i que la coloració del sediment tendeix a ser similar, el material (que de fet n'hi ha en molt poca quantia) apareix dispersat de forma discreta. Fonamentalment es tracta de petits fragments de sigil·lates hispàniques i alguns objectes de ferro que, pel seu estat de conservació, amb tota seguretat no són moderns. Aquest fet, junt amb l'aspecte general del paquet (sense bioturbacions evidents de certa entitat), permet afirmar que es tracta d'un contexte no alterat. Només al seu sostre, en el contacte amb 1A1, ha aparegut algun petit fragment de vidre recent. La seva extracció ha deixat al descobert una superfície compacta de pedres de tamany mig que es disposa a l'interior de l'arc definit, al sector nord, per l'anell de túmul o cromlech. Provablement correspongui al reompliment de 4B2, tot i que caldrà confirmar aquest extrem. També ha quedat al descobert un possible tancament absidal de la cambra.

Queda per veure, encara, la relació exacta entre 3A1 i DA-1A5/3A0, encara que ambdós semblen pertànyer al mateix moment d'ocupació, en termes globals.

Donada la facilitat en reseguir l'estrat, s'ha excavat amb pic i piqueta, garbellant, coordinant i guardant les oportunes mostres.

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A10

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **10**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana
(en cm.) **15-20**

Sediment **LL=/CLP.CLA.mf**

Color **marró fosc**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **286**

Pedres

Mostres (en cubells)

4

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **96** **36** **3**

Anguloses **60** **45** **9**

Rodades ----- ----- -----

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A13, 3A14, 3A15,
3B17, 3A20

1A1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

4B2, 3A14

Se li recolza

Equival a

3A1, 3A11, 2A3, 3A5,
1A5/3A0

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romà imperial

Autor/a **Ester, Adam, Andrea, Ermengol**

Data **21/07/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A10

Croquis

El subconjunt DA-3A10 es localitza a l'àrea adjacent al sud de la llosa meridional de la cambra. Identificat en extreure DA-1A1, s'estén des del parament Sud de DA-3B11 i el límit occidental DA-3A5 fins entrar en contacte amb DA-3A1, a la part absidal de la cambra. Cobreix tot l'arc lateral sud de la cambra, per sobre d'un seguit de nivells d'utilització de l'espai sud del túmul prehistòric durant la fase corresponent al conjunt DA-3 (DA-3A5, DA-3A13, DA-3A15, DA-3A20, DA-3A25, DA-3A26).

El sediment del dipòsit és de color marró fosc, format per llims, i conté nombroses pissarres de diferents dimensions, especialment de talla petita (i tant planes com anguloses). En excavar-lo per sota ha aparegut, a la zona més propera a la llosa de la cambra, un dipòsit de terra molt més cendrosa i de color gris fosc / negre (DA-3A13) que recolza en un petit mur d'una filada (DA-3B17). A la seva part més distal respecte la cambra cobreix un dipòsit també més fosc i amb més carbons, DA-3A15, continuació de DA-3A5 que es va començar a excavar l'any 2003. En el seu extrem sud recolza directament un altre cop sobre un dipòsit de carbons i terra fosca, DA-3A25. A la resta de la seva extensió, l'excavació d'aquest subconjunt ha deixat al descobert un nivell amb bastantes pedres, que forma part de la superfície del túmul megalític (i que hauria patit forces alteracions posteriors a la seva construcció).

El material aparegut en aquest subconjunt segueix les mateixes pautes que el recollit a DA-3A1. Consisteix en carbons i algunes restes de rebutjos de forn (en major densitat aquí que a DA-3A1), alguns petits fragments de ceràmica i dos claus de ferro. Apareix fonamentalment a la base del conjunt, especialment a la zona que no cobreix a DA-3A13, on l'excavació ha estat més profunda. La seva densitat és molt reduïda i no es detecten àrees d'activitat o patrons definits en la seva disposició.

El subconjunt correspon a la freqüentació de la part sud del túmul en època romana. Pot estar integrant, a l'igual que DA-3A0 i DA-3A1, la freqüentació corresponent a la fase DA-2 i, fins i tot, el seu abandonament, evident en el fort contingut d'humus de la seva part superior. No obstant la manca de materials dificulta contrastar aquest punt. Referent a la fase del conjunt DA-3, la presència d'un fragment de ceràmica de vernís negre posa en relació el tram inferior d'aquest subconjunt amb el paviment DA-3B8 del forn i il·lustra la seva amplitud temporal. Excepte en els trams on s'han identificat canvis en el sediment (DA-3A5, DA-3A13, DA-3A15, DA-3A20, DA-3A25, DA-3A26), el paquet cobreix d'interval de temps que va des d'aquest moment fins al túmul megalític.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A11

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 11

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 13
(en cm.)

Sediment LL=/GP.CLA.CLP.m

Color marró

Component principal

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra 128

Pedres

Mostres (en cubells)

7

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 81 9 4

Anguloses 76 16 9

Rodades _____

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

4B1

1A1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

1A5/3A0, 3A1, 3A10, 2A4,
3A7, 3A8

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. II/Ical ANE-VII? calNE

Autor/a

Ermengol i Quim

Data

21/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A11

Croquis

Aquest subconjunt consisteix en una capa de llims de color marró amb petits còdols de pissarra, especialment en el seu tram més proper al túmul. La seva potència mitjana ronda els 13 cm. Aquest dipòsit està cobert per DA-1A1. Recolza sobre un nivell de grans pedres exterior al primer anell perimetral del túmul, que en ser excavat DA-3A11 encara no se sap amb certesa que forma part de l'estructura arquitectònica prehistòrica.

En sí, la capa és pràcticament idèntica a DA-3A0, DA-3A1 i DA-3A22. Es localitza fora del cercle intern del túmul, perllongant els dos primers subconjunts cap a l'exterior. Del tercer, en canvi, en suposa la continuació vers l'interior del túmul. A l'igual que aquests, DA-3A11 sintetitza tot el procés d'ocupació de l'indret posterior a la construcció del túmul del dolmen i anterior al nivell de depositació de materials d'època moderna/contemporània. L'absència d'una estratificació interna del dipòsit, format de forma gradual fruit dels processos edàfics, fa molt difícil discernir el palimpsest de les diverses ocupacions humanes. La densitat baixa de materials recuperats, que tampoc defineixen àrees d'activitat evident, i l'absència d'estructures arquitectòniques tampoc faciliten aquesta individualització. Així ho indica la ceràmica localitzada, representativa dels diferents moments d'ocupació des de l'inici de l'època romana fins a la seva fi. Malgrat sovint contenir restes que pertanyen al conjunt DA-2, la major intensitat de la fase precedent ha portat a incloure'l dins del DA-3. La distinció entre els subconjunts s'ha dut a terme com a mecanisme preventiu de control tant del procés d'excavació com de l'estratigrafia i dispersió de materials.

Ha aparegut ceràmica d'època romana en poca quantitat, i alguns carbons, de manera més remarcable a les immediacions de l'anell de blocs grans de pissarra més proper a la cambra. La densitat de mobiliari és aquí inferior a DA-3A0, marcant una regressió en la quantitat de restes artefactuals en allunyar-se del centre del túmul.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A12

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **12**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana
(en cm.) **15-20**

Sediment **LL=/CLA.CLP.GP.GA.m**

Color **marró**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **18** **6** **1**

Anguloses **12** **9** **2**

Rodades ----- ----- -----

Volum (en cubells)

Terra **17**

Pedres

Mostres (en cubells)

0

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

AB1est

3B16

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B10

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romà (s. I aC?)

Autor/a **Juanjo, Nico i Ermengol**

Data **15/07/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A12

Croquis

Aquest subconjunt és constituït per un paquet de terra amb alguns blocs d'esquist o pissarra aparegut un cop aixecat DA-3B16. Es diferencia d'aquest primer nivell perquè DA-3A12 conté un menor nombre de pedres i, majorment, és una capa d'un sediment de llims de color marronós que cobreix un nivell amb petites lloses i amb un sediment més groguenc. No s'hi identifica cap element que insinuï una disposició ordenada de les pedres ni dels materials que s'hi troben.

Durant l'excavació de DA-3A12 s'han recollit nombrosos fragments de carbó, la majoria d'ells molt esmicolats. Malgrat aquesta presència, no es documenten àrees rubefactades. Una mostra més sencera de carbó, apareguda a sota d'una pissarra plana, ha estat coordinada. També ha aparegut un molar d'ovicàpid força deteriorat i un petit fragment de ceràmica depurada de color taronja-rogenc.

El subconjunt estableix l'inici de la fase de remodelació del sepulcre megalític vinculada al món romà. Tot i que a l'iniciar l'excavació de DA-3B16 es pensava que només restava per aixecar nivells de rebliment i preparació de l'estructura del forn, probablement DA-3A12 indiqui una àrea d'ocupació precedent a les construccions a sobre del túmul. No obstant, la baixa densitat de materials dificulta interpretar-ne el seu significat en termes d'activitat. Tampoc es pot assegurar que aquest material (carbons, fauna i petit fragment de ceràmica) no hagi estat aportat al lloc amb el remenat de terra en una activitat constructiva. La densitat de carbons i la seva coincidència amb la resta d'objectes, després de DA-3B16, on la seva presència era menor, fa pensar el contrari. No obstant, malgrat la presència nombrosa de carbons, no hi ha visible cap àrea clara de combustió.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A13

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **13**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment **LL=/CLA.CLP.GP.n/mf**

Color **negre / marró fosc**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **71**

Pedres

Mostres (en cubells)

8

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

32

8

1

Anguloses

30

6

1

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *terra cuita*
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A10, 3A13

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B17 (parcialment)

3B17 (parcialment)

Se li recolza

Equival a

3A15, 3A18, 3A5, 3A25,
3A20, 3A8, 3A7

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romà

Autor/a

Andrea i Ermengol

Data

18/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A13

Croquis

El subconjunt DA-3A13 es caracteritza per ser una capa de llims de color molt fosc (entre negre - gris fosc i marró fosc) amb una elevada densitat de carbons i cendres. En comparació amb DA-3A10, que el cobreix, es tracta d'un dipòsit força homogeni, concentrat a la part alta del túmul, propera a la llosa sud de la cambra megalítica. En la seva part superior el paquet recolza sobre la filada que defineix DA-3B17, i que defineix el límit nord del subconjunt. D'altra banda, la base del mur continua recolzant a sobre d'aquest sediment, que continua prop de 5 cm. per sota d'aquest, especialment a la zona on hi ha el seu parament meridional.

El dipòsit indica un àrea d'abocament de residus de combustió del forn. A més de carbons i cendres, hi ha abundants restes de terra cuita de paviment de forn. A la part inicial de la seva excavació, poc al sud de DA-3B17, s'ha detectat una àrea de sediment més flonjo que defineix una petita cubeta hemi-esfèrica. A la seva part inferior, i per sota de la base del mur, hi ha una taca de fogar (DA-3A20), que parcialment ha estat excavada amb aquest subconjunt però que s'ha pogut documentar bé en secció. Aquesta àrea de combustió, junt amb la cubeta i el mur indiquen que de forma paral·lela a l'acumulació de residus del forn, en aquesta zona del túmul s'hi varen realitzar algunes activitats de treball.

La relació estratigràfica d'aquest subconjunt amb DA-3A10 és complexa, ja que aquest darrer el cobreix però, alhora, més enllà dels seus límits representa també el període de temps en que DA-3A13 es va formar. Igualment succeeix amb el mur DA-3B17 que per una banda és més antic a la superfície superior del subconjunt però per l'altra banda li és més recent que la base. En definitiva, a l'igual que DA-3A8, DA-3A5, DA-3A1, etc., la seva potència representa el gruix de la fase protohistòrica-romana d'ocupació del jaciment, per sobre dels nivells prehistòrics. A nivell funcional, el subconjunt il·lustra la continuació de l'abocament de residus en el sector Sud i Sud-est del túmul. A diferència de subconjunts com DA-3A5 o DA-3A18, en ell s'hi ha documentat àrees d'activitat i estructures construïdes.

La poca ceràmica recollida no permet definir una cronologia precisa tret d'englobar-se dins de la fase DA-3.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A14

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 30
(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

9

1

1

Anguloses

8

9

5

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

0

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A21

2A3

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B11

3A10

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romà

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A14

Croquis

El subconjunt DA-3A14 consisteix en un amuntegament de pedres mitjanes i terra (llims de color marró) que recolza en el parament sud del mur DA-3B11, que defineix el tancament meridional del forn. La disposició de les pedres no té cap ordre, més enllà d'haver estat acumulades en aquest sector. Recolza sobre la superfície del túmul prehistòric.

La densitat de materials en aquest paquet ha estat minsa. S'han recollit alguns carbons (un d'ells coordinat amb el nº 108, ha estat recuperat a sota una llosa, tocant DA-3B11). Ha aparegut també algun fragment de ceràmica taronja-vermella bastant rodada.

El subconjunt sembla correspondre a un arraconament de pedres i alguns residus, recolzant al parament exterior (respecte el forn) de DA-3B11. La seva formació es va dur a terme abans dels moments finals de la fase definida pel conjunt DA-3, en estreta relació amb les actuacions dutes a terme a la meitat Sud del túmul.

Autor/a

Nico

Data

17/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A15

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **15**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 10
(en cm.)

Sediment **LL=/CLP.mf-n**

Color **marró fosc - negre**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **16,5**

Pedres

Mostres (en cubells)

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

2

Anguloses

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

--

1A1, 3A10

Cobert per

Talla a

--

--

Tallat per

Reomplena a

--

--

Reomplenat per

Recolza en

--

--

Se li recolza

Equival a

3A13, 3A7, 3A8, 3A9,
3B2-3B5, 3B7-3B9,
3B12-3B13

3A5, 3A25

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romà

Autor/a **Ester i Ermengol**

Data **18/07/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A15

Croquis

Aquest subconjunt remet a un petit reducte de llims de color molt negre i amb molts carbons continuació, per sobre el túmul al Sud de la cambra i en direcció Oest, de DA-3A5. El nom diferent respon a la voluntat de diferenciar l'excavació d'aquesta capa efectuada l'any 2004. La matriu sedimentària es compon de llims molt foscos, amb molts carbons i cendres, que respon a una activitat d'abocament de residus de combustió. En excavar-la es nota l'absència d'elements que indiquin que la combustió es va realitzar en l'indret on es localitza el sediment (traces de paviments rubefactats, etc.). Aquest nivell recolza sobre una capa de pedres de túmul megalític.

La capa conté tant ceràmica a mà (a la seva base fonamentalment) com ceràmica a torn (THS, alguna de la qual presenta decoracions, i un fragment de ceràmica de vernís negre). Aquí, els problemes d'interpretació de la ceràmica a mà esmentats pels conjunts DA-3A5, DA-3A19 i DA-4A6 entre d'altres continua. Ha aparegut també un fragment d'os.

En ampliar-se l'extensió de la quadrícula vers el sud i comprovar que el dipòsit d'abocament i carbons s'estén considerablement, s'opta per assimilar la capa a DA-3A5 i continuar l'excavació de les restes (poques) que romanen la seva base com aquesta unitat.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A16

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 16

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 18
(en cm.)

Sediment LL=/CLP.CLA.GP.mf

Color marró fosc

Component principal

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 10 6 2

Anguloses 2 2 2

Rodades _____

Volum (en cubells)

Terra 25

Pedres 2

Mostres (en cubells)

3

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A23, 3A24

2A1, 2A2, 2B1, 3A17

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

4B2

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. II-III ne?

Autor/a

Enric, Quim i Ermengol

Data

20/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A16

Croquis

Aquest subconjunt conforma un dels nivells del rebre de la fossa que es forma, de manera gradual i progressiva, al llarg del lapsus temporal de diversos segles que representa el conjunt DA-3 al jaciment. Com s'ha exposat per DA-3A17, aquest rebre hauria pogut haver-se unificat sota una mateixa denominació tot incorporant algunes diferències sedimentològiques internes.

L'estrat DA-3A16 consisteix en una capa de llims de color marró obscur que s'estén per tota la cambra. En el moment de l'excavació el sediment manté força humitat, fruit de les característiques del contenidor on es troba (delimitat per les lloses laterals i poc exposat a la insolació). Al llarg de l'excavació de la capa es remouen també alguns clastes de dimensions considerables, aportats de manera intencional a l'interior de la cambra. La individualització de l'estrat respecte DA-2A1 es realitza en base els següents criteris:

1. Coincideix amb la base de la llosa vertical de la porta, que sembla delimitar l'accés per l'ocupació DA-2A1.
2. És cobert per la infiltració de sediment DA-3A17.
3. Comencen a aparèixer restes de lloses cremades i alguns petits fragments de terra cremada o "tubot" procedent del paviment del forn.

Tret de les restes del paviment del forn i de les lloses i clastes esmentats -alguns amb restes de mineral de ferro-, la capa és pràcticament estèril tret de tres fragments molt petits i rodats de ceràmica modelada a torn, entre ells un de TSH. No s'hi distingeixen àrees d'activitat.

Aquest estrat, a l'igual que els subjacents DA-3A24 i DA-3A23 poden explicar-se com nivells de rebre de l'interior de la cambra. La sedimentació sembla respondre a la infiltració de terra arrossegada per aigua, probablement durant períodes d'inactivitat (per exemple, durant els hiverns?) al jaciment. D'altra banda el subconjunt incorpora també l'ús de la cambra en relació amb el forn, fonamentalment com a lloc de magatzem de matèria primera i, en menor mesura, d'abocament d'alguns residus.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A17

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **17**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 45
(en cm.)

Sediment **LL=/GP**

Color **marró**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 17 5 4

Anguloses 3 4 2

Rodades _____

Volum (en cubells)

Terra 12

Pedres _____

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A16, 3A23, 3B20

2A1

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B20 (?)

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I-II ne?

Autor/a **Quim i Ermengol**

Data **20/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A17

Croquis

DA-3A17 és el primer d'un seguit de capes de rebre de l'interior de la cambra definida per les lloses del dolmen i el seu tancament occidental. Finalitzada l'excavació en aquesta zona s'ha fet evident que s'hauria pogut agrupar tots aquests subconjunts (DA-3A17, DA-3A16, DA-3A23 i DA-3A24) en un de únic, que representés el moment d'ús i infiltració de sediment majoritàriament per arrossegament per aigua a dins de la cista del dolmen. No obstant, durant l'excavació es va optar per considerar les petites diferències estratigràfiques que sovint s'observaven com un criteri per a distingir contextos per tal d'intentar detectar possibles nivells d'ús prehistòric del dolmen, que finalment no es conservaven. En alguns casos la diferenciació també respon al propi procés d'excavació per parts dels nivells inferiors de la cambra (separació DA-3A23 i DA-3A24). En el registre final de l'excavació s'ha optat per a mantenir aquesta individualització en entendre que proporciona informació de detall del procés de deposició del rebre de la cambra, tot remarquant la necessitat de concebre aquests subconjunts de forma agrupada.

El subconjunt DA-3A17 es localitza a la banda oest de la cambra. El forma una matriu de llims de color marró, una mica més clar que el sediment que, seguint el pla que marca l'estrat, es troba al sector central i oriental de la cista. Aquesta diferència de color ve explicada pel fet que la present capa és fruit de l'arrossegament i caiguda a l'interior de la cambra del sostre de DA-3A1, estrat de matriu molt clara present cobrint el túmul en aquesta banda. La superfície de DA-3A17 marca clarament una inclinació vers dins la cambra, amb una diferència de cota de quasi 30 cm. entre la seva banda oest i l'oriental. Cobreix el tancament oest de la cambra corresponent a la fase DA-3, d'època romana republicana i imperial però, alhora, és cobert pel rengle de pedres que en marcarà l'absis en la següent fase DA-2, del s. V ne i posteriors.

La capa és pràcticament estèril, malgrat tenir una potència considerable, de prop de 0,5 m. A més d'algun petit carbó s'ha recollit un fragment molt petit i rodat de ceràmica modelada a torn i pasta de color groc (africana?). El subconjunt s'interpreta com indicativa del hiatus en la ocupació existent entre el final de DA-3 i l'inici de DA-2.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A18

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus A B _____

Nº subconjunt 18

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 13
(en cm.)

Sediment LL=/CLP.CLA.n

Color negre

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 97 19 1

Anguloses 52 25 2

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra 48

Pedres 5

Mostres (en cubells)

5

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

Túmulo per fora l'anell
4B1(4B5)

1A5/3A0, 2A3, 3A19

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

3A13, 3A19

3A5, 3A15, 3A25 ?

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. II-I calANE

Autor/a Adam, Quim, Òscar, Andrea

Data 23/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A18

Croquis

Aquest subconjunt consisteix en un petit dipòsit de sediment llimós de color negre situat al costat nord-est del túmul. El dipòsit el forma un sediment a base de llims amb un tacte cendrós i que conté una elevada quantitat de carbons i residus de paviment de forn (blocs de "tubot" o terra cremada compactada). L'excavació d'aquest paquet s'ha aturat en aparèixer una capa formada per llims de color groguenc, amb molts clastes disposats de manera ordenada. Aquests defineixen una superfície plana i conformen part del sistema de falques d'algun dels grans blocs del primer anell perimetral, de forma anàloga a com succeeix amb la base de DA-3A19.

Durant l'extracció del sediment no ha aparegut pràcticament cap material arqueològic tret d'algun fragment de ceràmica i fragment de mineral de ferro, possiblement procedent del forn. També ha aparegut un fragment de vidre actual molt petit, al costat del perfil. La seva presència fàcilment pot explicar-se com una intrusió (reduïdes dimensions, tallants aguts que percolen, etc.). En tot cas, el principal residu antròpic a l'estrat són els carbons.

Aquest subconjunt és de fet una continuació del gran dipòsit de carbons a l'Est de l'excavació excavat l'any 2003 (DA-3A5), perdent progressivament espessor. Es localitza a l'extrem Nord d'aquest estrat, i parcialment és cobert per l'amuntegament de pedres i terres que cobreix el túmul i el nivell de materials d'època romana en aquest sector de la quadrícula (DA-1A5). Manté, doncs, la continuïtat temporal de DA-3A0 i DA-3A5, i el caràcter de palimpsest. Respecte aquest darrer manté, no obstant, una menor potència estratigràfica, fruit de trobar-se al marge de l'àrea principal d'abocament de residus.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A19

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus A B _____

Nº subconjunt 19

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 20
(en cm.)

Sediment LL=/CLP.CLA.GP.GA.m/mf

Color marró / marró fosc

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- Compacta Flonja
 Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 45 6 -----

Anguloses 45 15 -----

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra 37

Pedres 12

Mostres (en cubells)

2

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *mineral FE,*
 Carbons *paviment*

- Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

4B1

1A5/3A0, 3A18

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

3A5 base, 3B11 base

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romà
Megalític

Autor/a Nico, Juanjo

Data 22/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A19

Croquis

El subconjunt DA-3A19 designa un dipòsit de llims de color marró que, en la seva part basal, conté clastes. Es localitza, per sota del munt de pedres i terra excavat com a 1A5/3A0 durant la campanya del 2003, per fora del sector Nord del primer anell perimetral del túmul en l'espai delimitat per la trinxera, DA-3A18 i la quadrícula abans de ser ampliada cap al Nord. L'excavació del subconjunt ha estat complexa i difícil doncs en ell es passa de l'amuntegament de pedres desordenada que suposa DA-1A5 i fina llengua DA-3A0 a la superfície del túmul prehistòric i integra una llengua fina de sediment, sovint discontinua i que conté també clastes i que presenta alguns materials de cronologia romana.

En els nivells superiors del subconjunt han aparegut alguns fragments de ceràmica sigil·lada, en la franja que conté una major densitat de petits fragments de carbó. Aquests fragments han paregut a la zona interior (respecte la cambra) del dipòsit. Per contra, a l'exterior del subconjunt, en la primera part de la seva extracció (és a dir, en els seus nivells superiors) s'han recuperat bastants fragments d'esquist, d'entre 3 i 8 cm., amb un alt contingut en mineral de ferro i evidents traces d'haver patit modificacions tèrmiques. En canvi, quan s'ha profunditzat en l'excavació del subconjunt els pocs fragments de ceràmica recuperada corresponien a peces modelades a mà. Aquestes darreres recolzaven directament a sobre d'un nivell de pedres planes, sense restes de mineral de ferro (veure infra.) ni carbons i no mostraven la distribució espacial de les TS, presents bàsicament a la banda interior del nivell.

L'excavació del subconjunt ha permès deixar al descobert el sistema de contraforts del primer anell perimetral (dels que es pot haver tret, per error, algun bloc). Aquests contraforts falquen, per l'exterior, els grans blocs que defineixen el cercle i que, al seu temps, recolzen sobre un nivell de petites lloses que defineix la superfície del túmul megalític. Alguns clastes que poden provenir de l'enderrocament parcial d'aquests contraforts, especialment en la seva part més exterior, han estat remoguts. Potser també, a la base del subconjunt, algunes lloses de pissarra pertanyents a la superfície del túmul. En tot cas, l'extracció del subconjunt DA-3A19 ha deixat al descobert un pla definit per lloses de dimensions mitjanes disposades radialment, relligades per llims groguencs, i que conformen una superfície clarament estructurada, també per fora de l'anell perimetral esmentat. Aquest fet indica la continuació del túmul més enllà d'aquest cercle.

El subconjunt DA-3A19 representa la base en la seva de la banda nord-est l'àrea de dispersió de materials DA-1A5/DA-3A0. La seva definició com a estrat es va dur a terme un cop constatat que l'amuntegament de pedres i terra DA-1A5 correspon a una activitat de neteja moderna. Així DA-3A19 integra l'ocupació DA-3 per sobre d'aquest tram del túmul i, en cert sentit, elimina el palimpsest ja esmentat amb la fase DA-2 i, fins i tot, amb els moments finals de la pròpia fase doncs no hi són presents ceràmiques romanes tardanes. Tret de la recepció d'alguns residus del forn, no s'hi ha apreciat àrees d'activitat específiques.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A20

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana
(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A20

Croquis

El subconjunt DA-3A20 identifica una àrea de combustió localitzada a l'arc meridional del túmul, associada amb el dipòsit de residus de combustió DA-3A10. La llengua de fogar es troba a tocar la llosa sud de la cambra la que recolza. La cobreix una llengua fina de llims de color gris fosc amb carbons (DA-3A13) que conforma la base del petit tram de mur/sòcol denominat DA-3B17. La capa de fogar s'ha identificat en un primer moment en secció, després d'haver-ne rebaixat la seva part meridional durant l'extracció de DA-3A13.

La capa està conformada per llims de color vermell com a resultat d'una alteració per la seva exposició al foc. Presenta, a més, un baix contingut de clastes. El dipòsit, d'uns 7 cm. d'espessor, cobreix l'espai format per dues lloses perpendiculars a la llosa de la cambra, separades entre sí per 45 cm. i que semblen definir o contenir l'àrea de fogar. Aquestes lloses, però, no defineixen cap tipus de filada amb continuació més enllà ni delimiten un perímetre Sud per a la llengua. Junt a la llosa de la cambra, per sota de la terra cremada, hi ha un sediment terrós (llims) de color marró que indica la formació d'un sòl orgànic a l'espai que va deixar lliure la inclinació de la llosa cap el Nord. Igualment aquest fet apunta que l'episodi de desplaçament fou força anterior a les activitats associades al fogar.

L'excavació del subconjunt ha permès recuperar un petit fragments de ceràmica TSH i un nombre elevat de fragments de carbó. Un d'ells ha estat coordinat per a una possible datació futura (nº 128). També s'ha recollit una mostra de sediment del fogar per a micromorfologia (MICRO-1) i per a anàlisis de pol·len (POL-3).

Estratigràficament el fogar està associat als nivells basals de DA-3A13 i a la utilització de l'espai situat adjacent per fora a la llosa Sud de la cambra. Per sobre hi ha el mur DA-3B17 al qual, al mateix temps, recolza la franja superior de DA-3A13. En definitiva, la seqüència mostra com l'espai ha estat recipient durant un temps llarg de residus de combustió (concretats en DA-3A13) i que durant un moment inicial d'aquest interval temporal va existir el fogar DA-3A20 a tocar la llosa Sud de la cambra, ja desplaçada, i en la fase final el mur DA-3B17. Igualment il·lustra que l'espai adjacent a la llosa sud de la cambra fou el receptacle de determinades activitats al llarg d'aquesta fase DA-3.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A22

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **22**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **12**
(en cm.)

Sediment **LL=/GA.CLA.CLP.m**

Color **marró**

Component principal

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **291**

Pedres

Mostres (en cubells)

13

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **112** **7** **1**

Anguloses **90** **13** _____

Rodades _____ _____ _____

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

4B1, 4A6

1A1

Cobert per

Talla a

1A4

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

túmulo

Se li recolza

Equival a

3A11 (parcialment), 3A19,
1A5/3A0, 3A10, 3A1

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. II/Ical ANE-VII? calNE

Autor/a **Ermengol**

Data **02/08/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A22

Croquis

El subconjunt correspon a una capa de sediment orgànic, amb una matriu a base de llims de color marró, que es localitza a l'arc septentrional del túmul, per fora de l'anell de grans blocs del túmul prehistòric. També s'estén per la trinxera Nord-est. Complementen la seva composició graves anguloses i planes i alguns petits clastes, provablement procedents de l'esllavissada de la part central del túmul. Les graves, tot i que presents, són netament inferiors en densitat a la dels nivells subjacents, tant de la construcció del túmul com geològics (conjunt DA-5). La potència de la capa varia en funció de les zones entre 5 i 15 cm. En completar la seva extracció ha quedat al descobert a pràcticament tota la seva base l'arc exterior del túmul, delimitat a la trinxera Nord-est, i un possible anell exterior (concèntric a aquest). Aquest anell, si existeix com a tal, només ha estat detectat a la trinxera i es conserva força malament (clastes esberlats).

L'excavació ha proporcionat pocs materials arqueològics. En el seu tram superior han aparegut alguns fragments de vidre moderns, infiltrats de DA-1A1. A part, s'han recollit fragments de ceràmica, tant sigil·lada com feta a mà. Aquesta segona es localitza fonamentalment a la base de la capa, en contacte amb la superfície del túmul, mentre que la primera tendeix a trobar-se a les franges més superiors. Amb tot, els materials més abundants en nombre són restes de carbó. No s'aprecia cap estructuració espacial definida dels materials recollits.

La capa, com DA-3A0, DA-3A1 o DA-3A11 sintetitza tot el període que va des de l'abandonament del túmul fins a l'època actual, integrant les diferents fases d'activitats d'època romana, i no presenta cap divisió interna evident.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A23

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **23**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **30**
(en cm.)

Sediment **LL=/CLA.CLP.GP.mf**

Color **marró fosc**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **14** **1** -----

Anguloses **11** **4** **5**

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra **29**

Pedres **5**

Mostres (en cubells)

1

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

5A2

3A16, 3A17

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

3B21

Reomplenat per

Recolza en

3B20, 4B2

Se li recolza

Equival a

3A24

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. II/I ane- I ne ?

Autor/a

Jordi i Ermengol

Data

28/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A23

Croquis

Aquest subconjunt es defineix a partir d'un nivell de rebliment de la fossa a l'interior de la cambra, presumiblement d'època romana, excavada en un estrat geològic format per terra groga (DA-5A2). És la continuació del subconjunt DA-3A24 en el testimoni deixat en la part oest de la cambra durant la campanya de 2003, del què en manté les característiques. El sediment que conforma el dipòsit té una textura llimosa amb una coloració marró obscura i és força compacte i homogeni. Completen la matriu fragments de pissarres descomposades, graves planes i alguns clastes. La seva excavació no ha aportat materials arqueològics amb l'excepció d'un tros de ceràmica sigil·lada que té el nombre de coordenat 137, alguns carbons de molt petita talla i fragments de mineral de ferro. Aquests darrers poden tenir un origen geològic.

El subconjunt correspon al contingut basal de la fossa que hi ha a l'interior de la cambra i que és, presumiblement, d'època romana. Aparentment la seva formació respon a l'entrada d'aigua per la part posterior de la cambra i al procés de sedimentació en la fossa durant períodes puntuals (estacionals?) d'abandonament.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A24

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **24**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment **LL=/CLP.CLA.GP**

Color **marró fosc**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 12 18 15

Anguloses 3 10 9

Rodades _____

Volum (en cubells)

Terra 42

Pedres _____

Mostres (en cubells)

4

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

--

3A16

Cobert per

Talla a

--

--

Tallat per

Reomplena a

3B21

--

Reomplenat per

Recolza en

--

--

Se li recolza

Equival a

--

3A23

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romà

Autor/a **Ermengol**

Data **21/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A24

Croquis

Aquest subconjunt es defineix a partir del rebliment de la fossa (DA-3B21) a l'interior de la cambra excavada a l'inici de la fase representada pel conjunt DA-3 en un estrat geològic format per terra groga (DA-5A2). Del rebre de la fossa, que s'estén per tota la superfície interna de la cambra, aquest subconjunt correspon al sediment remogut durant la campanya del 2003, en la que es deixà un testimoni a la part Oest de la cambra per a evitar el moviment de les lloses.

El sediment que conforma el dipòsit té una textura llimosa amb una coloració marró obscura i és força compacte i homogeni. Completen la matriu fragments de pissarres descomposades, graves planes i alguns clastes. Inicialment la capa es delimita com un possible context prehistòric i d'abandonament de l'ús prehistòric del dolmen, en interrompre's la presència de lloses rubefactades i fragments de "tubot" procedents del forn de l'àrea oriental de la cambra.

El subconjunt correspon al contingut basal de la fossa que hi ha a l'interior de la cambra. Aparentment la seva formació respon a l'entrada d'aigua per la part posterior de la cambra. És idèntic, excepte en la presència de materials, al 3A23. Malgrat que la capa ha resultat pràcticament estèril, amb poques restes de petits carbons, s'han recollit alguns fragments de terra cremada i quatre fragments de ceràmica modelada a torn pertanyents a dos individus diferents. Aquest fet indica que el rebre basal de la fossa és d'època protohistòrica o antiga, i que la seva formació pot vincular-se, en el temps, al funcionament del forn. No obstant, l'absència de materials arqueològics indica que l'interior de la cambra és sotmesa a cert manteniment i neteja. Aquest fet en dificulta poder establir la seva funcionalitat precisa.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A25

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 25

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 14
(en cm.)

Sediment LL=/GP.GA.CLP.gf-mf-g

Color Gris Fosc, Marró Fosc-Gris

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja
 Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 11 4 1

Anguloses 4 2

Rodades

Volum (en cubells)

Terra 57

Pedres 1

Mostres (en cubells)

5

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B23

2A4, 2B2, 3A10

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Perfil

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A13, 3A15, 3A26

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romana

Autor/a Nico

Data 02/08/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A25

Croquis

El conjunt DA-3A15 correspon a un taca de carbons localitzada en el extrem sud de la excavació, just a tocar el límit de la zona excavada. Es tracta d'un abocament de materials de forn (possiblement del DA-3B23), principalment de cendres, però també es documenten fragments de tubot i de mineral de ferro afectat per la temperatura. La seva matriu és de llims de color gris fosc i negre, amb una alta densitat de carbons, distribuïts de forma desigual al llarg de la capa.

Tot el conjunt recolza sobre el túmul i inicialment es diferencià en dues zones per a la seva excavació (sud-est i sud-oest respectivament). No obstant, les diferències observables en la seva superfície, principalment de coloració, desaparegueren posteriorment i tot el conjunt es tractà de manera homogènia. A l'igual que altres abocaments de cendres i carbó en aquest sector del túmul, DA-3A25 es disposa per sota DA-3A10, que representa el final de la fase i el seu contacte o palimpsest amb la posterior DA-2. Per aquesta raó, el subconjunt correspon plenament als moments de funcionament del forn de rostit, excepte, potser, dels seus moments finals. Confirma aquesta afirmació el fet que es disposa per sota l'àmbit definit per DA-2A4 i DA-2B2, assimilant-se a DA-3A26.

En l'extrem sud de la banda oest subconjunt la seva excavació ha permès documentar un nivell de lloses planes, just en un punt on la densitat de carbons s'incrementa de forma molt destacable. Aquest possible paviment, designat com a DA-3B23, no ha pogut ser resseguit atès que entrava en el perfil i que la troballa es va produir en els darrers dies de l'excavació.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A26

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **26**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 4-8
(en cm.)

Sediment **LL=/GP.GA.CLP.gf**

Color **gris fosc**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **83** **1** **1**

Anguloses **25** **49** **2**

Rodades _____

Volum (en cubells)

Terra **36**

Pedres _____

Mostres (en cubells)

1

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

--

2B2, 2A4

Cobert per

Talla a

--

Tallat per

Reomplena a

--

Reomplenat per

Recolza en

Límits

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A13, 3A15, 3A25

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romana

Autor/a **Ermengol**

Data **02/08/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A26

Croquis

El subconjunt DA-3A26 és la continuació de la capa de terra amb cendres i carbons DA-3A25 per sota DA-2A4 i DA-2B2. Alhora, en enllaçar amb DA-3A5 mostra que aquests tres subconjunts conformen, en realitat, una mateixa capa de grans dimensions que cobreix gran part de l'arc est i sud del túmul, al voltant la cambra, fruit d'una successió d'accions d'abocament de residus de combustió. Les consideracions estratigràfiques i sedimentològiques fetes per DA-3A25 i DA-3A5 són vàlides per aquí.

En comprovar la continuïtat esmentada, la capa acaba excavant-se com a DA-3A25 i DA-3A5. El manteniment de la denominació es realitza únicament per a englobar un seguit de materials ceràmics procedents de sota el subconjunt DA-2A4 i que, d'alguna manera, permeten datar-lo en termes post quem.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A5

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 30
(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

per definir

1A1, 1A5/3A0

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

3A7, 3A8, 3A9, 3B2-3B5,
3B7-3B9, 3B12-3B13

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

iberorromà/ romà republicà

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A5

Croquis

El subconjunt 3A5 correspon al nivell de cendres, terra amb carbons i llengües de terra cremada que s'estén per l'exterior de l'arc oriental del cercle de grans blocs del túmul i que arriba fins el límit oriental quadrícula. El sediment està format per llims amb un marcat component cendrós (que en determina la coloració), graves i algunes pissarres petites i mitjanes. La seva superfície evidencia una clara inclinació d'oest (on recolza sobre l'acumulació de clastes i blocs de talla gran que dona lloc al nivell elevat on hi ha els forns) cap a est. Igualment, la seva potència va disminuint en direcció est. Aquest dipòsit té continuïtat cap el nord en la llengua DA-3A18, progressivament més prima, i cap el sud i oest en DA-3A5, DA-3A13, DA-3A15, DA-3A25 i DA-3A26.

Tot i l'elevada quantitat de restes de combustió, no es detecta en tota la seva extensió cap indicatiu que permeti parlar d'un fogar "in situ", fet que, junt a la presència adjacent i en un pla més elevat dels múltiples paviments de forn, porta a entendre aquesta capa com el resultat de la neteja continuada i successiva d'aquest forn. En aquesta direcció, es detecten diverses llengües molt primes de terra termoalterada de color vermell-taronja que mantenen la mateixa inclinació que la general del paquet i que s'interpreten com resultat de neteges i/o reparacions dels forns. De la mateixa manera podrien explicar-se algunes lloses cremades localitzades durant la seva excavació. Queda per veure si les graves responen al procés edàfic o són resultat d'una aportació antròpica, per exemple com a resultat del tamisat de mineral rostit. A la base d'aquest paquet ha aparegut un nivell de rocs de dimensions mitjanes forma la superfície del túmul prehistòric en aquest sector.

Durant l'excavació d'aquest dipòsit s'ha reconsiderat la separació que prèviament s'havia fet de "DA-3A6", com una taca amb una major densitat de carbons, de color més fosc, associada a alguns blocs grans cremats i de planta més o menys circular i d'1-1,3 m. de diàmetre localitzada al nord-est del conjunt DA-3A5. Inicialment es pensava que DA-3A6 podia correspondre al fogar. Després, en veure que no hi havia indicis de l'existència d'una àrea de combustió, s'ha descartat tant aquesta explicació com la seva individualització com a subconjunt. No obstant això, en la mostra de sediment presa s'ha especificat la seva procedència de "l'antic DA-3A6" i la taca ha quedat dibuixada en planta.

En tram central del paquet hi ha un espai allargat (de fins a 2 m. d'ample) on la densitat de restes de combustió és molt menor. Aquest corredor discorre perpendicular a la frontal del túmul, en direcció est-oest. La seva existència sembla fruit de la freqüentació de l'espai com accés cap al forn, a banda i banda del qual es depositaren els seus residus. S'excava no obstant com a 3A5.

L'estudi dels materials ceràmics ha validat la inferència de que el dipòsit representa un interval cronològic ampli (a l'igual que DA-3A0, DA-3A1, etc., dels que es diferencia per la intensitat i condicions de la seva sedimentació). Durant la campanya de 2004, i a fi de distingir els nivells inicials i un possible palimpsest a la superfície del túmul prehistòric, es va distingir el subconjunt DA-3A5-base. D'altra banda, la flotació de mostres procedents de DA-3A5 ha facilitat granes de blat nu, ordi vestit i gerds.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A5

base

Zona

Nº conjunt

Tipus A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 10-15
(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A5

base

Croquis

Aquest subconjunt designa la base de DA-3A5 a l'extrem est de l'ampliació sud de la quadrícula durant la campanya de 2004. Consisteix en una llengua de llims molt negres amb cendres i carbons on han aparegut molts fragments de ceràmica a mà (que encara que no poden remontar-se, semblen representar pocs individus) i alguna sigil·lata. Aquests elements ceràmics a mà surten fonamentalment a sota de petites pissarres planes i anguloses en un sediment negre molt compacte, molt similar al que va aparèixer a la zona Est del túmul (al tram identificat inicialment com DA-3A6). Alhora, sembla recurrent l'associació entre aquest sediment més negre i la presència de ceràmica a mà a la seva base. Com DA-3A5, el present subconjunt recolza sobre el túmul i caldrà definir la relació de la ceràmica a mà amb aquest. Podria representar un moment inicial del funcionament del forn, a finals de l'edat del ferro.

Durant l'excavació, no s'ha detectat cap estructura aparent en el conjunt.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A7

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

7

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 4 - 5
(en cm.)

Sediment LL=/GA.gf.v

Color gris fosc - vermell

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja
 Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

3

2

Anguloses

1

Rodades

Volum (en cubells)

Terra 18

Pedres

Mostres (en cubells)

1

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A8

2A3, 3B16

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

1A5/3A0

Se li recolza

Equival a

3A8 (parcialment)
3B3 o 3B4 o 3B5
3A5

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Iberorromà/ romà republicà

Autor/a

Albert, Enric i Ermengol

Data

19/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A7

Croquis

El subconjunt DA-3A7 dóna nom a una capa de llims amb algunes graves, carbons i cendres més o menys continua que, amb una planta irregular, s'estén pel nord de la zona dels forns, a l'altra banda de la "filera" superior del mur DA-3B10. La seva potència és d'uns 4 o 5 cm. com a màxim. La seva textura s'assembla a la que en alguns trams presenta 3A5, i la presència densa de carbons li dóna una tonalitat tendint a negre o gris fosc. En alguna part del subconjunt s'aprecien també taques de terra termoalterada que es vinculen a redepositacions més que fruit d'activitats de combustió "in situ".

La llengua de sediment ha aparegut a la base de l'amuntegament de clastes DA-1A5. La superfície superior d'aquesta capa coincideix amb la que, sota DA-2A3, dóna lloc al subconjunt DA-3A8, format per llims amb una menor quantia de carbons. Alhora, un cop excavat DA-3A7, per sota apareix un sediment anàleg al constitutiu de DA-3A8. Entenent que DA-3A8 pràcticament cobreix tot l'interval en què els forns són operatius, DA-3A7 correspon a una neteja d'alguns dels moments tardans de funcionament d'aquests forns (3B3, 3B4 o 3B5?), fruit possiblement d'una única fornada o tanda de formades. Així, l'aparició de DA-3A7 a sota de DA-1A5 introdueix un element per a demarcar el canvi de fase a la base del paquet de clastes que es localitza a l'arc septentrional del túmul. La discontinuïtat que suposa l'abocament de carbons marca ja la fase DA-3, que continua un cop excavat aquest per sota de la seva base. És doncs aquest un dels únics trams on a la base de DA-1A5 es pot resoldre de forma parcial el palimpsest

Durant l'excavació no apareixen objectes arqueològics tret dels carbons. L'anàlisi de la mostra de sediment recollida ha proporcionat una quantitat considerable de llavors d'ordi vestit i blat nu, situació recurrent en algun paviment del forn (DA-3B5) i en l'abocador de carbons del sector oriental del túmul DA-3A5.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A8

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **8**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment **LL=/GP.CLA.CLP.g.mc**

Color **groc-marró clar**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **6** **11** -----

Anguloses **5** **10** -----

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra **48**

Pedres

Mostres (en cubells)

4

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

4B1

2A3, 3B16
3A7 (parcialment)

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B10

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A7, 3A8
3B2-3B5, 3B5-3B14

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

iberorromà/ romà republicà

Autor/a **Ermengol**

Data **19/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A8

Croquis

El subconjunt DA-3A8 denomina una capa de llims de color marró clar o, fins i tot, groguenc, aparegut per sota DA-2A3, en el mateix pla en què ha quedat al descobert DA-3A7. Inicialment es fa evident al nord i est de DA-3A7. Posteriorment, l'excavació de DA-3A7 mostra que la capa de llims marró clar continua per sota d'aquest subconjunt. La textura del sediment és força similar a la del subconjunt DA-2A3, amb la diferència de que potser aquí incrementa la proporció de grava i el color marró de l'estrat superior esdevé més clar. La diferència entre ambdós (DA-2A3 i DA-3A8) s'ha produït sobre la base de dos criteris. En primer lloc, l'existència de DA-3A7 senyala una discontinuïtat en la formació del paquet sedimentari per sota DA-2A3 en aquesta part de l'excavació. Així, DA-3A8 designa el sediment contemporani (en el seu tram superior) i anterior (en la part inferior de l'estrat) a DA-3A7 més enllà dels seus límits i per sota. En segon lloc, han començat a aparèixer fragments de material associat als paviments de forn, fonamentalment alguns fragments de terra cuita o "tubot" i algunes lloses cremades.

Un cop aixecada la capa adjacent de cendres i carbó (DA-3A7), s'ha comprovat que el mateix sediment continua per sota, arribant fins a 3B10, en el qual parcialment recolza, i als límits nord dels paviments de forn allà on no els tanca l'esmentat DA-3A0.

Aquesta capa s'ha interpretat com l'ocupació de l'espai adjacent al nord del forn i que s'estén per sobre del túmul prehistòric DA-4B1. En excavar-se tot com un bloc, DA-3A8 correspon als diferents episodis de construcció, ús, neteja i reparació d'aquests forns i presenta una potència considerable, exceptuant els moments finals i inicials de la fase DA-3. En el seu interior no es distingeixen diferents moments d'ocupació. En general, la densitat de materials arqueològics és molt baixa.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A9

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **9**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 2-5
(en cm.)

Sediment **LL=/CLP.g-mc**

Color **groc-marró clar**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 2 3 -----

Anguloses 1 1 -----

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra 6

Pedres 1

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

4B1

3A8

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3A5

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Iberorromà/ romà republicà ??

Autor/a **Jordi i Ermengol**

Data **21/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3A9

Croquis

El subconjunt DA-3A9 consisteix en un paquet de sediment que rebleix un espai tancat a sobre del túmul DA-4B1. Es disposa a sota de l'extrem meridional de DA-3A8 i per fora de l'àrea ocupada per aquest subconjunt en direcció nord fins una mica més enllà del límit exterior del cercle de grans blocs del túmul. La capa és formada per un dipòsit de llims de color marró clar amb tonalitats groguenques amb pocs clastes. La seva potència ronda, com a màxim, els 5 cm. i en alguns trams és força menor. Inicialment s'ha interpretat com superfície del túmul prehistòric. No obstant, a mesura que ha avançat l'excavació de DA-3A8 més al sud s'ha pogut comprovar que la llengua que dóna nom a DA-3A9 pot entendre's com part de la base de la fase DA-3 per sobre la construcció prehistòrica.

Un cop excavada, s'ha constatat que la capa recolza sobre el túmul prehistòric. Estratigràficament presenta moltes similituds amb DA-3A19. La seva exhumació ha facilitat poc material. En destaca un fragment de ceràmica modelada a mà, que reproduïx els exemplars recollits en altres sectors a la base del conjunt DA-3. En definitiva, integra l'abandonament del túmul i, presumiblement, l'inici de la presència associada a la construcció del forn.

No s'han trobat àrees d'activitat estructurades.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B10

Zona DA

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment CLA=/CLP.LL.GP.mc.g

Color marró clar, groc

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

2A3

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

4B1?
(parcialment): 3B4 i 3B8

3A7, 3A8, 3B1-3B5, 3B7-3B9,
3B12, 3B13

Se li recolza

Equival a

(parcialment, 3B11, 3B14)

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Iberorromà/ romà republicà

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B10

Croquis

Aquest conjunt remet a un amuntegament de pedres que en planta té una forma allargada. Tot i el poc ordre de l'apilament, se'l considera com estructural perquè actua de forma clara com a delimitador de l'àrea del forn al llarg de pràcticament tots els seus paviments. Poster en l'únic en que aquest tancament no és visible és en 3B2, que al anar guanyant cota els pisos quasi l'arriba a arrepassar sense que s'evidenciï un esforç per a refer-lo. Tot i això, cal recordar que aparentment 3B2 no va arribar a funcionar mai com a base d'una àrea de combustió.

En com a mínim dos moments s'ha pogut observar com algun dels blocs que el forma, i sobre el qual recolzen paviments posteriors, alhora es disposa a sobre el pis d'algun dels paviments. Així succeeix clarament amb 3B4 i 3B8. En aquest darrer, per exemple, un bloc allargat del mur sembla que hagi basculat i recolza sobre una llosa blava molt cremada (corresponent a la desfeta o remodelació d'un paviment anterior, possiblement 3B9) i també sobre el nivell de terres lilàcies i roses d'aquest pis.

A mesura que la base dels forns i el colindant 3A8 (i 3A7) van anar guanyant cota, el mur va anar perdent alçat. La disposició de les pedres que el formen indica que es van anar disposant a mesura que aquest procés va succeir, per tal de mantenir la seva funció de tancament. No obstant, mai va arribar a constituir un tancament de l'entitat de 3b11 i 3b14.

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B10

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **10**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment **CLA=/CLP.LL.GP.mc.g**

Color **Marró Clar, Groc**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **12**

Pedres

Mostres (en cubells)

1

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

13

4

4

Anguloses

10

7

4

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B16 o 4B1

3B2, 3B3

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B8, 4B1

3B4, 3B5, 3B7, 3B8, 3B9,
3B13

Se li recolza

Equival a

3B11, 3B14 (Parcialment)

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I calANE - II calNE

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B10

Croquis

L'estructura DA-3B10 configura el tancament septentrional de l'àrea de paviments excavada a l'est de la cambra del dolmen i corresponent a la fase DA-3. El seu traçat mesura pràcticament 2,4 m. de longitud, i discorre en direcció nord-oest a sud-est. El seu ample màxim arriba als 0,8 m. El seu alçat és variable, ja que parcialment va quedant cobert a mesura que els paviments del forn van guanyant cota. En tot cas, no supera mai els 0,3 m. La factura del parament és molt matussera. Es presenta com un amuntegament desordenat de pedres de diferents mides, que defineix certa alineació. No s'hi identifiquen, no obstant, fileres ni filades clares (en aquest sentit, salvant les distàncies, recorda alguns trams de mur d'estructures ramaderes de zones d'alta muntanya). Els clastes del mur recolzen els uns a sobre dels altres, sovint en una disposició inclinada. Les seves mesures són variables, les més petites ronden els 0,2 x 0,2 m. i pertanyen a les pedres amuntegades a la banda nord-oest del mur. A partir d'aquí la talla dels carreus augmenta progressivament fins als 1,15 x 0,4 m. del bloc de l'extrem sud-est. Els clastes no estan relligats per sediment. La terra recollida en la seva excavació prové, en gran mesura, de la seva base.

El mur representa un dels tancaments d'un forn on, a part d'aquest tipus d'estructures delimitadores (DA-3B10, DA-3B11 i DA-3B14) no s'hi ha trobat indicis de cap altre tipus d'element aeri. Tot i ser present ja en el primer paviment del forn (DA-3B12 i DA-3B13), la petita paret va anar sent reconstruïda periòdicament, especialment per anar mantenint el seu alçat a mesura que la superposició de paviments anava incrementant la cota en la que operava la base del forn. Aquest fet és molt evident, per exemple, en la successió entre els paviments DA-3B7 i DA-3B8, quan el parament incorpora una llosa totalment rubefectada que recolza directament sobre el segon (i per tant, li és posterior) i, en canvi, és parcialment coberta pel primer. D'altra banda, la degradació del carreu per acció tèrmica il·lustra que com a mínim puntualment el mur es nodrí de clastes remoguts de paviments de l'estructura de combustió. En els paviments superiors el mur perd entitat i queda obsolet, fins a deixar de ser visible en el sòl DA-3B2.

No apareixen materials arqueològics.

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B11

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **11**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **20**
(en cm.)

Sediment **CLA=/CLP.LL.GA.m**

Color **marró**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **3**

Pedres

Mostres (en cubells)

0

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

5

1

2

Anguloses

3

2

3

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B11-base

1A1, 2A3

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B2, 3B3, 3B4, 3B5, 3B7,
3B8, 3B9, 3B14
3A10, 3A13, 3A14

Se li recolza

Equival a

3B10 (parcialment)

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I cal ANE

Autor/a **Nico i Ermengol**

Data **21/07/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baïasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B11

Croquis

El subconjunt DA-3B11 denomina el mur que delimita pel costat sud l'àrea on hi ha els paviments del forn, a la part oriental de la cambra. Alhora conté la sedimentació de residus (DA-3A10, DA-3A13 i DA-3A14) que s'anirà dipositant al sector sud del túmul durant el període de funcionament d'aquests forns, evitant que s'infiltrin cap a l'interior de l'àrea de combustió. El tram de mur s'estén des de la cantonada Sud-est de la llosa Sud de la cambra fins al final de l'àrea de combustió, coincidint més o menys amb l'arc del primer anell del túmul megalític, que aquí ha estat desmuntat. En planta és visible principalment en 4 grans blocs que defineixen una alineació corba que mesura 3 m. de llarg. El seu ample varia en funció de cada bloc, i oscil·la entre 0,6 i 0,8 m. A la part central i interior d'aquesta corba se li adossa un munt de pedres (DA-3B14) que sembla haver estat fet a fi de reduir l'espai interior del forn en aquesta zona. Si la hipòtesi és correcta, aquesta remodelació de l'àrea de combustió s'hauria fet als inicis del seu període de funcionament.

El mur és fet bàsicament a partir d'un alineament matusser de grans pedres (1 única filera), probablement disposades a sobre del nivell de túmul precedent. En el seu extrem oriental hi ha el bloc de majors dimensions, d'1,3 x 1 m., que podria provenir del túmul. De fet, a l'arc oriental de la cambra el cercle intern del túmul ha patit fortes modificacions, i algun dels blocs que el constituïen deu haver estat remogut en la posterior fase DA-3. Part del sediment que relliga les pedres del mur DA-3B11 sembla intrusiu del subconjunt DA-3A14, relacionat amb l'àrea d'activitat de l'arc meridional del túmul.

Durant l'aixecament de l'estructura, a la seva part est ha aparegut, a sota un gran bloc del mur, una petita estructura de falques de planta circular. El bloc que haurien falcat havia estat remogut probablement durant la construcció de DA-3B11. Aquest fet ha estat interpretat com un indicador d'una remodelació en aquesta estructura de tancament del forn, fet que ha motivat distingir un altre subconjunt per denominar la fase més antiga: DA-3B11-base.

No han aparegut materials arqueològics tret d'alguns carbons a la seva base i pissarres oxidades.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B11base

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **11base**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **35**
(en cm.)

Sediment **CLA=/LL.GP.CLP.m**

Color **marró**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **17**

Pedres

Mostres (en cubells)

0

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

5

5

4

Anguloses

12

5

5

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *mineral*
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B16

3B11

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

3B16(?)

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I cal ANE

Autor/a **Nico, Juanjo i Ermengol**

Data **21/07/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B11bas

e

Croquis

L'aparició de traces de construcció d'un mur a sota de la base del mur DA-3B11 ha motivat que es distingeixi l'estructura DA-3B11-base com a subconjunt. La presència d'aquesta estructura indica, bàsicament, que el tancament sud del forn de rostit ha patit certes remodelacions al llarg del temps. La que dóna nom al subconjunt DA-3B11-base en concret remet a la fase inicial del seu funcionament, probablement anterior a la que suposa DA-3B14.

Aquestes traces es concreten en una petita estructura de planta circular, d'uns 35 cm. de diàmetre, formada per petites pissarres de 5-8 cm. disposades radialment respecte el centre, formant una circumferència, i a mode de falca (amb la part proximal més enfonsada). L'espai interior, actualment ple de terra, suggereix la presència d'un bloc força gran, que hauria estat falcat per aquestes pissarres i que més tard fou remogut, en reestructurar-se el traçat del mur DA-3B11. El què és clar és que el bloc que haurien aguantat aquestes falques no forma part del mur DA-3B11 que les cobreix.

Dins del subconjunt s'ha inclòs el sediment de la base de tot el mur Sud de tancament del forn fins que ha aparegut el subconjunt DA-3A-14, aparentment corresponent a un nivell d'abandonament del túmul i el seu posterior ús en època romana. El sediment extret no conté materials arqueològics, tret de fragments de carbó. La seva potència ha rondat els 35 cm.

S'ha recollit una mostra de pol-len.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B12

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 12

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment CLP=/CLA.LL.GP.m

Color marró

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

3

5

4

Anguloses

2

2

3

Rodades

Volum (en cubells)

Terra 80

Pedres 2

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *mineral de ferro*
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B16

3B9

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B13, 3B14, 3B11,

Se li recolza

Equival a

3B13

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I caIANE

Autor/a Ermengol i Quim

Data 23/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B12

Croquis

El subconjunt DA-3B12 consisteix la part sud del vuitè o novè (i darrer) paviment de forn, excavat just a sota DA-3B9. Aquest paviment és format també pel subconjunt DA-3B13, que en designa la part nord. La raó de la divisió del paviment en dos subconjunts radica en la disimetria interna del paviment, exposada en el següent paràgraf. Com a sumatòria d'ambdós subconjunts, aquest paviment cobreix una extensió més o menys circular i d'uns 1,8-2 m. de diàmetre. A l'igual que la resta de nivells de paviment del forn, es localitza a l'espai comprés entre el mur de tancament nord (DA-3B10) i el subconjunt DA-3A8, la cambra (DA-4B2), el mur sud (DA-3B11 i l'arranjament DA-3B14) i la discontinuïtat que encara suposen aquests paviments respecte l'abocador DA-3A5, que els limita per l'est.

En termes generals aquest paviment presenta un pitjor estat de conservació. La meitat sud (DA-3B12), de quasi 1 x 0,6 m., conserva un nivell de lloses planes. Les dimensions de les lloses són mitjanes o grans, entre 0,45 x 0,3 m. i 0,1 x 0,1 m. (les més petites). La meitat nord (DA-3B13) mesura en planta 1 x 0,9 m., sense contar les lloses de llindar de l'accés a la cambra i al propi paviment. Es distingeix de l'altre subconjunt pel fet de contenir molt poques lloses i definir una superfície fonamentalment de terra. Les poques lloses conservades, de talla mitjana (0,15 x 0,15 m.) es conserven majoritàriament adjacents al gran bloc que marca el llindar de l'accés a la cambra. A la resta de la superfície de DA-3B13 les lloses es troben de manera dispersa. Aquesta divisió interna sembla poder-se explicar com a resultat d'una remoció intencional d'una part d'un paviment originari de lloses i que hauria ocupat tota l'àrea descrita. Aquest desplaçament podria haver-se vinculat a tasques de manteniment de l'espai o a la reutilització d'algunes lloses en altres paviments. En tot cas, malgrat presentar traces de termoalteració en la seva superfície, aquestes no són tant intenses com les dels subconjunts precedents.

El paviment descansa sobre un nivell de rebre intencional (DA-3B16), que modifica la disposició arquitectònica original del túmul a l'est de la cambra. En aquest rebre es situen els blocs de grans dimensions que defineixen els llindars d'accés, des de l'est, a la cambra i a la mateixa zona dels forns.

Tret de carbons i mostres de mineral rubefactat, el paviment es trobava net de materials en el moment en què fou excavat. Dels fragments de mineral de ferro destaca la troballa a DA-3B13 d'una llosa d'uns 0,21 x 0,07 m. totalment oxidada i deformada per acció tèrmica.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B13

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 13

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra 15

Pedres 1

Mostres (en cubells)

1

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

4

2

1

Anguloses

0

0

1

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B16

3B9

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B10, 3B12

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I caIANE

Autor/a

Ermengol i Quim

Data

23/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B13

Croquis

El subconjunt DA-3B13 consisteix la part nord del vuitè o novè (i darrer) paviment de forn, excavat just a sota DA-3B9. Aquest paviment és format també pel subconjunt DA-3B12, que en designa la part sud. La raó de la divisió del paviment en dos subconjunts radica en la disimetria interna del paviment, exposada en el següent paràgraf. Com a sumatòria d'ambdós subconjunts, aquest paviment cobreix una extensió més o menys circular i d'uns 1,8-2 m. de diàmetre. A l'igual que la resta de nivells de paviment del forn, es localitza a l'espai comprés entre el mur de tancament nord (DA-3B10) i el subconjunt DA-3A8, la cambra (DA-4B2), el mur sud (DA-3B11 i l'arranjament DA-3B14) i la discontinuïtat que encara suposen aquests paviments respecte l'abocador DA-3A5, que els limita per l'est.

En termes generals aquest paviment presenta un pitjor estat de conservació. La meitat sud (DA-3B12), de quasi 1 x 0,6 m., conserva un nivell de lloses planes. Les dimensions de les lloses són mitjanes o grans, entre 0,45 x 0,3 m. i 0,1 x 0,1 m. (les més petites). La meitat nord (DA-3B13) mesura en planta 1 x 0,9 m., sense contar les lloses de llindar de l'accés a la cambra i al propi paviment. Es distingeix de l'altre subconjunt pel fet de contenir molt poques lloses i definir una superfície fonamentalment de terra. Les poques lloses conservades, de talla mitjana (0,15 x 0,15 m.) es conserven majoritàriament adjacents al gran bloc que marca el llindar de l'accés a la cambra. A la resta de la superfície de DA-3B13 les lloses es troben de manera dispersa. Aquesta divisió interna sembla poder-se explicar com a resultat d'una remoció intencional d'una part d'un paviment originari de lloses i que hauria ocupat tota l'àrea descrita. Aquest desplaçament podria haver-se vinculat a tasques de manteniment de l'espai o a la reutilització d'algunes lloses en altres paviments. En tot cas, malgrat presentar traces de termoalteració en la seva superfície, aquestes no són tant intenses com les dels subconjunts precedents.

El paviment descansa sobre un nivell de rebre intencional (DA-3B16), que modifica la disposició arquitectònica original del túmul a l'est de la cambra. En aquest rebre es situen els blocs de grans dimensions que defineixen els llindars d'accés, des de l'est, a la cambra i a la mateixa zona dels forns.

Tret de carbons i mostres de mineral rubefactat, el paviment es trobava net de materials en el moment en què fou excavat. Dels fragments de mineral de ferro destaca la troballa a DA-3B13 d'una llosa d'uns 0,21 x 0,07 m. totalment oxidada i deformada per acció tèrmica.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B14

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

14

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **33**
(en cm.)

Sediment **LL=/CLA.CLP.GP.mf**

Color **marró fosc**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

2

1

Anguloses

5

2

8

Rodades

Volum (en cubells)

Terra **5**

Pedres **4**

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B16

2A3

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B11

3B2, 3B3, 3B4, 3B5, 3B7,
3B8, 3B9, 3B14

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romà

Autor/a **Jordi, Nico i Ermengol**

Data **13/07/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B14

Croquis

L'estructura DA-3B14 conforma una part del tancament sud del forn de rostit. Sota el nom de DA-3B14 es designa el paquet de pedres amuntegades que recolzen, pel seu parament interior (respecte el forn i la seva concavitat) en el mur DA-3B11. Com a tal, DA-3B14 només presenta el parament que mira al forn, lliurant-se totalment a DA-3B11 pel seu altre costat. En planta no mesura més de 1 m. de llarg i aproximadament 0,4 m. d'ample.

En secció, el mur està definit per tres espècie de fileres. Respecte el seu tall transversal, la primera filera és la que està més sortida i la darrera és la més interior, i més propera a DA-3B11. La base de la primera recolza directament (o cobreix) el nivell designat com a DA-3B16, que defineix un llit de pedres ben disposades que podria ser o una preparació dels paviments successius del forn o un paviment de forn. Només la tercera filera, la superior, recolza directament en el parament de DA-3B11. Entre les fileres 1 i 2 i el parament de DA-3B11 hi ha un rebliment format bàsicament per llims marronosos. Entre cada filera hi ha una petita capa de sediment llimós amb alguns carbons minúsculs.

L'estructura DA-3B14 reflecteix una adequació de l'espai interior del forn, delimitat pel seu costat meridional pel mur DA-3B11. Aquesta remodelació s'observa ja en els moments inicials de funcionament del forn (depenent de la interpretació de DA-3B16). La terra i carbons entre les fileres indica, d'altra banda, que el seu alçat no es feu, presumiblement, en una sola fase, si no que va seguir un procés gradual, potser de forma anàloga a 3B11, a mesura que els paviments successius del forn anaven guanyant cota. En tot cas, al llarg del procés s'hauria mantingut la lògica de l'espai i d'aquesta estructura dins d'ell.

No apareixen materials a part dels carbons.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B16

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 16

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment CLA=/CLP.GP.LL.m

Color marró

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

6

3

9

Anguloses

6

10

11

Rodades

Volum (en cubells)

Terra 14

Pedres

Mostres (en cubells)

0

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A12

3B14, 3B10, 3B11, 3B12,
3B13

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I caIANE

Autor/a Nico, Juanjo i Ermengol

Data 17/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B16

Croquis

El subconjunt DA-3B16 designa el rebre de carreus de pissarra (sense escairar, aparentment) que es localitza a la base del darrer paviment amb clares marques de termoalteració a l'àrea del forn (DA-3B12 i DA-3B13). El nivell designa un paquet estructural, on les pedres han estat disposades definint una superfície plana que podria estar conformant un paviment. L'estructura s'emplaça a la part frontal de l'entrada de la cambra megalítica i sembla reomplir un espai més rebaixat en el túmul que l'envolta (i excavat i definit al llarg de l'arc Est-Oest pel costat Nord de la cambra) per la seva banda nord i pels murs DA-3B11 i DA-3B11-base pel Sud. Els seus límits est i oest estan conformats per dues lloses planes, de grans dimensions, que semblen haver estat dipositades junt amb la construcció d'aquest nivell. El seu gruix, no obstant, fa que la seva superfície es trobi a una cota superior a la resta del nivell i que hagin estat integrades en els primers paviments posteriors (fins el paviment DA-3B8).

El nivell és format per una capa de lloses planes de pissarra, la majoria de grans dimensions. Les relliga una mica de terra llimosa de color marronós. Tant la disposició de les pedres com el color dels llims contrasta amb el paquet que ha aparegut, just al Nord, a sota de DA-3A8, i que s'assimila al túmul megalític. A més, a DA-3B16 les pissarres són més grans i anguloses, mostrant uns criteris de selecció diferents a la superfície del túmul continguda dins del primer anell perimetral. Aquest fet indica dues possibilitats alternatives, de la qual la primera és la més plausible (veure DA-3A12):

- Originàriament hi havia un petit corredor en el túmul per a accedir a la cambra.
 - La part frontal del túmul ha patit una forta remoció relacionada amb la construcció del túmul.
- En tot cas, DA-3B16 permet establir un mateix nivell amb el paquet basal a DA-3A8 i, parcialment, a DA-3B13.

Tot i l'aparença ordenada del nivell, que el podria convertir en un paviment, no s'han determinat traces de termoalteració com les que es trobaven en els paviments de forn excavats l'any 2003. Aquest fet fa que es dubti de la funció de l'estructura i que, més aviat, se li assigni simplement una funcionalitat d'anivellament d'una base per als successius paviments.

Durant l'excavació només han aparegut alguns carbons. Dos d'ells, de grans dimensions, han estat coordinats. El primer (nº 100) correspon al sostre del subconjunt. El segon (nº 101) ha aparegut a la base d'una de les lloses anguloses del nivell.

Per sota ha aparegut un nivell terrós, DA-3A12.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B17

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

(parcialment, com a
continuació?) 3B11
3A13, 2B2 i 2A4

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B17

Croquis

El subconjunt DA-3B17 és constituït per un mur d'una única filera i filada que es disposa seguint longitudinalment la llosa Sud de la cambra, a la qual recolza. El cobreix el subconjunt DA-3A10, que correspon a l'abandonament de l'ocupació de l'indret associada al funcionament del forn.

En planta, el mur està format per una única filada de 5 blocs angulosos la majoria d'un 0,4/0,35 x 0,3 m. sense relligar amb terra. En el seu extrem est hi ha un carreu més gran (0,6 x 0,45 m.) amb clastes de menors dimensions a les modals. Aquest bloc més gran marca una espècie de cantonada i l'arrencament d'un costat transversal cap el sud. En el seu extrem oriental hi ha un bloc més, de característiques similars als anteriors, disposat formant també un angle recte amb l'eix longitudinal del mur, en direcció Sud. Els blocs estan separats entre ells per 1-2 cm. No hi ha traces d'elements aeris a sobre del mur, tot i que n'hi podrien haver hagut. El mur cobreix un traçat de 2,1 m., cobrint gran part de la llargària de la llosa lateral sud del dolmen.

El mur conté un nivell de terra molt cendrosa i amb carbons, que han contaminat totalment la matriu llimosa (DA-3A13). Alhora, els seus dos costats transversals i el parament Sud del seu tram longitudinal recolzen en gran mesura sobre aquest tipus de sediment. Aquest fet indica que la construcció del mur (d'altra banda molt senzill en termes de treball), es feu en un context d'ús continuat del sector com a àrea d'abocament de residus del forn (o de realització d'una activitat que en comportava la seva deposició). En el seu tram central, el mur cobreix una àrea de fogar (DA-3A20) situada per sota d'una petita llengua de DA-3A13.

D'altra banda, els blocs del tram longitudinal recolzen, per la part interior (respecte la cambra) a sobre un sediment terrós de color marró que contrasta amb la matriu fosca i cendrosa de l'altre costat. Aquest sediment marronós conté un seguit de pedres petites que falquen el mur per aquesta banda, reblint l'espai que ocupa aquest dipòsit. El sediment marró té una potència de quasi 30 cm., i s'ha excavat junt a aquest mur. Sembla que estigui reblint l'espai deixat pel escolament de la llosa de la cambra cap el Nord. Si aquesta hipòtesi fos correcta, aquest desplaçament s'hauria donat durant la fase romana del jaciment (potser durant un moment de desocupació estacional, a jutjar per la sedimentació de llims marrons?).

La ceràmica localitzada en el fogar DA-3A20 permet situar la construcció del mur a partir del s. I ne en endavant fins, previsiblement, no més tard d'inicis del s. III ne, quan el forn deixa de funcionar.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B19

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 19

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment CLA=/CLP.LL.GA.m

Color marró

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra 9

Pedres

Mostres (en cubells)

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

11

8

Anguloses

21

6

3

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

4B1

3A20, 3A13, 3B17

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

3A17base

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romana

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B19

Croquis

El subconjunt DA-3B19 consisteix en un paquet de pedres i terra que rebreix un espai buit entre la cara exterior de la llosa sud del dolmen, en la que recolzen, i el túmul prehistòric. El dipòsit és format per clastes fonamentalment de dimensions reduïdes i mitjanes, encaixats a fi d'omplir el forat. Una part d'aquests han estat clavats verticalment, i en permeten resseguir bé el límit amb el túmul. Els relliga un llim de color marró, més abundant a la base del forat. deixat

La finalitat d'aquesta petita estructura arquitectònica ha estat la de tancar un espai generat per la inclinació de la llosa lateral sud del dolmen. El seu sostre manté el nivell de la superfície del túmul adjacent. La seva construcció evidencia una acció d'arrajament de l'espai sud de la cambra quan la principal alteració de la cambra dolmènica ja s'ha produït, i pot relacionar-se amb algun moment inicial del conjunt DA-3 (per exemple junt a la construcció de DA-3B20). Per sobre cobreixen aquest subconjunt el nivell d'abocament DA-3A13 i el mur DA-3B17.

Durant la seva excavació no es documenta cap mena de material a part d'algun carbó de petita mida.

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B2

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **2**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **20**
(en cm.)

Sediment **CLP=/LL.CLA. m**

Color **marró**

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **48**

Pedres

Mostres (en cubells)

3

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

58

71

23

Anguloses

7

8

9

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

2A3, 3B10

2A3

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B11, 3B14

Se li recolza

Equival a

3A8

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. II-III cal NE

Autor/a **Oscar, Ermengol**

Data **18/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B2

Croquis

El subconjunt DA-3B2 designa el primer dels vuit paviments superposats localitzats a l'est de la cambra, coincidint amb la seva entrada durant la fase DA-3. Presenta una planta més o menys circular, d'entre 1,7 i 2 m. de diàmetre. Es disposa en l'espai que queda lliure entre l'entrada de la cambra (a l'oest) i, aproximadament, l'arc del cercle de grans blocs intern al túmul prehistòric que, en aquesta zona, no és visible degut a les reestructuracions arquitectòniques del conjunt DA-3. Just en el límit est hi ha la línia de ruptura topogràfica de la caiguda cap a la zona on hi ha l'abocament de carbons DA-3A5, a una cota considerablement més baixa. Tanquen l'espai al sud el mur DA-3B11 i, tot just començant a aflorar, el sistema 3B14, i al nord la llengua de terra amb carbons DA-3A7. Dins d'aquest subconjunt s'hi ha considerat una primera capa de lloses planes, de talla bàsicament mitjana (0,2 x 0,15 m.), una llengua de terra poc compactada (llims) que ha aparegut a sota i una segona capa de lloses, aquest cop més grans (d'uns 0,3 x 0,25 m.). Les relliga una matriu de llims marrons, que encara conté nombroses arrels. Just per sota apareix el nivell de terra molt cuita o "tubot" que dona lloc a DA-3B3.

A diferència dels paviments subjacents, aquest és l'únic que no presenta restes de termoalteració intensa en la seva superfície. Aquest fet podria indicar que el seu ús no fou tant intens o perllongat en el temps com el dels altres. Fins i tot, en l'excavació no va quedar clar si els dos enllosats representaven una única base de forn o, per contra, en suposeven dos de diferents. La capa de terra intermitja si que sembla, en tot cas, una base preparada per la darrera capa de lloses. Les seves característiques, això sí, reproduïxen els trets constructius d'altres dels paviments excavats posteriorment. Sembla talment com si a la construcció d'un nou paviment en el lloc, seguint les pautes precedents, no l'hagués succeït el moment d'utilització que s'ha documentat en les altres ocasions.

Les característiques de l'enllosat recorden les identificades en la neteja del perfil del jaciment LL-004 (Pi Florit), datat en els s. II-I calANE. La datació del paviment DA-3B2 és, no obstant, més recent. Un carbó procedent del subjacent DA-3B3 ha proporcionat una cronologia més provable del s. II calNE. La ceràmica dels nivells superiors de la fase DA-3 apunta que entrat el s. III calNE el forn podria encara haver estat en funcionament.

El paviment ha aparegut pràcticament net de materials arqueològics. En ell s'han recuperat algunes restes de mineral de ferro (hematites). La flotació de mostres de sediment ha permès obtenir unes poques llavors de blat nu.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B20

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **20**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **13**

Pedres

Mostres (en cubells)

2

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

1

3

1

Anguloses

5

3

3

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A1, 3A23

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B21, 4B1, 4B2

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romana

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B20

Croquis

L'estructura DA-3B20 consisteix en un petit tram de mur rectilini situat en el costat oest de la cambra, on adossa, pels seus dos extrems, en els respectius límits de les dues lloses laterals. El mur presenta un únic parament, doncs l'altra cara (l'oest) adossa directament al túmul prehistòric associat al dolmen. En canvi, el parament que mira vers l'interior de la cambra dona lloc a una secció bastant regular. Aquest parament visible des de l'interior de la cambra cobreix l'espai de quasi 0,9 m. que hi ha entre les dues lloses laterals. Per la seva part interior el mur arriba a omplir l'espai de poc més de 1,5 m. que defineix la secant de l'arc del tancament amb planta absidal que conforma aquí el túmul prehistòric. La factura del mur és a base de paret seca, amb carreus que poden arribar a mesurar 0,5 x 0,2 m. En la seva part interior conté també un rebre de terra que ajuda a omplir l'espai que queda amb el túmul. Alguns d'ells presenten un lleuger escairament a fi de conformar un parament regular. Se'n conserven tres fileres superposades.

La funció del mur és la de definir un tancament estable per al costat occidental de la cambra en un moment en què el desplaçament de les dues lloses laterals ha variat la relació d'aquesta amb el túmul que la delimita per aquesta banda. Igualment el mur presenta, en el seu tram inferior, un fre per a l'esllavissada de sediment cap a l'interior de la cista un cop efectuada la fosa DA-3B21. Finalment, la seva presència devia contribuir també a estabilitzar les lloses laterals de la cambra, com a mínim en el seu extrem oest. Es vincula clarament a les ocupacions del conjunt DA-3.

En l'excavació, per sota de la primera filera, es procedeix a fer un rebaix del sediment sobre el què recolza, sent totalment estèril.

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B21

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 21

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Mostres (en cubells)

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Terra

Pedres

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A16, 3A17

Cobert per

Talla a

5A2

Tallat per

Reomplena a

3A23, 3A24

Reomplenat per

Recolza en

4B1, 4B2

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Romana

Autor/a

Ermengol i Quim

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B21

Croquis

El subconjunt DA-3B21 designa la fossa localitzada a l'interior de la cambra i reomplena per diverses capes de sediment (DA-3A23 i DA-3A24). S'ha delimitat, malgrat les dificultats de l'excavació degut als condicionants de l'espai, al llarg de tota la superfície de l'interior de la cambra. Mesura, aproximadament, 1,9 x 0,9 m. i té una fondària de prop de 0,4 m.

La fossa es distingeix clarament en estar excavada en un sediment de llims de color groc i abundants graves planes fruit de la meteorització del substrat de pissarres. Els rebliments de la fossa, en canvi, contenen uns llims de color marró, amb un major contingut de matèria orgànica i clastes de talla mitjana i gran. Tot i desconèixer la seva funcionalitat precisa, realització d'aquesta fossa no sembla poder-se deslligar de la voluntat d'ampliar de l'espai interior de la cambra en algun moment de la fase representada pel conjunt DA-3. La seva existència segurament es vinculi amb la inestabilitat de les lloses laterals de la cambra i la seva inclinació cap el nord, que motivà la formació del nivell de rebre intencional DA-3B19. Igualment, la seva presència explica l'absència de testimonis d'època prehistòrica a l'interior de la cambra, que haurien estat remoguts quan es va excavar aquesta fossa.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B23

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B

Nº subconjunt 23

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 3
(en cm.)

Sediment CLP=/LL.mf-g

Color marró fosc - gris

Component principal

Component secundari

Textura

- LL
- AR
- SO
- GA
- GP
- GR
- CLA
- CLP
- CLR
- Altres _____

- LL
- AR
- SO
- GA
- GP
- GR
- CLA
- CLP
- CLR
- Altres _____

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica
- Lítica
- Metalls
- Fauna
- Homo
- Carbons
- Llavors
- Vidre
- Varis actuals
- Altres _____

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

Talla a

Reomplena a

Recolza en

Equival a

3A25

Cobert per

Tallat per

Reomplenat per

Se li recolza

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
- Abocador
- Enderroc
- Abandonament
- Geològic
- Altres _____

Cronologia

Autor/a

Quim i Ermengol

Data

02/08/05

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B23

Croquis

El conjunt DA-3B23 designa una capa de lloses planes que ha aparegut durant l'excavació de DA-3A25. Es localitza a l'extrem sud/sudoest de l'excavació, entrant dins dels perfils de la quadrícula en aquesta banda. Per motius de temps no ha pogut ser resseguit en extensió.

DA-3B23 ha estat considerat com un paviment. S'estén al llarg d'una superfície 1 x 1 m. aproximadament, envoltat i cobert per una concentració de carbó, sovint de dimensions considerables, molt més densa que a la resta de la capa DA-3A25, que el cobreix. En planta, fins on ha pogut ser observat, presenta una forma irregular. Les lloses de pissarra que formen el pis són de talla mitjana i petita, amb dimensions màximes que oscil·len entre 0,25 i 0,15 m. i amples d'aproximadament la meitat. Les rellega una terra fosca, de característiques anàlogues a les del sediment que les cobreix. L'aparença general del paviment és similar al de DA-3B2, tant per la forma i mesures de les lloses com pel fet que no presenten traces d'una termoalteració intensa, com és el cas de pràcticament tots els sòls del forn excavat a l'est de la cambra. Tampoc s'han documentat elements verticals que el delimitin.

La seva excavació no ha proporcionat materials. D'altra banda, en finalitzar la campanya no s'ha arribat a aixecar la base sobre la que recolza.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B3

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **3**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **7**
(en cm.)

Sediment **LL.mv**

Color **marró vermellós**

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

6

Anguloses

5

Rodades

Volum (en cubells)

Terra **20**

Pedres

Mostres (en cubells)

1

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B4

3B2

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B10, 3B11, 3B14

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A7, 3A8, 3A13, etc.

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

51-222 calNE

Autor/a

Adam, Óscar i Ermengol

Data

19/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B3

Croquis

El subconjunt DA-3B3 consisteix en el segon o tercer paviment de forn excavat a l'est de la cambra. A diferència del precedent DA-3B2 (un o dos paviments de lloses), es caracteritza com una capa ben plana de fragments de tubot o terra cuita i endurida. Aquests fragments defineixen un nivell de forma molt clara que en planta ve a cobrir una bona part de l'extensió on per sobre hi havia DA-3B2. La seva planta és també força circular, amb un diàmetre que oscil·la entre 2 i 2,2 m. La major densitat de restes d'aquesta espècie de "tubot" correspon a l'arc est i sud de la zona del forn, tot i que la seva presència no és exclusiva d'aquest espai. Els fragments més ben conservats poden arribar a mesurar quasi 0,2 m. Relliga aquests fragments un sediment de llims encara amb arrels i amb indicis d'alteració tèrmica (té un color marró -possiblement degut en part a les arrels- i amb tonalitats taronjoses/vermelloses).

En el suprajacent nivell DA-2A3 s'han recollit també fragments aïllats de l'element distintiu de la capa, la terra cuita o "tubot", producte de remocions posteriors (arrels, etc.). Igualment, la presència de fragments de terra cuita en diversos contextos per sobre el túmul prehistòric, com ara -encara que no exclusivament- DA-3A8, DA-3A5, DA-3A13, DA-3A18 indica que, durant la neteja del forn, es va arrossegar part d'aquesta capa de "tubot". En els subconjunts de l'interior de la cambra, especialment en DA-3A16, també se n'han recollit. Queda pendent de definir si la presència d'aquest tipus de revestiment és només propi d'aquest paviment o també existia en una part o tota la resta i ha estat remoguda en tasques de neteja o reparació del forn.

Aquests fragments de terra cuita, excavats in situ en aquest estrat, presenten una cara superficial plana i llisa, de color marró que contrasta amb la inferior, molt més irregular i totalment negra. El gruix dels fragments és homogeni, del voltant de 3 cm. i la seva pasta presenta una textura grollera, amb graves de fins a 5 mm. La seva disposició fa pensar que la combustió es va desenvolupar en mig d'un ambient ben ventilat, que hauria permès oxidar la cara superficial de l'enlluït de fang de què és indicativa la presència d'aquestes restes. Aquesta dada és coherent amb el fet de que en el forn no s'hagin trobat restes de parets més enllà que els murs de molt poca alçària DA-3B10 i DA-3B11. El grau d'enduriment i cremat de la terra permet inferir també l'existència d'elevades temperatures en el forn, fet també recurrent en els paviments inferiors. Les característiques de la pasta i la disposició del sandwich indiquen que aquests fragments, de cara plana, estaven disposats horitzontalment i que només la superfície superior (a més, la més endurida per la calor) fou la única exposada a l'aire. Aquesta terra cuita o "tubot" és idèntica a la trobada, a sobre d'un paviment de lloses i associada a una ampli dipòsit de carbó al jaciment LL-004, a la mateixa vall.

El paviment ha aparegut pràcticament net de materials. La datació d'un carbó associat a ell ha ofert la següent datació: (KIA-23141: 1895±35) 29-40, 51-222 calNE*. La distribució de probabilitats apunta com a més indicativa una cronologia de la segona meitat del s. II calNE.

* Calibrat a 2 sigmes.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B4

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **4**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **6**
(en cm.)

Sediment **CLP=/LL.r.v.b**

Color **rosa, vermellós, blavós**

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 10 3 7

Anguloses 1 -----

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra ⁹

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B5

3B3

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B10, 3B11, 3B14

3B10 (puntualment)

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A7, 3A8, 3A13, etc.

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I-II calNE

Autor/a **Oscar, Adam i Ermengol**

Data **20/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B4

Croquis

El subconjunt designa el tercer o quart paviment del forn excavat per sobre el túmul prehistòric i a l'est de la cambra. Consisteix en un nivell de lloses grans molt termoalterades i sediment cremat que apareix un cop aixecat la capa de "tubot" (DA-3B3). S'estén per tot l'espai de planta circular, definit pels murs o tancaments verticals DA-3B11/DA-3B14, DA-3B10 i els subconjunts DA-3A7 i DA-3A8. Les seves dimensions ronden els 2,2 x 1,9 m. Continua mantenint una cota superior a l'acumulació de terra amb carbons (DA-3A5) situada a l'altra banda de la línia de ruptura topogràfica que en defineix el límit est.

Les lloses mesuren 0,6 x 0,5 m. Estan totalment degradades per l'acció de la calor, al punt que al tocar-les amb el paletí, o fins i tot amb els dits, es desfan. La coloració tant de les lloses, com del sediment de llims que les relliga és molt variada: predominen els tons roses acompanyats per una gamma de vermells i alguns trams de color blau cendrós. Aquesta varietat pot ser fruit de la contaminació del mineral de ferro, bàsicament hematites, rostit en aquest espai.

En aquest nivell hi ha un bloc de dimensions mitjanes o grans (c. 0,25 m.) que en planta es pot vincular al mur DA-3B10 que recolza a sobre d'una de les lloses cremades d'aquest paviment. Aquest és un fet que serà recurrent en alguns paviments inferiors i que il·lustra com el mur DA-3B10, que en termes generals és clarament anterior a DA-3B4, s'ha anat refent i remodelant paral·lelament a la reparació i construcció de nous paviments.

La superfície d'aquest paviment està neta de materials arqueològics. En canvi, en aixecar les grans lloses apareixen per sota fragments de carbó, de mesures considerables, vinculats a un altre nivell de termoalteració, DA-3B5. La cronologia del paviment es situa, amb tota probabilitat, ven els s. I o II calNE.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B5

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **5**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **7**
(en cm.)

Sediment **LL=/GP.vf.l**

Color **vermell fosc, lila, granat**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **8**

Pedres

Mostres (en cubells)

1

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

2

Anguloses

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *mineral Fe*
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B7

3B4

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B10, 3B11, 3B14

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A8, 3A13, 3B20, etc.

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I-II calNE

Autor/a **Oscar i Ermengol**

Data **21/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B5

Croquis

El subconjunt DA-3B5 correspon al quart o cinquè paviment de forn excavat a l'est de la cambra del dolmen. Consisteix en una capa d'entre 5 i 10 cm. de potència de llims totalment termoalterats. El seu color és lila amb alguna tonalitat blavosa i pot ser el resultat de la pigmentació derivada del rostit de mineral de ferro. Aquest paquet apareix just per sota de les grans lloses cremades de 3B4. S'estén per tota l'àrea definida pels elements que tanquen aquest espai de forn: la cambra DA-4B2 a l'oest, els murs DA-3B11 i DA-3B14 al sud, la línia de ruptura que enllaça amb DA-3A5 a l'est i el mur DA-3B10 i l'estrat DA-3A8 al nord. La seva planta manté la forma relativament circular que caracteritza tots els paviments de forn excavats i mesura 2 x 2,05 m.

Aquesta capa conté una quantitat força elevada de carbons, alguns de dimensions considerables. Aquest és un fet que diferencia el subconjunt DA-3B4 dels paviments superiors que, per norma, evidencien un grau de neteja molt marcat. També s'hi han recuperat mostres de mineral de ferro totalment oxidades, en general sobre suports de dimensions molt reduïdes (inferiors a 3-5 cm.). D'altra banda, la flotació d'una mostra de sediment ha permès recuperar 34 llavors o fragments de llavors conreuades, fonamentalment ordi vestit i blat nu i, de forma minoritària, veça i vicia. Aquests indicadors garanteixen que aquest nivell correspon a un paviment directament de base d'una estructura de combustió, i no una preparació per a un enllosat (DA-3B4). Dóna suport a aquesta hipòtesi el fet que DA-3B4 està "in situ" i no mostra traces de ser un terra enfonsat que hagués cobert el dipòsit de combustible d'un forn més complex.

La presència de les restes paleobotàniques obre un interrogant interessant respecte els paviments de forn. Les seves dimensions i forma tant de la planta com dels tancaments laterals així com el grau de termoalteració de cadascun dels paviments reiteren la tipologia d'alguns forns d'enriquiment premedievals del sud d'Anglaterra, França i Bohèmia. Contràriament, aquestes mateixes característiques indueixen a descartar que la seva funció principal hagués estat el processat alimentari. No obstant, les evidències de DA-3B5 plantegen la possibilitat d'un ús complementari de l'estructura de cara al cuinat d'aliments. Aquesta situació pot haver-se donat també a DA-3B2.

La cronologia del paviment es pot situar de manera imprecisa entre el canvi d'era i mitjans o finals del s. II calNE.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B7

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **7**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **5**
(en cm.)

Sediment **CLP=/LL.v.l**

Color **vermellós lilós**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
>quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **81** **21** -----

Anguloses -----

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra **9**

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *mineral Fe*
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B8

3B5

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B10, 3B11, 3B14,

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A8, 3A9, 3A10, 3A11

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I caINE

Autor/a **Halima, Óscar i Ermengol**

Data **21/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B7

Croquis

El subconjunt DA-3B7 és cinquè o sisè paviment de forn localitzat a l'est del túmul, entre la cambra i l'anell de grans blocs. S'ha excavat a sota de DA-3B5. Consisteix en un paviment de lloses petites de pissarra i llims, ambdós amb evidents signes de termoalteració i d'uns 5 cm. de potència. Les dimensions de les lloses varien entre 0,25 x 15 m. i 0,15 x 0,07 m. El color de la capa, tant de les lloses com dels llims que les relliguen, és predominantment vermellós, però presenta variacions cromàtiques cap a tonalitats liloses. L'estat de conservació d'aquest paviment és molt bo en gran part de l'espai del forn, delimitat per les mateixes estructures i elements que 3B7: al nord per 3B10 i 3A8, a l'est per la caiguda sobre 3A5, al sud per 3B11 i 3B14, i a l'est per 4B2. La seva planta, un altra cop tendint a circular, té uns radis d'entre 2 i 2,05 m.

Les lloses que caracteritzen el subconjunt s'estenen per tot arreu excepte un sector del nord d'aquest espai. El fet de que en aquest el paviment sigui de llims que mantenen la textura i el color dels llims que relliguen la resta de l'enllosat, indica que aquesta absència no es deu a una remoció del nivell. Més aviat es pot deure a que aquestes lloses fossin apartades en les tasques de neteja durant el període de vida del paviment o que, simplement, el llosat fos substituït aquí per un paviment de terra. En general, ha aparegut net de materials arqueològics.

En aquest paviment s'observa clarament un fenomen que s'havia anat intuïnt de forma progressivament més marcada en els suprajacents: la seva superfície manté una lleugera i suau inclinació cap el centre del paviment, donant-li certa forma de cubeta. Es desconeix si aquest és un fet intencional o respon a una major compactació del sector central del forn. D'altra banda, cal deixar constància que les variacions cromàtiques de la superfície de la capa són graduals i no responen les discontinuïtats entre llims i pissarra. Aquest fet és indicatiu de què, a més de l'afectació tèrmica, la coloració del paviment respon també a la contaminació que el nivell pateix durant el funcionament del forn. En aquest cas l'agent contaminant és l'òxid de ferro (hematites).

Travessa la superfície d'aquest paviment el negatiu d'una bioturbació, identificada de forma clara durant el procés d'excavació.

La cronologia del subconjunt es situa entorn el s. I calNE, assumint un ritme de reemplaçament dels diversos paviments més o menys homogeni.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B8

Zona DA

Nº conjunt 3

Tipus

A B _____

Nº subconjunt 8

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 7
(en cm.)

Sediment CLP=/LL.r

Color rosenc

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
>quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 83 28 -----

Anguloses -----

Rodades -----

Volum (en cubells)

Terra 9

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B9

3B7

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B11, 3B14
3B10 (parcialment)

3B10 (parcialment)

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A8, 3A9, 3A10, 3A11

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

s. I cal ANE- I calNE?

Autor/a Halima, Óscar i Ermengol

Data 21/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B8

Croquis

El subconjunt DA-3B8 designa el sisè o setè paviment de forn localitzat a la banda oriental del túmul. Com en els casos anteriors, aquest pis cobreix tota l'àrea circular compresa entre el tancament DA-3B11/DA-3B14 al sud, la cambra a l'oest, el petit tram de mur o sòcol DA-3B10 i DA-3A8 al nord i l'abocament de residus de combustió DA-3A5 a l'est. Malgrat haver disminuït la diferència de cota entre aquest paviment i DA-3A5, el límit entre ambdós subconjunts (que a l'hora és un límit entre dos àmbits laborals o d'activitat diferenciats) continua sent definit per una línia topogràfica de ruptura. De manera força similar a DA-3B7, el paviment actual està conformat per lloses de mesures força reduïdes (0,2/0,1 x 0,8/0,5 m.) relligades per llims. Les marques de termoalteració són evidents fonamentalment en la terra, mentre que el grau de conservació de les pissarres és força bo, en comparació amb altres paviments. La coloració de la terra i les lloses, per contaminació del mineral, és més aviat rosa, encara que a la part central pren tonalitats lleugerament més fosques, tirant cap a granat violeta. La potència del paquet ronda els 5-10 cm. Les lloses recolzen sobre un prim preparat de terra, de les mateixes característiques de textura que la visible en superfície i que les relliga. Aquí, com ja succeïa en DA-3B7, el paviment incorpora una gran llosa situada a l'extrem est de l'àrea que ocupen, just en la vertical de l'accés a la cambra.

Una dada d'interès per a l'evolució de l'espai del forn prové del fet que aquest paviment recolza un bloc que, per la seva disposició, va bascular del mur que el tanca pel nord (DA-3B10) i a sobre del qual s'hi van seguir afegint pedres per mantenir-ne l'alçat respecte al corresponent pis de forn. Tot i això, trams d'aquest mur encara van per sota del pis, com evidencia la llosa blava sobre la que recolza en mateix paviment DA-3B8. Al seu temps, aquest bloc, que probablement prové de la neteja del paviment de sota, DA-3B9 (que continua recolzant també en DA-3B10). Es confirma la dinàmica constructiva progressiva i constant ja apuntada en altres comentaris.

Durant l'excavació aquest nivell s'ha trobat una vora d'una forma Lamboglia 10 de ceràmica de vernís negre (Cercle B). Aquest fragment es trobava amortitzat en la capa de terra que relliga i serveix de base de les lloses. La cronologia d'aquesta forma ceràmica se situa entre el 125 i 25 ANE. Aquest fet apunta que la datació de la construcció de paviment hauria de ser, com a molt, no gaire més recent que finals del s. I ANE. En certa coherència amb aquest aspecte, un carbó procedent de sota les lloses de DA-3B8 i associat al funcionament del paviment inferior ha facilitat una datació de 47 calANE - 76 calNE. D'altra banda, també s'ha trobat un petit os, molt alterat, al costat de la llosa gran que marca l'accés de DA-4B2.

Continuen visibles algunes traces del cau que tallava 3B7.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B9

Zona **DA**

Nº conjunt **3**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt **9**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana **8**
(en cm.)

Sediment **CLP=/LL. t.r**

Color **taronja, rosa, marró clar**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

7

9

10

Anguloses

Rodades

Volum (en cubells)

Terra **9**

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *ullal senglar*
 Carbons *treballat*

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3B12, 3B13

3B8

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B10, 3B11, 3B14

Se li recolza

Equival a

3A5, 3A8, 3A9, 3A10, 3A11

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

47 calANE - 76 calNE

Autor/a **Halima, Óscar, Ermengol**

Data **22/08/03**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-3B9

Croquis

El subconjunt DA-3B9 denomina el setè o vuitè paviment de forn, que apareix directament sota el pis 3B8. A l'igual que aquell i els que l'han precedit, s'estén per l'espai de planta circular comprés entre el mur de tancament nord (DA-3B10) i el subconjunt DA-3A8, la cambra (DA-4B2), el mur sud (DA-3B11 i l'arranjament DA-3B14) i la discontinuïtat que encara suposen aquests paviments respecte l'abocador DA-3A5, que els limita per l'est. La seva conservació és bona excepte en un petit tram del seu costat nord-est. Manté la planta tendint a circular, amb diàmetres d'entorn els 2 m. Aquest paviment es caracteritza per estar format per lloses molt grans i planes, relligades per llims. Les dues de majors dimensions mesuren 1,1 x 0,45 m. i 0,6 x 0,55 m., respectivament. D'altres són més petites, en part perquè es tracta de fragments de lloses més grans i modificades per la calor. En aquest sentit, el paviment DA-3B9 reproduïx les característiques de DA-3B4. Com en aquell cas, les lloses recolzen sobre una capa de terra fina (en total la potència de tot el subconjunt, lloses incloses, oscil·la entre 5 i 10 cm.) i presenten un molt evident estat de termoalteració, que fa que quasi es desfacin al tacte. La coloració de la superfície del paviment és heterogènia, amb un predomini de tonalitats taronges oxidades i roses amb una gradació cap el granat i, fins i tot, amb tonalitats blavoses. Com en la resta de paviments, aquesta diversitat pot vincular-se a característiques diferencials del procés de cocció (temperatura, oxigenació, disposició del mineral...). La llosa cremada blava del mur DA-3B10 que era visible ja des dels primers nivells del forn possiblement sigui resultat d'una remodelació o neteja d'aquest pis.

La datació d'un carbó que recolzava a sobre un d'aquests paviments ha facilitat un resultat de: (KIA-23143: 1990±30) 47 calANE - 76 calNE. El resultat entra parcialment en el ventall cronològic final de la ceràmica de vernís negre Lamboglia 10 recollida en el sediment de preparació del paviment superior i que podria haver estat depositada al llarg del funcionament de DA-3B9.

Cal destacar que en el sediment que relliga les lloses han aparegut alguns carbons i algun d'ells s'ha coordinat per a possibles datacions. Al costat de la llosa gran tocant a l'entrada de la cambra s'ha trobat un fragment d'un ullal de suïd possiblement treballat.

Just per sota d'aquestes lloses torna a aparèixer un sediment amb una forta concentració de carbons.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4A6

Zona **DA**

Nº conjunt **4**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **6**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 12-15
(en cm.)

Sediment **LL=/CLP.CLA.mg**

Color **marró groguenc**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes 42 5 1

Anguloses 52 5 -----

Rodades ----- ----- -----

Volum (en cubells)

Terra 68

Pedres

Mostres (en cubells)

3

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

4B1

3A22

Cobert per

Talla a

1A4

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Transició megalítica a
romà-republicà

Autor/a **Andrea i Ermengol**

Data **02/08/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4A6

Croquis

El subconjunt DA-4A6 consisteix en una capa de terra excavada a la trinxera Nord-est, però amb continuïtat per sobre el túmul en la resta del sector Nord de la quadrícula. En excavar-la queda al descobert el límit extern del túmul de pedres associat a la cambra així com un nivell d'esllavissada o enderroc del mateix, visible en els dos terços "distals" de la trinxera. L'enderrocament s'infereix a partir de la disposició i orientació de les pedres. Associat a aquest nivell d'esllavissada, que s'excava amb aquest subconjunt, ha aparegut un tros gran de ceràmica TSH que mostra un nivell de presència romana per sobre d'aquest (o sigui, amb posterioritat a l'inici del deteriorament de la construcció megalítica).

A la zona oest de la trinxera ha aparegut un forat (DA-1A4) associat a una arrel i que sembla estar relacionat amb l'enderrocament d'un tram del límit exterior del túmul. A la part on es conserva, però, aquest límit s'aprecia clarament per la presència de pedres mitjanes-grans falcades a la seva base per petites pissarres inclinades, seguint la lògica constructiva que sosté el primer anell perimetral de pedres grans. A la part final de la trinxera (respecte el centre del túmul) apareixen algunes pedres grans també falcades que defineixen, junt amb d'altres de menors dimensions, un anell concèntric exterior al túmul, del què en podria haver estat una delimitació. Aquest aspecte, però, caldrà ser confirmat més endavant.

La matriu de la capa és llimosa, perdent el seu poc contingut orgànic i adquirint un color progressivament més groc a mesura que ha estat baixada. Complementen la matriu graves planes i algunes pedres. El material ha aparegut fonamentalment al tram superior de la capa, fet que aconsella incloure'l dins de l'ocupació romana. La ceràmica a mà trobada recolza directament sobre la superfície del túmul i cal discernir si correspon a un ús d'aquest en època prehistòrica o, per contra, a la primera reutilització proto-històrica o romana del mateix. A l'exterior del túmul, la base del subconjunt enllaça amb el substrat geològic.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B1

-1

Zona

Nº conjunt

Tipus

 A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

5A1

3A0, 3A1, 3A5, 3A9, 3A18,
3A19, 3A13, 3A25, 3B11,
3B20, etc

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

4B2

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Prehistòrica

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B1

-1

Croquis

El subconjunt DA-4B1 designa el túmul de clastes de pissarra que envolta la cambra al llarg dels 360°. Ha estat deixat al descobert en pràcticament tota l'àrea de l'excavació. Únicament en l'extrem sud de la quadrícula l'excavació no ha arribat al seu sostre, quedant pendents d'exhumar encara la base dels nivells del conjunt DA-3. D'altra banda, tan sols a l'extrem de la trinxera nord-est s'han evidenciat els seus límits.

El túmul és format per un dipòsit de clastes disposats de forma ordenada que circumvala la cambra per totes les seves bandes. La seva considerable extensió, molt superior al què s'havia considerat en planificar la intervenció, ha obligat ampliar successivament l'àrea de l'excavació a fi de poder-lo abastar. A partir de l'evidència recollida a la trinxera nord-est, el seu radi mesura 8,6 m. Just a 0,9 m. per fora d'aquest primer límit exterior del túmul, s'ha enregistrat una filada de clastes molt meteoritzats que sembla encerclar-lo. Si aquesta alineació, que s'ha deixat al descobert travessant l'ample de la trinxera, realment defineix un anell extern a l'amuntegament principal, aquest té un radi que ronda els 10,1 m. En el seu centre el túmul de pedres recolza en les lloses laterals de l'estructura DA-3B2, la cambra del dolmen (concretament en la seva llosa nord, doncs la inclinació de la sud l'ha desplaçat respecte el túmul). Així mateix defineix els límits est i oest de la cambra. A l'interior del túmul hi ha un cercle o anell format per grans blocs d'esquist, amb un diàmetre de 7,3 m. Com es detalla més a baix, la funció d'aquest anell no és la de contenir el dipòsit de clastes.

En tota la seva extensió el túmul ha aparegut cobert per nivells arqueològics corresponents al conjunt DA-3. Aquest fet, indicatiu de la freqüentació i reestructuració de l'indret en èpoques posteriors, ha revertit en la modificació de sectors de l'estructura, especialment del seu sostre. Alhora, allà on s'ha excavat, s'ha comprovat que recolza a sobre de l'estrat geològic (conjunt DA-5). La seva potència documentada ronda els 0,3-0,4 m.

El túmul és format per clastes d'esquist relligats per llims de color groguenc. Tant els clastes com els llims són materials locals. Els llims contenen petites graves planes, fruit de la descomposició de la pissarra que aquí constitueix la roca mare. El sistema constructiu del túmul ha pogut ser documentat tant en la seva superfície com en els diferents punts on ha estat remogut. La superfície del túmul evidencia haver patit modificacions en la seva disposició inicial, tant degudes a agents naturals, com la degradació dels clastes de pissarra per intemperització com per les successives reocupacions del jaciment. Aquest fet provoquen que les pedres que la formen presentin morfologies, dimensions i disposicions altament variables. No obstant, que aquesta varietat no és un element estructural ho fan evident tant les abundants evidències de fractures per gelifracció en alguns sectors (alteradores d'aquestes característiques dels blocs) com alguns trams del sostre del túmul aparentment ben conservats i on és factible d'observar una disposició ordenada dels clastes que el formen.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B1

-2

Zona **DA**

Nº conjunt **4**

Tipus A B _____

Nº subconjunt **1**

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana 10
(en cm.)

Sediment **CLA.CLP=/LL.mgr**

Color **marró groguenc**

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra **114**

Pedres

Mostres (en cubells)

6

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
>quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes **232** **54** **38**

Anguloses **187** **114** **61**

Rodades ----- ----- -----

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *pissarres
rostides?*
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

5A1

3A0, 3A1, 3A5, 3A9, 3A18,
3A19, 3A13, 3A25, 3B11,
3B20, etc

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

4B2

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Prehistòrica

Autor/a **Adam, Quim, Òscar, Andrea, Ermengol**

Data **23/07/04**

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B1

-2

Croquis

En aquests casos on la superfície del túmul sembla haver-se conservat força, aquesta és formada per clastes de talla mitjana i gran (entre 0,2 i 0,4 m. de llarg, sent majoritàries les dimensions grans del ventall), i formes en general allargassades respecte l'ample. La disposició dels clastes és radial, confluint vers el centre del túmul (cap on hi ha la cambra) i obrint-se cap a l'exterior. En aquestes "filades" radials els successius clastes es disposen cobrint-se parcialment, de tal manera que l'extrem proximal -respecte la cambra- d'un és cobert pel distal del carreu precedent, i així successivament. Aquest sistema s'ha documentat tant per dins de l'anell de grans blocs, com il·lustra la figura precedent, com per fora d'aquest. Relliga els clastes la terra de color groc descrita més amunt.

Un altre element destacable de l'organització arquitectònica del túmul es troba en relació l'anell o cercle de grans blocs d'esquist. Aquest anell es localitza a l'interior del túmul, i no a la seva perifèria com sol ser freqüent en la majoria de la bibliografia que refereix aspectes de l'arquitectura megalítica. D'ell se'n conserven setze blocs, la majoria dels quals presenten unes dimensions molt grans. El seu diàmetre, de 7,3 m. és assimilable al de la majoria de cambres pirinenques que conserven túmul amb un anell visible. El seu traçat al nord de la cambra tendeix a definir un arc circular quasi perfecte. A la seva banda sud els blocs conservats s'espaien més entre si i l'arc que conformen s'obre respecte el centre. Els carreus que el formen no presenten formes predefinides, tret de que en la majoria dels casos són blocs polièdrics amb les arestes arrodonides. Únicament el bloc que hi ha en el punt de l'anell al front del costat est de la cambra és una llosa de grans dimensions (1,1 x 0,7 x 0,2 m.) disposada de manera plana. És també un clastes bastant pla el carreu que marca el traçat del cercle per la banda oest de la cambra, mesura 1,3 de llargària i 0,27 m. de gruix i es troba clavat lateralment. La resta de carreus tenen mesures variables, amb eixos màxims que oscil·len entre els 0,55 i 1,2 m. La distància entre els carreus és força estàndard en l'arc nord de l'anell, d'uns 0,2 m. de mitjana. En aquest sector del seu traçat es conserven pràcticament tots els blocs, amb la salvedat de l'espai buit, que en ser excavat es documenta clarament, deixat pel desplaçament d'un dels carreus situats al nord de la banda oest de la cambra. Un altre exemple d'una alteració (menor) del cercle es troba a la banda est/nord-est de l'arc, on un dels carreus ha patit una fractura per gel que fa fet que el tros després, de majors dimensions que el que es manté "in situ", s'hagi desplaçat uns 20-35 cm. cap enfora distorcionant la visió de l'anell. Per la seva banda sud, en canvi, la distància entre els carreus es fa molt més gran, de fins a 2 m. en algun cas, i la seva disposició marca un arc menys regular. Aquest fet sembla correlacionar-se amb la major intensitat de les remodelacions i usos de l'espai en època romana.

Les excavacions han evidenciat ben aviat que l'anell no delimitava i realitzava funcions de contenció del túmul megalític, en contra el què s'ha defensat per a diferents altres casos. L'excavació en extensió de l'entorn de la cambra han fet palès dos punts:

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B1

-3

Zona

Nº conjunt

Tipus A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

--

--

Cobert per

Talla a

--

--

Tallat per

Reomplena a

--

--

Reomplenat per

Recolza en

--

--

Se li recolza

Equival a

--

--

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Autor/a

Data

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B1

-3

Croquis

1. El cercle de pedres ocupa un espai intern del túmul i per fora d'ell, ben bé al llarg d'un anell de quasi 5 m. de gruix, continua el nivell de clastes aportats que envolta la cambra.
2. El cercle de pedres no conté la part del túmul que li és interior, ans al contrari. A ell no recolza cap nivell estructural vinculat al sepulcre megalític. La superfície del túmul al seu interior marca un pla coincident amb la base dels grans blocs del cercle que, en realitat, recolzen pràcticament sobre ella. Pel seu exterior, l'anell marca un lleuger desnivell del túmul, que perd una mica de potència però sempre per sota la base dels carreus de l'anell.

Aquest segon punt dóna lloc a un darrer element d'interès de l'arquitectura del túmul: el sistema de falques i contraforts. Els grans blocs de l'anell apareixen en tots els casos falcats per clastes de dimensions molt variables (de 0,5 a 0,1 m. d'eix màxim) disposats sempre inclinats de fora del túmul cap endins. Aquestes clastes recolzen els uns sobre els altres, cobrint tota la potència del túmul per la banda externa dels carreus del cercle, obrint-se una mica vers l'exterior. Aquest sistema de contraforts ha estat documentat de manera precisa tant en la planta del túmul com en les zones on aquest ha estat excavat. Aquest fet mostra clarament que la funció de l'anell no és en cap cas la de subjecció d'un rebre estructural si no, més aviat, que és sostingut per aquest. D'aquí es desprèn que la finalitat de la seva construcció radica, més aviat, en la voluntat de demarcar o assenyalar un espai interior del túmul, del qual la cambra n'ocupa el lloc central. La potència del túmul és reduïda, tant allà on ha pogut ser excavat com en la secció que ofereix el parament del tancament oest de la cambra. Com a conseqüència, la seva funció difícilment pot entendre's tampoc com la de subjecció de les lloses de la cista. L'explicació de l'estructura com a fruit de la voluntat de definir un espai arquitectònic relacionat amb l'ús de la cambra sembla més plausible.

Allà on el subconjunt DA-4B1 ha estat excavat, aquest ha resultat estèril en materials arqueològics. La seva exhumació ha evidenciat que el forma un dipòsit de no més de 0,3 - 0,4 m. d'espessor format per clastes angulosos i plans de dimensions molt variables i relligats per llims amb graves de color marró clar/groc. La litologia tant dels llims com dels clastes (d'esquist) es correspon plenament amb la geomorfologia del lloc. Els pocs materials arqueològics recuperats en la seva superfície es relacionen amb quasi tota seguretat amb la freqüentació posterior de l'indret. Així, la ceràmica de la base de DA-3A5 o de DA-3A19 s'ha recollit en un context de sediment més orgànic, encara que pràcticament en contacte amb DA-4B1. L'estudi tipològic d'aquest material apunta, més aviat, que respon a l'inici de les ocupacions que formen el conjunt DA-3. Possiblement vinculable al túmul DA-4B1 s'ha recuperat, únicament, un esclat de sílex que ha aparegut a la seva base. Aquest fet introdueix també la possibilitat que correspongui a un residu d'una presència precedent. En tot cas la seva dipositació és anterior a la construcció del túmul que el cobreix.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B1

-4

Zona

Nº conjunt

4

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

1

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

LL=/CLP.GA.m

Color

marró

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites

(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes

(quartilla >
foli)

Grans

(> foli)

Planes

232

54

38

Anguloses

187

114

61

Rodades

Volum (en cubells)

Terra

1 l.

Pedres

Mostres (en cubells)

1 l.

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Prehistòrica

Autor/a

Adam, Quim, Òscar, Andrea, Ermengol

Data

23/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B1

-4

Croquis

Autor/a

Adam, Quim, Òscar, Andrea, Ermengol

Data

23/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B2

-1

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Terra

Pedres

Mostres (en cubells)

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

--

--

--

--

--

2A1, 2A2, 3A16, 3A6, 3A17,
3A23,

5A2

4B1
3B19, 3B17, 3B20, etc

--

--

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Prehistòrica

Autor/a

Quim, Ermengol

Data

23/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B2

-1

Croquis

El conjunt DA-4B2 correspon a la cambra del dolmen. La cista consisteix en una cambra simple, de planta rectangular i orientada d'oest a est. L'espai interior mesura 2,8 m. de llarg i 1,2 m. d'ample. Aquestes dimensions són recurrents en diverses "cambres pirinenques" amb traces de túmul associat. La cista pròpiament és formada per dues grans lloses paral·leles entre si que en conformen els costats sud i nord i un petit mur de planta absidal que defineix el seu tancament oest i, alhora, el seu encaix en el túmul. Finalment, el tancament est actualment no es conserva. En l'excavació s'ha remogut una llosa que recolzava sobre el túmul enfront de la cambra i que podria haver estat el seu tancament per aquesta banda. Envolta la cambra un dipòsit de clastes d'esquist disposats de manera ordenada amb un anell interior, que tendeix a formar un paviment més que un element de subjecció de les seves lloses laterals.

La llosa lateral nord té una forma trapezoïdal, i mesura 2,4 m. de longitud en la seva part superior i poc més de 1,6 m. en la inferior. D'alt (ample) mesura 1,4 m. i de gruix 0,16 m. Actualment manté una inclinació cap el nord de 56°. La llosa lateral sud té una forma mica més rectangular. De llarg mesura 2,6 m., d'ample 1,35 m. i de gruix 0,24 m. La seva disposició actual marca també una inclinació vers el nord, de 53°. Totes dues són de pissarra i presenten certa degradació en les seves arestes, amb pèrdues de massa en alguns punts.

La base actual de les dues es localitza uns 0,4 m. per sota la superfície del sostre del túmul i, presumiblement, a una cota inferior a la seva base. Són evidents les restes de dues osques en el costat superior de cadascuna de les lloses. Les més ben conservades són les de la llosa sud i una de les de la nord. Les osques es disposen a la mateixa alçada en cadascuna de les lloses. La seva secció transversal indica que van ser fetes quan les lloses es conservaven verticals, doncs transcorren perpendicularment respecte el seu alçat. Les seves dimensions són: Encaix Est, llosa Nord: 17 cm. Encaix, Oest, llosa Nord: 11 cm. Encaix Est, llosa Sud: 7 cm. Encaix Oest, llosa Sud: 8 cm.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B2

-2

Zona

Nº conjunt

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment

Color

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Volum (en cubells)

Mostres (en cubells)

Terra

Pedres

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

Rodades

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

Cobert per

Talla a

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Prehistòrica

Autor/a

Quim, Ermengol

Data

23/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-4B2

-2

Croquis

El tancament occidental de la cambra és constituït per una filera de clastes que marquen en planta un arc amb un únic parament, el que orienta vers l'interior de la cista. Les pedres que la formen queden integrades en la construcció del túmul, de manera que aquest forma el límit de la cista per aquest costat. Els clastes presenten dimensions variables, de 1 a 0,2 m. de longitud i, tot i no evidenciar un escairament clar, sí que semblen haver estat seleccionats per la seva forma. En secció el parament presenta 1 o 2 fileres, en funció del tram. Recolza sobre el sediment de llims grocs amb graves del conjunt DA-5, d'origen geològic.

El tancament oriental de la cambra no s'ha conservat en la seva posició original. En cap moment de l'excavació s'ha identificat cap indici "in situ" de l'existència d'algun sistema delimitador del costat est de la cista tret dels mateixos extrems de les lloses lateral i l'arribada de la superfície del túmul. En aquest punt, per sobre de la cambra i recolzant en la superfície de DA-4B1, s'ha remogut una llosa de pissarra de 1,6 m. de llarg, 0,6 m. d'ample i 0,3 m. de gruix. La morfologia de la llosa és similar a la dels laterals de la cambra i s'ha excavat integrada en els paviments de forn de DA-3B8 fins el rebre o base DA-3B16. La seva presència sembla fruit de l'obertura de la cambra, la separació de la llosa que en podria haver definit l'accés (posada en vertical presenta un alçat inferior al de la cambra, fins i tot recolzada a sobre de DA-4B1) i el buidat del seu contingut.

L'excavació de l'interior de la cambra ha evidenciat que es troba buida de contingut associable tant al seu ús com al seu abandonament en època prehistòrica. La fosa DA-3B21 és la responsable d'aquesta situació, que origina que no es puguin relacionar nivells d'ús a l'estructura arquitectònica.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-5A1

Zona **DA**

Nº conjunt **5**

Tipus

A B _____

Nº subconjunt

1

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment **LL=/GA.CLP.g**

Color

9

Component principal

Component secundari

Textura

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

4

Anguloses

1

Rodades

Volum (en cubells)

Terra **22**

Pedres

Mostres (en cubells)

Materials

Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo *matèria primera*
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

--

4B1

Cobert per

Talla a

--

--

Tallat per

Reomplena a

--

--

Reomplenat per

Recolza en

--

--

Se li recolza

Equival a

--

--

Idèntic a

Interpretació

Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

--

Autor/a

Oscar i Ermengol

Data

20/07/05

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-5A1

Croquis

El subconjunt DA-5A1 designa el substrat geològic a la base del túmul, que ha estat excavat parcialment a la banda nord de la cambra, en la trinxera oberta l'any 2003 i a l'oest de la mateixa. L'estrat consisteix en un dipòsit de llims de color marró clar tendents a groc que reproduïx les característiques del nivell de sòl natural a la zona, que ha pogut ser observat en els talussos de la pista forestal. Respecte el suprajacent DA-4B1 es diferencia pel fet de que no conté a penes clastes i que, quan n'hi ha, aquests són fragments de pissarres planes de talla reduïda. La seva matriu és fina i de textura una mica més plàstica que la dels nivells superiors, probablement perquè arran de la proximitat amb la roca reté més la humitat. Conté també abundants graves planes, fruit de la descomposició d'aquesta roca mare.

Aquest estrat fou excavat inicialment a la trinxera nord, durant la campanya de 2003. En ell s'hi van identificar les restes d'una petita cavitat vertical que va interpretar-se com un petit forat de pal, situada a la base del perfil oest de la trinxera. En aquell moment la interpretació de l'element com una estructura arqueològica semblava força sòlida, donat que la boca de la cavitat era vorejada per petits clastes a mode de falques i que el seu interior contenia diversos petits carbons, en contrast amb l'esterilitat del sediment en el que la fosa s'inseria. La datació d'un carbó realitzada a l'hivern de 2003-2004 va proporcionar un resultat de (KIA-23142: 9375±35) 8794-8457 calANE*.

Durant la campanya de 2004, motivat per aquest resultat, s'ha procedit a aixecar un tram del túmul DA-4B1 per fora de l'anell i a l'oest de l'antiga trinxera nord, a fi de definir si el possible forat de pal i la seva datació eren indicatius de l'existència d'una ocupació mesolítica a la base de la construcció megalítica. Aquesta activitat ha resultat en:

1. El presumpte forat de pal, tot i mantenir una tendència a una planta circular per a la part que té una major verticalitat, apareix vinculat a una remoció de sediment allargada cap a l'oest. En aquesta zona remoguda el sediment es presenta menys compacte i amb una coloració més marronosa, encara que pràcticament sense carbons.
2. Entorn la fosa s'ha documentat una major presència de petits clastes, que contrasta amb la seva absència a pràcticament la resta de la superfície de DA-5A1.
3. A la base de DA-4B1 / sostre de DA-5A1 ha aparegut un esclat de sílex, l'origen antròpic del qual és indiscutible. La seva adscripció estratigràfica és ambigua en provenir del pla de contacte entre ambdós subconjunts, i la seva morfologia permet una àmplia adscripció cronològica.

Els elements exposats no aclareixen de manera definitiva el dubte de si les traces exposades indiquen una ocupació arqueològica o simplement l'existència d'una bioturbació. El primer dels punts enumerats, no obstant, pesa per damunt dels altres en la interpretació, que assumeix com a més probable que la remoció de sediment i la presència de petits carbons siguin fruit d'una antiga arrel.

En la resta de l'extensió de DA-5A1 no ha aparegut cap resta antròpica, a part d'un carbó minúscul i un fragment de pissarra amb un alt contingut de mineral de ferro. Per aquesta raó la seva excavació ha finalitzat després d'una picada d'entre 15 i 20 cm., en funció del tram.

* calibració a 2 sigmes.

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-5A2

Zona DA

Nº conjunt 5

Tipus A B _____

Nº subconjunt 2

Documentació

Fotografies
(càmera, carret, foto)

Planta

Cotes (en m.)

Inicial

Basal

Superior

Inferior

Potència mitjana

(en cm.)

Sediment LL=/GP.GA.g-gr

Color groc grisós

Component principal

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Component secundari

- LL CLA
 AR CLP
 SO CLR
 GA Altres _____
 GP
 GR

Textura

Compacta Flonja

Homogènia Heterogènia

Classificació

pedres (unitats)

Petites
(paquet tabac
> quartilla)

Mitjanes
(quartilla >
foli)

Grans
(> foli)

Planes

Anguloses

3

1

Rodades

Volum (en cubells)

Terra 16

Pedres

Mostres (en cubells)

1

Materials

- Ceràmica Llavors
 Lítica Vidre
 Metalls Varis actuals
 Fauna Altres _____
 Homo
 Carbons

Horitzontal Vertical

RELACIONS ESTRATIGRÀFIQUES

Cobreix a

3A23

Cobert per

Talla a

3B21

Tallat per

Reomplena a

Reomplenat per

Recolza en

3B20, 4B2

Se li recolza

Equival a

Idèntic a

Interpretació

- Ocupació
 Abocador
 Enderroc
 Abandonament
 Geològic
 Altres _____

Cronologia

Geològic

Autor/a Jordi i Ermen

Data 31/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

Fitxa de SUBCONJUNTS

Nom complet

DA-5A2

Croquis

El subconjunt DA-5A2 designa el sediment geològic identificat a l'interior de la cambra i sobre el què recolza el mur romà absidal de la cambra (DA-3B20) i, parcialment, les lloses de la cambra (DA-4B2 - com a mínim la Nord-). El paquet sedimentari està tallat per la fosa DA-3B21 i, per tant, entra en contacte amb els diferents nivells sedimentaris que la rebleixen (i baixats com a DA-3A23).

La matriu d'aquest paquet està formada per llims i graves planes disposades en capes seguint la inclinació del terreny i paral·leles entre elles. Les graves planes procedeixen de la fractura i descomposició de la "llanasca" o pissarra negra que defineix l'horitzó de roca mare, i són molt més visibles que en altres subconjunts. En la seva superfície, aquest subconjunt ha patit processos de deposició i arrossegament derivats de la fosa DA-3B21 i el seu reompliment. Aquest fet pot explicar la presència d'alguns blocs de pedra angulars, que marquen la inclinació de la fosa coincidint amb la seva base.

No ha aparegut, durant l'excavació, cap material arqueològic, absència que contrasta amb els nivells suprajacents on, com a mínim, s'han recuperat certes quantitats de carbons.

Annex III Inventari Fotogràfic

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	1	1	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital		-----	Albert portant equips el primer dia.	Ermengol	10/08/03
1	1	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A1 DA-1A6 DA-1B1	Cambra, enderroc i superficial	Ermengol	10/08/03
1	1	11	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A1 DA-1A6 DA-1B1	Cambra, enderroc i superficial	Ermengol	10/08/03
1	1	12	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A1 DA-1A6 DA-1B1	Cambra, enderroc i superficial	Ermengol	10/08/03
1	1	13	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W/NW-E/ SE	DA-1A1 DA-1A6 DA-1B1	Vista general, abans de l'excavació.	Ermengol	10/08/03
1	1	14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-1A6 DA-1B1	Detall de la cambra, abans de la primera neteja	Ermengol	10/08/03
1	1	15	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-1A1 DA-1A6 DA-1B1	Vista general amb gent, abans de l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	16	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SE-NW	DA-1A1 DA-1A6 DA-1B1	Zona DA abans d'excavar. Visió de la carena de Campmajor	Ermengol	10/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nº Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	1	17	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SE-NW	DA-1A1 DA-1A6 DA-1B1	Zona DA abans d'excavar. Visió del refugi dels Rasos	Ermengol	10/08/03
1	1	18	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Zona DB sense excavar	Ermengol	11/08/03
1	1	19	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W		Zona DB sense excavar	Ermengol	11/08/03
1	1	2	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1B1	Cambra al començar l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	20	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W		Zona DB sense excavar	Ermengol	11/08/03
1	1	21	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E/SE-W/ NW	DA-1A6 DA-1A7 DA-1B1	Cambra netejada. Al centre i oest de la cambra es veu la superfície de DA-1A7. A l'entrada encara queden restes de DA-1A6.	Ermengol	13/08/03
1	1	22	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E/SE-W/ NW	DA-1A6 DA-1A7 DA-1B1 DA-1A5/3A0	Cambra netejada. Al centre i oest de la cambra es veu la superfície de DA-1A7. A l'entrada encara queden restes de DA-1A6. Als laterals s'aprecia la relació entre DA-1A5/3A0 i la cambra	Ermengol	13/08/03
1	1	23	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1A7 DA-1B1 DA-1A5 DA-3A0	Cambra netejada. Al centre i oest de la cambra es veu la superfície de DA-1A7. A l'entrada encara queden restes de DA-1A6. Als laterals s'aprecia la relació entre DA-1A5/3A0 i la cambra	Ermengol	13/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

Nº. Càmera	Nº. Carret	Nº. Foto	Classe	Direcció	Nº Subconjunt	Descripció	Autor/a	Data
1	1	24	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1A7 DA-1B1 DA-1A5 DA-3A0	Meitat est-entrada de la cambra netejada. Al centre de la cambra es veu la superfície de DA-1A7. A l'entrada encara queden restes de DA-1A6. Als laterals s'aprecia la relació entre DA-1A5/3A0 i la cambra. Remanents del mur DA-1B1 sobre la llosa lateral sud.	Ermengol	13/08/03
1	1	25	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1A7 DA-1B1 DA-1A5 DA-3A0	Meitat est-entrada de la cambra netejada. Al centre de la cambra es veu la superfície de DA-1A7. A l'entrada encara queden restes de DA-1A6. Als laterals s'aprecia la relació entre DA-1A5/3A0 i la cambra. Remanents del mur DA-1B1 sobre la llosa lateral sud.	Ermengol	13/08/03
1	1	26	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-1A6	Detall de les lloses colmatant l'entrada de la cambra	Ermengol	13/08/03
1	1	27	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Gent	Ermengol	14/08/03
1	1	28	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Gent	Ermengol	14/08/03
1	1	29	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1B1	Falca de lloses feta pel pastor per aguantar la cambra	Ermengol	14/08/03
1	1	3	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1B1	Cambra al començar l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	30	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-1A5 DA-3A0 DA-3A1 DA-2A3	Vista general del sector nord del DA-1A5/3A0 abans de la seva excavació. Marcada la <i>Trinxera Nord</i> . A l'oest de la cambra es veu el 3A3, de color més clar. A l'est de la cambra, amb menys blocs de pissarra, es veu el 3A3.	Ermengol	14/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

Nº. Càmera	Nº. Carret	Nº. Foto	Classe	Direcció	Nª Subconjunt	Descripció	Autor/a	Data
1	1	31	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-1A5	Vista del vessant nord del DA-1A5 abans de la seva excavació i del tram central de la <i>Trinxera Nord</i> .	Ermengol	14/08/03
1	1	32	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-1A5	Vista del final del vessant nord del DA-1A5 abans de la seva excavació i del tram nord de la <i>Trinxera Nord</i> .	Ermengol	14/08/03
1	1	33	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-1A5 DA-3A1 DA-2A3	Vista general del sector nord del DA-1A5 abans de la seva excavació. Marcada la <i>Trinxera Nord</i> . A l'oest de la cambra es veu el DA-3A3, de color més clar. A l'est de la cambra, amb menys blocs de pissarra, es veu el 3A3.	Ermengol	14/08/03
1	1	34	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W-E	DA-1A5 DA-3A1 DA-2A1 DA-2A3 DA-3A5	Vista general del sector nord del DA-1A5 abans de la seva excavació. Marcada la <i>Trinxera Nord</i> . A l'oest de la cambra es veu el DA-3A3, de color més clar. A l'est de la cambra, amb menys blocs de pissarra, es veu el DA-3A3. A l'extrem est s'aprecien les taques més denses del DA-3A5. A l'interior de la cambra s'ha excavat el DA-1A7 i es veu l'inici del DA-2A1	Ermengol	14/08/03
1	1	35	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NW-SE	DA-1A5/ DA-3A1 DA-2A1 DA-2A3 DA-3A5	Sector sud del DA-1A5, que no s'excava. Junt a ell, i a l'oest de la cambra es veu el DA-3A1, de color més clar. A l'interior de la cambra s'ha excavat el DA-1A7 i es veu l'inici del DA-2A1 Tancant la cambra hi ha el mur DA-2B1	Ermengol	14/08/03
1	1	36	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W-E	DA-1A5 DA-3A1 DA-2A1 DA-2A3 DA-3A5	Pràcticament tota la quadrícula abans d'excavar el conjut DA-3. Marcada la <i>Trinxera Nord</i> . A l'oest de la cambra es veu el DA-3A3, de color més clar i a l'est, amb menys blocs de pissarra, es veu el DA-3A3. També a l'extrem est s'aprecien les taques més denses del DA-3A5. A l'interior de la cambra s'ha excavat el DA-1A7 i es veu l'inici del DA-2A1. Tancant la cambra es veu el mur DA-2B1	Ermengol	14/08/03
1	1	37	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital		Gent		Ermengol	14/08/03
1	1	38	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A1 DA-2A1 DA-2B1	Cambra abans d'excavar el DA-2A1. Tancant-la es veu el parament intern del DA-2B1 i, al fons, el DA-3A3.	Ermengol	14/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nº Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	1	39	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital		Gent		Ermengol	14/08/03
1	1	4	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1B1	Cambra al començar l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	40	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital		Gent		Ermengol	14/08/03
1	1	41	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-2A3 DA-3A5	Extrem SE del DA-3A5, cobert pel DA-3A3 en la seva franja W	Ermengol	14/08/03
1	1	42	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-2A3 DA-3A5 DA-1A5	Tram central del DA-3A5, cobert pel DA-3A3 en la seva franja W. Al fons, DA-1A5.	Ermengol	14/08/03
1	1	43	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-2A3 DA-3A5 DA-1A5	Part NE del DA-3A5. S'aprecia la seva relació amb DA-1A5, que va per sobre.	Ermengol	14/08/03
1	1	44	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-2A3 DA-3A5 DA-1A5	Visió general del 3A3. S'aprecia la seva relació tant amb el 3A5 com amb el DA-1A5 i la cambra.	Ermengol	14/08/03
1	1	45	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-2A3 DA-3A5 DA-1A5	Visió general de l'excavació amb primer plànol del DA-3A3 i el DA-3A5.	Ermengol	14/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

Nº. Càmera	Nº. Carret	Nº. Foto	Classe	Direcció	Nº Subconjunt	Descripció	Autor/a	Data
1	1	46	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-2A3 DA-3A5 DA-1A5	Visió general del 3A3. S'aprecia la seva relació tant amb el 3A5 com amb el DA-1A5 i la cambra. En el 3A5 s'intueix ja la zona amb menys carbons que sembla respondre a una major freqüentació en l'accés als forns.	Ermengol	14/08/03
1	1	47	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A16	Detall d'excavació fina (llosa termoalterada provinent del forn en superfície de DA-3A16)	Ermengol	15/08/03
1	1	48	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A16	Detall d'excavació fina (llosa termoalterada provinent del forn en superfície de DA-3A16)	Ermengol	15/08/03
1	1	49	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A16	Detall d'excavació fina (llosa termoalterada provinent del forn en superfície de DA-3A16)	Ermengol	15/08/03
1	1	5	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1B1	Cambra al començar l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	50	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A16	Detall d'excavació fina (llosa termoalterada provinent del forn en superfície de DA-3A16)	Ermengol	15/08/03
1	1	51	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW	DA-1A5 DA-3A0	Excavant la <i>Trinxera Nord</i> .	Ermengol	15/08/03
1	1	54	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SE-NW	DA-3B2 DA-3A16	Visió del paviment 3B2, i de la seva relació amb els murs 3B11 i 3B14. A dins la cambra, excavant-se DA-3A16.	Ermengol	16/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	1	55	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW	DA-3A5	Detall de la taca amb major concentració de carbons al NE del conjunt, que inicialment va designar-se com a 3A6.	Ermengol	16/08/03
1	1	56	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW	DA-3A5 DA-1A5 DA-3A0	Part nord del conjunt, amb la taca amb fosca al NE del conjunt (antic 3A6). Al fons, DA-1A5 i DA-3A0.	Ermengol	16/08/03
1	1	57	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A5 DA-1A5 DA-3A0 DA-3B2	Part del conjunt al sud del "passadís" amb menor densitat de cendres. Al fons, 3B2 i el sector sud del DA-1A5 i DA-3A0.	Ermengol	16/08/03
1	1	58	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E/NE-W/ SW	DA-3A5 DA-1A5 DA-3A0	Part nord del conjunt. Es veu també el DA-1A5/3A0 i la <i>Trinxera Nord</i> . (Remunta amb 1-1-59 a 62)	Ermengol	16/08/03
1	1	59	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A5 DA-1A5 DA-3A0 DA-3B2	Part central del 3A5 (el "passadís"). Al fons es veu el paviment 3B2 i l'acumulació DA-1A5/3A0. (Remunta amb 1-1-58, i 1-1-60 a 62).	Ermengol	16/08/03
1	1	6	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1B1	Cambra al començar l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	61	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A5 DA-1A5 DA-3A0 DA-3B2	Part central del 3A5 al sud del "passadís". Al fons es veu el paviment 3B2 i l'acumulació DA-1A5/3A0. (Remunta amb 1-1-58, 1-1-59 i 1-1-62)	Ermengol	16/08/03
1	1	62	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A5 DA-1A5 DA-3A0 DA-3B2	Part central del 3A5 al sud del "passadís". Al fons es veu el paviment 3B2 i l'acumulació DA-1A5/3A0. (Remunta amb 1-1-58, a 61)	Ermengol	16/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	1	63	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B2 DA-3A7 DA-3A8	Visió del paviment (un cop aixecada la primera capa de lloses) i la seva relació amb la cambra. Al fons la llengua de neteja del forn (cendres i carbons) 3A7 i el nivell 3A8.	Ermengol	16/08/03
1	1	65	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B2 DA-3A5 DA-3A7 DA-3A8	Visió del segon paviment assignat al subconjunt i la seva relació 3A8, encara per excavar, i 3A7. Al fons, a baix del monticle, 3A5.	Ermengol	16/08/03
1	1	66	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3A5	Secció interna del paquet en el sector sud del subconjunt. S'observen diverses llengües de neteja del forn (carbó i terra cremada)	Ermengol	18/08/03
1	1	67	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3A5	Secció interna del paquet en el sector sud del subconjunt. S'observen diverses llengües de neteja del forn (carbó i terra cremada)	Ermengol	18/08/03
1	1	68	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A5	Secció interna del paquet en el sector sud del subconjunt. S'observen diverses llengües de neteja del forn (carbó i terra cremada)	Ermengol	18/08/03
1	1	69	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W-E	DA-3B3 DA-3A16	Visió de l'interior de la cambra, a l'inici de l'excavació de DA-3A16, que comença a la vora de la base de la llosa vertical que tanca la cambra. Al fons, el paviment amb terra cuita del forn (3B3)	Ermengol	18/08/03
1	1	7	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1B1	Cambra al començar l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	71	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3A7 DA-3A8	Llengua de cendres llençades obre 3A8.	Ermengol	18/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	1	77	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-2B1	Visió del mur de tancament de la cambra. Al fons a la dreta, excavat 3A1, es veu el possible sostre del túmul prehistòric.	Ermengol	20/08/03
1	1	78	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW	DA-2B1 DA-4B2	Parament interior del mur de tancament de la cambra. Pot veure's com, al sud, recolza directament sobre blocs de l'enderroc que colmata l'extrem oest de la cambra.	Ermengol	20/08/03
1	1	8	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1B1	Cambra al començar l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	81	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-3B3 DA-3B4	Visió general del paviment 3B3 i per sota 3B4. Marcats punts per dibuixar els fragments de "tubot" de 3B3. Fotografia per realitzar el dibuix de la planta del subconjunt.	Ermengol	20/08/03
1	1	82	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW	DA-3B3 DA-3B4	Secció interna del sediment cremat del paviment 3B3 a sota del "tubot" i, a sota, apareixen les lloses del paviment 3B4. D'aquí s'agafen mostres per a micromorfologia.	Ermengol	20/08/03
1	1	83	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW	DA-3B3 DA-3B4	Detall de la secció interna del sediment cremat del paviment 3B3 a sota del "tubot" i, a sota, apareixen les lloses del paviment 3B4. D'aquí s'agafen mostres per a micromorfologia.	Ermengol	20/08/03
1	1	84	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3B4	Imatges de la superfície del subconjunt 3B4 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	85	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW	DA-3B4	Imatges de la superfície del subconjunt 3B4 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nº Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	1	86	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B4	Imatges de la superfície del subconjunt 3B4 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	87	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B4	Imatges de la superfície del subconjunt 3B4 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	88	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B5	Imatges de la superfície del subconjunt 3B5 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	89	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NW-SE	DA-3B5	Imatges de la superfície del subconjunt 3B5 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	9	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A6 DA-1B1	Cambra al començar l'excavació	Ermengol	10/08/03
1	1	90	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NW-SE	DA-3B5	Imatges de la superfície del subconjunt 3B5 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	91	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SE-NW	DA-3B5	Imatges de la superfície del subconjunt 3B5 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	92	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NW-SE	DA-3B7	Imatges de la superfície del subconjunt 3B7 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	1	93	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NW-SE	DA-3B7	Imatges de la superfície del subconjunt 3B7 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	94	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SE-NW	DA-3B7	Imatges de la superfície del subconjunt 3B7 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	95	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B7	Imatges de la superfície del subconjunt 3B7 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	1	96	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B7	Fotografia zenital de la superfície del subconjunt 3B7 amb marcadors pel seu dibuix.		
1	1	97	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B7	Fotografia zenital de la superfície del subconjunt 3B7 amb marcadors pel seu dibuix.		
1	10	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 54, 62, 55, 63.	Ermengol	03/07/04
1	10	11	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 55, 63, 56, 64.	Ermengol	03/07/04
1	10	12	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 49, 57, 50, 58.	Ermengol	03/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	10	13	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 50, 58, 51, 59.	Ermengol	03/07/04
1	10	14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 51, 59, 52, 60.	Ermengol	03/07/04
1	10	15	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 52, 60, 53, 61.	Ermengol	03/07/04
1	10	16	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 57, 66, 58, 67.	Ermengol	03/07/04
1	10	17	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 58, 67, 59, 68.	Ermengol	03/07/04
1	10	18	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 59, 68, 60, 69.	Ermengol	03/07/04
1	10	19	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 60, 69, 61, 70.	Ermengol	03/07/04
1	10	20	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Visió General del jaciment, pressa des de el SW.	Ermengol	03/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	10	21	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Visió General del jaciment, pressa des de el E.	Ermengol	03/07/04
1	10	22	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Visió General del jaciment, pressa des de el S.	Ermengol	03/07/04
1	10	23	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Visió General del jaciment, pressa des de el N.	Ermengol	03/07/04
1	10	24	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Visió parcial del jaciment, zona W.	Ermengol	03/07/04
1	10	25	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia Social.	Quim	03/07/04
1	10	26	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total C1, C2, C3, C4.	Ermengol	03/07/04
1	10	27	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total C3, C4, C5, C6.	Ermengol	03/07/04
1	10	28	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 62, 71, 63, 72.	Ermengol	03/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	10	29	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 63, 72, 64, 73.	Ermengol	03/07/04
1	10	3	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-4A6	Possible anell lític situat al centre del túmul amb detall del sistema de falques que el soporta.	Adam	03/07/04
1	10	30	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 64, 73, 65, 74.	Ermengol	03/07/04
1	10	31	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 74, 65, 75, 66.	Ermengol	03/07/04
1	10	32	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 67, 76, 68, 77.	Ermengol	03/07/04
1	10	33	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 68, 77, 69, 78.	Ermengol	03/07/04
1	10	34	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 69, 78, 70, 79.	Ermengol	03/07/04
1	10	36	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Munt de terra resultat del garvellat del sediment extret.	Ermengol	03/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	10	37	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Munt de terra resultat del garvellat del sediment extret, però amb escala.	Jordi	03/07/04
1	10	38	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Procés de tancament de l'excavació, protecció del jaciment.	Jordi	03/07/04
1	10	39	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Idem fotografia anterior.	Ermengol	03/07/04
1	10	4	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-4A6	El mateix element estructural però al sector Trinxera NE.	Adam	03/07/04
1	10	40	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-3B23	Perfil d'un paviment de forn aparegut als límits del túmul al sector sud.	Quim	03/07/04
1	10	41	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B23	Vista zenital del paviment de la fotografia anterior.	Quim	03/07/04
1	10	45	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 71, 72, 80.	Ermengol	03/07/04
1	10	46	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 73, 81, 74, 82.	Ermengol	03/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	10	47	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 74, 82, 75, 83.	Ermengol	03/07/04
1	10	48	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 74, 83, 76, 84.	Ermengol	03/07/04
1	10	49	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 76, 84, 77, 85.	Ermengol	03/07/04
1	10	50	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 78, 85, 79, 86.	Ermengol	03/07/04
1	10	51	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 85, 78, 86.	Ermengol	03/07/04
1	10	52	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 78, 86, 79, 87.	Ermengol	03/07/04
1	10	53	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 80, 88, 81, 89 (també la possibilitat de que siguin els punts 81, 89, 82, 90).	Ermengol	03/07/04
1	10	54	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 82, 90, 83, 91.	Ermengol	03/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	10	55	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 84, 92, 85, 93.	Ermengol	03/07/04
1	10	56	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 85, 93, 86, 94.	Ermengol	03/07/04
1	10	57	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 92, 95, 93, 96.	Ermengol	03/07/04
1	10	60	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Final de l'excavació amb parts del jaciment tapat i protegit.	Ermengol	03/07/04
1	10	61	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Final de l'excavació amb parts del jaciment tapat i protegit.	Ermengol	03/07/04
1	10	62	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Final de l'excavació amb parts del jaciment tapat i protegit.	Ermengol	03/07/04
1	10	7	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Visió general de tot l'arc nord del cercle de l'anell lític i la seva relació espacial respecte del túmul.	Adam	03/07/04
1	10	8	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 44, 54, 45, 55, 63.	Ermengol	03/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004
INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	10	9	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 45, 55, 46, 56.	Ermengol	03/07/04
1	2	13 i 14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A5 DA-3A0	Visió de la possible capa intermitja de pedres durant l'excavació de DA-1A5/DA-3A0, just a l'est de la trinxera nord. Fotografia per fer el dibuix del subconjunt.	Ermengol	21/08/03
1	2	15	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N		Coordenat 081	Ermengol	23/08/03
1	2	16	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-1A5 DA-3A0 DA-3B16	Disposició de CLP i CLA a mitja excavació del subconjunt (possible disposició ordenada?). A la part superior del conjunt s'intueix el nivell de cendres i possible paviment (3B16)	Ermengol	23/08/03
1	2	17	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3B12	Coordenat 084. Llosa amb limonita sota fort procés de termoalteració (mineral rostit?)	Ermengol	23/08/03
1	2	19	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B12 DA-3B13	Paviment abans de la seva excavació i relació entre el tram de lloses (3B12) i el de terra (3B13).	Ermengol	23/08/03
1	2	24	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A9	Nivell de terra termoalterada (base de 3B12-3B13) abans de la seva excavació.	Ermengol	23/08/03
1	2	25	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A9	Nivell de terra termoalterada (base de 3B12-3B13) abans de la seva excavació.	Ermengol	23/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

Nº. Càmera	Nº. Carret	Nº. Foto	Classe	Direcció	Nº Subconjunt	Descripció	Autor/a	Data
1	2	3	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	W-E	DA-3B8	Imatge de la superfície del subconjunt 3B8 (paviment d'un forn de torrat de mineral de ferro) abans de la seva excavació.		
1	2	30	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W-E	DA-3A0	Final de l'excavació, sector nord del túmul.	Ermengol	24/08/03
1	2	31	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A8 DA-3A9 DA-3B16	Final de l'excavació, un cop excavats 3A8 i 3A9. S'observa les diferències en els reompliments sota 3A8 i 3B16(possible nivell túmul prehistòric) i 3A9 (aparent reompliment de pasadís en el túmul)	Ermengol	24/08/03
1	2	32	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A8 DA-3A9 DA-4B2	Final de l'excavació, un cop excavats 3A8 i 3A9. S'observa les diferències en els reompliments sota 3A8 (possible nivell túmul prehistòric) i 3A9 (aparent reompliment de pasadís en el túmul). Relació d'aquests reompliments amb la cambra i la llosa vertical de l'entrada.	Ermengol	24/08/03
1	2	36	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A5	Final de l'excavació, al sector nord de 3A5, un cop aquest ja pràcticament s'ha extret.	Ermengol	24/08/03
1	2	37	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A5	Final de l'excavació, al sector central de 3A5, un cop aquest ja pràcticament s'ha extret.	Ermengol	24/08/03
1	2	38	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A5	Final de l'excavació, al sector sud de 3A5, un cop aquest ja pràcticament s'ha extret.	Ermengol	24/08/03
1	2	39	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A12 DA-4B2	Final de l'excavació, al sector est/entrada de la cambra, arribant a la base de 3A12. S'observa la llosa clavada a l'entrada.	Ermengol	24/08/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

Nº. Càmera	Nº. Carret	Nº. Foto	Classe	Direcció	Nª Subconjunt	Descripció	Autor/a	Data
1	2	4	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3B8 DA-4B2	Vista frontal del paviment del forn abans d'excavar amb la cambra al fons.	Ermengol	21/08/03
1	2	40	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A11 DA-4B2	<u>Final de l'excavació</u> , al sector central de la cambra, arribant a la base de 3A11. S'observa la part posterior/oest sense exavar.	Ermengol	24/08/03
1	2	41	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A11 DA-4B2	<u>Final de l'excavació</u> , al sector oest/posterior de la cambra,. S'observa el petit mur de contenció que s'ha fet.	Ermengol	24/08/03
1	2	5	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B8	Detall del sector NW i centre del paviment.	Ermengol	21/08/03
1	2	7	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-3A16	Blocs de pissarra reomplint la fosa. Detall	Ermengol	21/08/03
1	2	8	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-3A16	Blocs de pissarra reomplint la fosa. Visió general.	Ermengol	21/08/03
1	3	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-4B2	Detall de la cambra: encaix W de la llosa S.	Quim	04/09/03
1	3	11	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-4B2	Detall de la cambra: encaix W de la llosa N.	Quim	04/09/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	3	12	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-4B2	Detall de la cambra: encaix W de la llosa N.	Quim	04/09/03
1	3	13	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-4B2	Detall de la cambra: encaix W de la llosa N.	Quim	04/09/03
1	3	14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-4B2	Detall de la cambra: encaix E de la llosa S.	Quim	04/09/03
1	3	15	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-4B2	Detall de la cambra: encaix W de la llosa S.	Quim	04/09/03
1	3	16	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-4B2	Detall de la cambra: encaix E de la llosa S.	Quim	04/09/03
1	3	17	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-4B2	Detall de la cambra: encaix E de la llosa S.	Quim	04/09/03
1	3	39	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N		Vista del menhir des del prat, a mig camí entre aquest i el dòlmen.	Ermengol	04/09/03
1	3	40	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW		Vista del menhir.	Ermengol	04/09/03

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	3	41	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N/NE-S/S W		Vista del menhir.	Ermengol	04/09/03
1	3	42	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N		Vista del menhir.	Ermengol	04/09/03
1	3	43	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W		Vista del menhir.	Ermengol	04/09/03
1	4	1	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	zenital	DA-3B16 - DA-3B16	Part frontal del túmul, sota forns, georeferenciada per realitzar dibuix.	Ermengol	14/07/04
1	4	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SO-NE	DA-3A13	Zona de deposició de carbons i cendres sota el subconjunt 3A10. Es disposa en contacte amb el mur que recolza a la llosa sud de la cambra.	Jordi	18/07/04
1	4	11	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3A13	Idem fotografia anterior però amb major detall del mur i el paquet de sediment cendrós.	Jordi	18/07/04
1	4	12	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SE-NW	DA-3A13	Idem fotografies anteriors però amb una orientació diferent.	Jordi	18/07/04
1	4	14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A5/3A0	Possible buit de rocs dintre de la zona de l'anell lític.	Jordi	18/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	4	3	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S		Visió de la falca de l'anell lític per sota del subconjunt 3B10.	Jordi	15/07/04
1	4	4	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A0 superior	Acumulació diferenciada de rocs sota els quals apareixen materials ceràmics del tipus imperial (TSH) i restes de terra cuita d'algun forn.	Jordi	15/07/04
1	4	5	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W-E	DA- 3A0 Superior	Idem que la fotografia anterior però presa des d'un punt de vista diferent.	Jordi	15/07/04
1	4	6	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SO-NE	DA-3A14	Agrupació de rocs recolzats en el parament sud de la zona dels forns.	Jordi	16/07/04
1	4	7	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SO-NE	DA-3A14	Idem fotografia anterior.	Jordi	16/07/04
1	4	8-9	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia social		
1	5	1	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B17	Diferents trams de murs del subconjunt 3B17. Presència de marcadors per georeferenciar i per dibuixar el subconjunt.	Quim-Ermengol	19/07/09
1	5	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	5	11	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	5	12	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	5	13	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	5	14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	5	15	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	5	17	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-3B11 -Base	Imatge de rocallam que apareix sota del nivell de terra al subconjunt 3B11 - base.	Quim	19/07/04
1	5	18	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B11 - base	Sèrie de pedres en disposició de falca a sota del nivell de terra del subconjunt 3B11 - base.	Quim	19/07/04
1	5	19	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B11 - base	Sèrie de pedres en disposició de falca a sota del nivell de terra del subconjunt 3B11 - base.	Quim	19/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	5	20	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia social		
1	5	21	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A10	Possible estructura localitzada al subconjunt 3A10.	Ermengol	19/07/04
1	5	22	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NW-SE	DA-3A1	Concentració de pedres sobre una fosa. Coincideix amb el antic subconjunt 1A4	Ermengol	19/07/04
1	5	23	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-3A1	Visió general del subconjunt 3A1. Aquest sector coincideix amb els antics subconjunts 1A4 i 1A5.	Ermengol	19/07/04
1	5	24	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B16	Conjunt de pedres sobre les que recolzaven les lloses que definien el forn pel seu costat Est. Coincideix amb l'antic subconjunt 3B18.	Ermengol	19/07/04
1	5	25	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3B16	Vista frontal en el moment de la retirada de les pedres. Coincideix amb l'antic subconjunt 3B18.	Quim	19/07/04
1	5	26	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17	Perfil del sediment procedent de nivells de combustió al seu sector occidental.	Jordi	19/07/04
1	5	27	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17	Idem fotografia anterior però referent al sector oriental del subconjunt.	Jordi	19/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	5	28	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17	Vista general del mur i el sediment del subconjunt 3B17; imatge del moment del seu dibuix.	Jordi	19/07/04
1	5	29	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17	Idem fotografia anterior però sense estris de dibuix.	Jordi	19/07/04
1	5	3	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B17	Diferents trams dels murs del subconjunt 3B17. Presència de marcadors per georeferenciar i per dibuixar el subconjunt. .	Quim-Ermengol	19/07/09
1	5	30	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B17	Fotografia amb marcadors per la seva georeferenciació i dibuix.	Jordi	21/07/04
1	5	31	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17	Idem fotografia anterior però amb imatge de la presència de la llosa sud de la cambra.	Jordi	21/07/04
1	5	32	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SW-NE	DA-3A12 - DA-3B11 base	Fotografia de la part frontal de la cambra on es veuen parts dels subconjunts 3A12 i 3B11 base.	Ermengol	21/07/04
1	5	33	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE - SW	DA-3A12 - DA-3B11 base	Idem fotografia anterior però presa des de una posició diferent.	Ermengol	2107/04
1	5	34	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia social.	Ermengol	21/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	5	35	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SW-NE	DA-3A12 - DA-3B11 base	Idem fotografia 1432 però amb major resolució.	Ermengol	21/07/04
1	5	36	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE - SW	DA-3A12 - DA-3B11 base	Idem fotografia 1433 però amb una major resolució.	Ermengol	21/07/04
1	5	37	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B11 - DA-3B11base	Imatge del sistema de falques que reforcen els blocs de l'anell lític.	Ermengol	21/07/04
1	5	38	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW		Llosa de tancament de la cambra al sector oriental.	Ermengol	21/07/04
1	5	39	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W		Idem fotografia anterior però des de posició diferent.	Ermengol	21/07/04
1	5	4	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B17	Diferents trams dels murs del subconjunt 3B17. Presència de marcadors per georeferenciar i per dibuixar el subconjunt.	Quim-Ermengol	19/07/09
1	5	40	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B11 - DA-3B11base	Imatge de les filades inferiors de l'estructura i sistema de falques. Fotografia amb marcadors per la seva georeferenciació i pel seu dibuix.	Ermengol	21/07/04
1	5	41	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A10 base	Conjunt de blocs de pedres del subconjunt 3A10 amb marcadors per georeferenciar i dibuixar.	Ermengol	21/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	5	42	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A10 base	Conjunt de blocs de pedres del subconjunt 3A10 amb marcadors per georeferenciar i dibuixar.	Ermengol	21/07/04
1	5	43	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A10 base	Conjunt de blocs de pedres del subconjunt 3A10 amb marcadors per georeferenciar i dibuixar.	Ermengol	21/07/04
1	5	44	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A10 base	Conjunt de blocs de pedres del subconjunt 3A10 amb marcadors per georeferenciar i dibuixar.	Ermengol	21/07/04
1	5	45	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A10 base	Conjunt de blocs de pedres del subconjunt 3A10 amb marcadors per georeferenciar i dibuixar.	Ermengol	21/07/04
1	5	46	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-3A10 base	Vissió general del subconjunt 3A10.	Ermengol	21/07/04
1	5	5	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	5	6	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	5	7	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	5	8	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	5	9	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B17 - DA-3A13	Imatge de la secció de 3A13 i del parament del 3B17 per veure les relacions estratigràfiques entre ells.	Ermengol	19/07/09
1	6	1	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3A20	Imatge del testimoni de la taca de combustió sota el mur del subconjunt 3B17 una vegada que s'ha extret el mur i la llosa que semblava dividir i/o limitar l'espai de combustió.	Jordi	22/07/04
1	6	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	23/07/04
1	6	16	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-3B19	Fotografia de la base del subconjunt 3B19 on s'observa un possible forat immediat a la llosa sud de la cambra (sector occidental) que hauria estat reomplentat amb aparell lític diferent al present al túmul.	Jordi	23/07/04
1	6	17	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A20 DA-3A13 DA-3A19	Imatge de la zona de contacte entre els tres subconjunts al sector septentrional d'aquests i la llosa sud de la cambra. És un abocament indiscriminat de rocs i sediment cendrós.	Jordi	23/07/04
1	6	18	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3B19	Imatge de la base de l'àrea de combustió consistent en un munt de rocs en contacte amb la llosa sud de la cambra.	Jordi	23/07/04
1	6	2	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3A20	Idem fotografia anterior però amb presència de l'escala.	Jordi	22/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	6	24	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social.	Quim	23/07/04
1	6	26	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A22	Imatge del subconjunt 3A22 situat al nord del Dolmen i vinculat a fases romanes (presència de ceràmica Terra Sigil·lata Hispànica).	Jordi	23/07/04
1	6	27	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A22	Imatge del subconjunt 3A22 situat al nord del Dolmen i vinculat a fases romanes (presència de ceràmica Terra Sigil·lata Hispànica).	Jordi	23/07/04
1	6	28	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B19	Imatge del subconjunt 3B19 amb marcadors pel seu dibuix i georeferenciació.	Jordi Quim Ermengol	24/07/04
1	6	29	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Jordi	24/07/04
1	6	30	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	24/07/04
1	6	31	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	24/07/04
1	6	32	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	24/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	6	33	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	24/07/04
1	6	34	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	24/07/04
1	6	35	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	24/07/04
1	6	36	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Quim	24/07/04
1	6	37	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Quim	24/07/04
1	6	38	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Quim	24/07/04
1	6	41	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE - SW	DA-3A22	Vista general del subconjunt una vegada resta net i es poden veure els rocs que formen part del túmul.	Quim	25/07/04
1	6	42	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE - SW	DA-3A22	Vista general del subconjunt una vegada resta net i es poden veure els rocs que formen part del túmul.	Quim	25/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	6	43	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SE - NW	DA-C1 - 1A1	Vista general del sector a excavar.	Ermengol	25/07/04
1	6	44	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NW- SE	DA-C1 - 1A1	Idem fotografia anterior però presa des de una posició diferent.	Ermengol	25/07/04
1	6	45	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia social	Ermengol	25/07/04
1	6	46	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia social	Ermengol	25/07/04
1	6	47 47bis	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia social	Ermengol	25/07/04
1	6	48	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B20	Fotografia zenital amb marcadors per dibuixar i georeferenciar l'absis de la cambra segons quedà després de la remodelació al llarg del període romà.	Jordi	25/07/04
1	6	49	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B20	Fotografia zenital amb marcadors per dibuixar i georeferenciar l'absis de la cambra segons quedà després de la remodelació al llarg del període romà. Aquesta presa amb jalon.	Jordi	25/07/04
1	6	5	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3A13	Imatge de la situació resultant de treure el mur del subconjunt 3B17 i el sediment format per terres i cendres. En aquesta imatge es pot veure el sistema de falques que posen en contacte les pedres i la llosa meridional.	Jordi	22/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	6	50	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3B20	Fotografia de l'absis de la cambra.	Jordi	25/07/04
1	6	52	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3B20	Fotografia de l'absis de la cambra.	Jordi	25/07/04
1	6	52bis	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-3B20	Fotografia de l'absis de la cambra.	Jordi	25/07/04
1	6	53	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W-E	DA-3B10base	Fotografia del remanent del forn en superposició al 4B1.	Adam	25/07/04
1	6	54	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	S-N	DA-3B10base	Fotografia de la secció del remanent del forn.	Adam	25/07/04
1	6	7	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W-E	DA-3A13	Idem fotografia anterior però presa des de una posició diferent.	Jordi	22/07/04
1	6	8	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	23/07/04
1	6	9	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social	Ermengol	23/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nº Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	7	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NW-SE	DA-2A4	Visata general de tot el subconjunt i la seva relació espacial amb el túmul megalític.	Ermengol	26/07/04
1	7	11	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B20	Fotografia per dibuixar la segona filada de lloses de l'àbsis romà amb marcadors.	Jordi	28/07/04
1	7	12	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B20	Fotografia de l'absis romà.		28/07/04
1	7	13	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	NE-SW	DA-3B20	Idem fotografia anterior però presa des de posicions diferent.		28/07/04
1	7	14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B20	Fotografia del subconjunt 3B20 amb marcadors pel seu dibuix i georeferenciació.		28/07/04
1	7	15	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-2A4	Fotografia del subconjunt DA-2A4 amb marcadors pel seu dibuix i georeferenciació.	Ermengol	29/07/04
1	7	21	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part dorsal de la lasca de sílex amb número de coordenat 121.	Jordi	30/07/04
1	7	22	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part ventral de la lasca de sílex amb número de coordenat 121.	Jordi	30/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	7	23	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part interior de la ceràmica tipus vernís negre amb número de coordenat 112.	Jordi	30/07/04
1	7	24	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part exterior de la ceràmica tipus vernís negre amb número de coordenat 112.	Jordi	30/07/04
1	7	25	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part exterior de la ceràmica tipus Terra Sigil-lata, amb marca del terrisaire, amb número de coordenat 126.	Jordi	30/07/04
1	7	26	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part interior de la ceràmica tipus Terra Sigil-lata, amb marca del terrisaire, amb número de coordenat 126.	Jordi	30/07/04
1	7	27	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part exterior de la ceràmica tipus Terra Sigil-lata amb decoració de motius solars amb número de coordenat 117 i 118.	Jordi	30/07/04
1	7	28	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part exterior de la ceràmica tipus Terra Sigil-lata amb decoració de motius solars amb número de coordenat 117 i 118.	Jordi	30/07/04
1	7	29	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part exterior d'una ceràmica feta a mà, vora, amb número de coordenat 127.	Jordi	30/07/04
1	7	30	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part exterior de la ceràmica comuna a torn amb decoració de solcs paral·les amb número de coordenat 110.	Jordi	30/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	7	31	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part interior d'una ceràmica a torn tipus Terra Sigil·lata amb número de coordenat 102.	Jordi	30/07/04
1	7	32	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part exterior d'una ceràmica a mà, base, no coordenada.	Jordi	30/07/04
1	7	33	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part interior d'una ceràmica a mà, cara interna brunyida, coordenada amb el número 130.	Jordi	30/07/04
1	7	34	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Imatge de la part exterior d'una ceràmica de parets fines, vora, amb número de coordenat 113.	Jordi	30/07/04
1	7	35	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Pissarra polida amb extraccions que podria vincularse a una destal de mida petita. Peça coordenada amb el número 142.	Jordi	30/07/04
1	7	36	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Idem fotografia anterior.	Jordi	30/07/04
1	7	5	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	W-E	DA-Cubeta C-1	Vista general de la cubeta excavada i netejada	Jordi	26/07/04
1	7	6	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-Cubeta C-1	Idem fotogafía anterior però pressa des de posició zenital.	Jordi	26/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nº Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	7	7	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-Cubeta C-1	Idem fotografia anterior però presa des de una posició diferent.	Jordi	26/07/04
1	7	8	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-2A4	Concentració de carbons al subconjunt DA-2A4, al seu costat E, amb marcadors pel seu dibuix.	Ermengol	26/07/04
1	7	9	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-2A4	Idem fotografia anterior però reflectint la concentració en el seu cantó - costat W amb marcadors també pel seu dibuix.	Ermengol	26/07/04
1	8	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-5A2	Fotografia amb flash del perfil intern sud de la cambra.	Jordi	31/07/04
1	8	11	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	N-S	DA-5A2	Idem fotografia anterior però sense flash.	Jordi	31/07/04
1	8	14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-5A2	Fotografia del subconjunt amb marcador pel seu dibuix, sector sud de la cambra.	Jordi	31/07/04
1	8	15	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-5A2	Idem fotografia anterior però referent al sector nord de la cambra.	Jordi	31/07/04
1	8	16	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3B20	Fotografia del subconjunt 3B20 amb marcadors pel seu dibuix. Coincideix amb els punts 313 i 314 de l'Estació Total.	Jordi	31/07/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	8	17	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-5A1 - W	Fotografia de la taca de color marró associada al forat de pal, amb presència del jalon.	Adam	31/07/04
1	8	18	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-5A1 - W	Idem fotografia anterior però sense el jalon i sí amb escala petita.	Adam	31/07/04
1	8	19	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-2B2	Mur N-S associat al subconjunt 3B24 amb marcadors pel seu dibuix.	Quim	01/08/04
1	8	20	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A3	Part E. del subconjunt 1A3 amb marcadors pel seu dibuix (punts de l'Estació Total 1, 2, 3, 4)	Ermengol	01/08/04
1	8	21	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-1A3	Part W del subconjunt 1A3 amb marcadors pel seu dibuix (punts de l'Estació Total 3, 4, 5)	Ermengol	01/08/04
1	8	22	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-3A22	Fotografia del fragment de ceràmica a torn del tipus Terra Sigil-lata localitzada al subconjunt 3A22 (reconeguda com coordinat número 157).	Quim	01/08/04
1	8	23	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SW-NE	DA-3A22	Idem fotografia anterior però presa des de posició diferent.	Quim	01/08/04
1	8	24	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-C1- Cubeta 1	Fotografia de la cubeta amb marcadors pel seu dibuix.	Ermengol	02/08/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	8	25	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital	DA-C1- Cubeta 1	Fotografia general de tota l'àrea oberta vinculada a l'excavació de la Cubeta 1.	Ermengol	02/08/04
1	8	26	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	DA-C1- Cubeta 1	Fotografia de detall de l'evolució dels treballs d'excavació de la Cubeta 1.	Ermengol	02/08/04
1	8	27	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	SE-NW	DA-C1- Cubeta 1	Fotografia de detall de l'evolució dels treballs d'excavació de la Cubeta 1.	Ermengol	02/08/04
1	8	28	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 1, 4.	Ermengol	02/08/04
1	8	29	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 1, 4, 2, 5.	Ermengol	02/08/04
1	8	30	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 2,5, 3, 6.	Ermengol	02/08/04
1	8	31	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 3, 6, 3bis, 7.	Ermengol	02/08/04
1	8	32	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 9, 10.	Ermengol	02/08/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	8	33	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 10, 11, 4.	Ermengol	02/08/04
1	8	34	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 4, 11, 5, 12.	Ermengol	02/08/04
1	8	3bis	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital	E-W	General	Visió general del conjunt megalític: cambra, túmul, anell lític.	Oscar	31/07/04
1	8	7 - 8	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input checked="" type="radio"/> Digital			Fotografia Social.		
1	9	10	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 13, 21, 14, 22.	Ermengol	02/08/04
1	9	11	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 14, 22, 15, 23.	Ermengol	02/08/04
1	9	12	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 15, 23, 16, 24.	Ermengol	02/08/04
1	9	13	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 17, 32, 18, 31.	Ermengol	02/08/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	9	14	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 33, 17, 32.	Ermengol	02/08/04
1	9	15	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 18, 31, 19, 30.	Ermengol	02/08/04
1	9	16	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 19, 30, 20, 29.	Ermengol	02/08/04
1	9	17	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 20, 29, 21, 28.	Ermengol	02/08/04
1	9	18	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 21, 28, 22, 27.	Ermengol	02/08/04
1	9	19	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 22, 27, 23, 26.	Ermengol	02/08/04
1	9	19bis	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 23, 26, 24, 25.	Ermengol	02/08/04
1	9	2	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 7, 14, 8, 15.	Ermengol	02/08/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	9	20	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total T1 fins al T6 (tots inclosos).	Ermengol	02/08/04
1	9	21	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total T4 fins al T9 (tots inclosos).	Ermengol	02/08/04
1	9	22	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total T7 fins al T12 (tots inclosos).	Ermengol	02/08/04
1	9	23	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 33, 34 (?), 32, 35.	Ermengol	02/08/04
1	9	24	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 32, 35, 31, 36.	Ermengol	02/08/04
1	9	25	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 31, 36, 30, 37.	Ermengol	02/08/04
1	9	26	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 30, 37, 29, 38.	Ermengol	02/08/04
1	9	27	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 28, 39, 27, 40.	Ermengol	02/08/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	9	28	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 27, 40, 26, 41.	Ermengol	02/08/04
1	9	29	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 26, 41, 25, 42, 43.	Ermengol	02/08/04
1	9	3	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 8, 15, 16.	Ermengol	02/08/04
1	9	30	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 34, 44, 35, 45.	Ermengol	02/08/04
1	9	31	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 35, 45, 36, 46.	Ermengol	02/08/04
1	9	32	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 36, 46, 37, 47.	Ermengol	02/08/04
1	9	33	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 37,47, 38, 48.	Ermengol	02/08/04
1	9	34	<input checked="" type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 38, 48, 39, 49.	Ermengol	02/08/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nª Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	9	35	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 39, 49, 40, 50.	Ermengol	02/08/04
1	9	36	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 40, 50, 41, 51.	Ermengol	02/08/04
1	9	37	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 41, 51 (?), 42, 52, 43, 53 .	Ermengol	02/08/04
1	9	4	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 2, 3, 4.	Ermengol	02/08/04
1	9	5	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 1, 2 i probablement 3.	Ermengol	02/08/04
1	9	6	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 9, 17, 10, 18.	Ermengol	02/08/04
1	9	7	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 10, 18, 11, 19.	Ermengol	02/08/04
1	9	8	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 11, 19, 12, 20.	Ermengol	02/08/04

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE FOTOGRAFIES

CÀMARA nº _____

<u>Nº. Càmera</u>	<u>Nº. Carret</u>	<u>Nº. Foto</u>	<u>Classe</u>	<u>Direcció</u>	<u>Nº Subconjunt</u>	<u>Descripció</u>	<u>Autor/a</u>	<u>Data</u>
1	9	9	<input type="radio"/> Paper <input type="radio"/> Diapo <input type="radio"/> Digital	Zenital		Fotografia per l'elaboració de la planta final del conjunt megalític abans del tancament de l'excavació. Correspondència amb els punts de l'Estació Total 12, 20, 13, 21.	Ermengol	02/08/04

**Annex IV Inventari de Plànols i Recull de Plantes i
Plànols**

Dolmen de la Font dels Coms (Baixas, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE PLÀNOLS

<u>Plànol n.º</u>	<u>Classe</u>	<u>Escala</u>	<u>Zona</u>	<u>Sector</u>	<u>Subconjunt</u>
1	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-1A3
2	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-1A6
3	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-2B1
4	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-1B1
5	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-2B2
6	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-2A4 DA-2B2
7	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3A21
8	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B3
9	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B4
10	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B7

Dolmen de la Font dels Coms (Baixasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE PLÀNOLS

<u>Plànol n.º</u>	<u>Classe</u>	<u>Escala</u>	<u>Zona</u>	<u>Sector</u>	<u>Subconjunt</u>
11	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B7 DA-3B10 DA-3B11 DA-3B14
12	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B8
13	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B9
14	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B10
15	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B11
16	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B11base
17	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B12
18	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B13
19	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B10 DA-3B11 DA-3B12 DA-3B13 DA-3B14
20	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B10 DA-3B11 DA-3B14

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE PLÀNOLS

<u>Plànol n.º</u>	<u>Classe</u>	<u>Escala</u>	<u>Zona</u>	<u>Sector</u>	<u>Subconjunt</u>
21	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B11 DA-3B12 DA-3B13 DA-3B14
22	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B12 DA-3B13
23	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B16
24	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B17
25	<input type="radio"/> Planta <input checked="" type="radio"/> Secció		DA		DA-3B17 DA-3A13 DA-3A20
26	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B19
27	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B23
28	<input type="radio"/> Planta <input checked="" type="radio"/> Secció		DA		DA-3B23
29	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B20
30	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B20 DA-3B19

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)

Campanyes Arqueològiques de 2003 i 2004

INVENTARI DE PLÀNOLS

<u>Plànol n.º</u>	<u>Classe</u>	<u>Escala</u>	<u>Zona</u>	<u>Sector</u>	<u>Subconjunt</u>
31	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-4B1 DA-4B2
32	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		DA-3B2
33	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció				Mapa de relleu de la zona d'estudi
34	<input checked="" type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		Mapa de dispersió de materials
35	<input type="radio"/> Planta <input type="radio"/> Secció		DA		Matrix

Dolmen de la Font dels Coms
(Balasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 1 Subconjunt(s): 1A3

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 3 Subconjunt(s): 2B1

--	--	--

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)
Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº	4	Subconjunt(s):	1B1
-----------	---	----------------	-----

Dolmen de la Font dels Coms
(Balasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 5 Subconjunt(s): 2B2

<p>Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)</p>	
<p>Campanyes arqueològiques 2003 i 2004</p>	
<p>Plànol nº 6</p>	<p>Subconjunt(s):</p>
<p>2A4 - 2B2</p>	<p></p>

- Tovot
- Zona termoalterada

Dolmen de la Font dels Coms
 (Baiasca, Llavorsí)
 Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 8	Subconjunt(s): 3B3
-------------	--------------------

Dolmen de la Font dels Coms
 (Baiasca, Llavorsí)
 Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº	9	Subconjunt(s):	3B4
-----------	---	----------------	-----

 Bio-turbació

Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí)	
Campanyes arqueològiques 2003 i 2004	
Plànol nº 10	Subconjunt(s): 3B7
<input type="text"/>	<input type="text"/>

3B10
3B14
3B11

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)
Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 11

Subconjunt(s): 3B8, 3B10, 3B11, 3B14

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 12

Subconjunt(s): 3B8

--	--

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 13 Subconjunt(s): 3B9

--	--

Dolmen de la Font dels Coms

(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 14 Subconjunt(s): 3B10

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 15 Subconjunt(s): 3B11

--	--

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)
Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 16	Subconjunt(s):
	3B11base

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 17 Subconjunt(s): 3B12

--	--

Dolmen de la Font dels Coms
 (Baiasca, Llavorsí)
 Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 18	Subconjunt(s):	3B13
--------------	----------------	------

Dolmen de la Font dels Coms

(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 23 Subconjunt(s): 3B16

Dolmen de la Font dels Coms

(Balasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 25

Subconjunt(s): 3B17

0.5 m.

Dolmen de la Font dels Coms

(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 26 Subconjunt(s): 3B19

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)
Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 27	Subconjunt(s):
	3B23

- 1A1
- 3A25
- 3B23

Dolmen de la Font dels Coms
(Baiasca, Llavorsí)
Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 28

Subconjunt(s): 3B23

0,25 m.

Dolmen de la Font dels Coms

(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 29 Subconjunt(s): 3B20

Dolmen de la Font dels Coms

(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 30

Subconjunt(s): 3B19, 3B20

Dolmen de la Font dels Coms
(Balasca, Llavorsí)
Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 31	Subconjunt(s): 4B1 i 4B2
--------------	---------------------------------

Dolmen de la Font dels Coms

(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 32 Subconjunt(s): DA-3B2

--	--

Dolmen de la Font dels Coms

(Baiasca, Llavorsí)

Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Plànol nº 33

Subconjunt(s): Planta General Zona d'Estudi

50 m.

- Carbó
- Ceràmica
- Fauna
- Lític
- Metall

Dolmen de la Font dels Coms
 (Baiasca, Llavorsí)
 Campanyes arqueològiques 2003 i 2004

Planol nº 34	Subconjunt(s):
	Materials
	Dispersió de

